

Ordenación del litoral (I)

18€

CUADERNOS
DEL TERRITORIO
infraestructuras/urbanismo/planeamiento

02

Ordenación del litoral (I)

Edita: Aguamarina, comunicación y eventos
Avenida del Pasaje, 47, bajo. 15006, A Coruña.
España

Director técnico: Martín Fernández Prado

Director periodístico: Francisco Docampo Gómez.

Comité editorial: Celestino García Braña, José González-Cebrián Tello, Carlos Nándiz Ortiz, Miguel Rodríguez Bugarín, Martín Fernández Prado y Francisco Docampo Gómez

Comité científico: José Manuel Gallego Jorrete, José Luis Gómez Ordóñez, Manuel Pinheiro Fernandes de Sá y Joaquín Sabaté Bel

Textos: Miniam García, Manuel Borobio, María da Graça Fonseca, Renato Dias, Manuel Anxo Freire, Juan López Bedoya, Augusto Pérez Alberti, Ricard Pié, Josep María Vilanova, Purificación Díaz Ameneiro, Henrique Seoane, Juan Carlos Mancho, Íñigo Losada, Raúl Medina, Enrique Peña, José Anta, Inés Mera, Juan Luis Dalda, Javier González Harguindey, Rafael Emil y José Manuel Rosales

Corrección y traducción de textos: Arturo Losada Ballesteros y Beatriz Barros Patiño

Coordinación de imágenes: Eva Fuentes

Diseño y maquetación: Marta Álvarez Rodríguez, Aguamarina, comunicación y eventos.

Producción: Aguamarina, comunicación y eventos
aguamarinacomunicacion.es
aguamarinacye@gmail.com

Imprenta: Mundo

D.L.: C 868-2010

ISSN: 2171-5408

Periodicidad: Semestral

Precio: 18 €

Suscripción anual (dos números): 36€

Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento

Logbooks of the territory. Infrastructure, town and country planning

Número 2: Ordenación del litoral
Issue 2: Coastal planning

Palabras clave: Ordenación del litoral, planificación costera, urbanismo litoral, infraestructuras y litoral.

Key words: Coastal ordination and planning, urban planning at the seaside, coastal infrastructures

Las opiniones vertidas en esta publicación son propiedad de sus respectivos autores. Aguamarina, comunicación y eventos, no se solidariza ni responsabiliza de su exactitud y verosimilitud.

índice

006	condiciones de publicación
007	editorial
009	capítulo 1
	Close to the Edge. La ordenación del litoral en el Espacio Atlántico Miriam García García y Manuel Borobio Sanchiz
009	0. Resumen
010	1. La articulación de una política de defensa del litoral en la Unión Europea
010	2. El Espacio Atlántico
011	3. La litoralización del urbanismo
012	4. La ordenación del litoral
012	5. Estrategias e instrumentos de planificación del litoral
012	Portugal
013	Francia
016	Reino Unido
	Segunda generación de SMP
019	Andalucía
019	Asturias
020	Cantabria
021	País Vasco
023	6. Algunas reflexiones metodológicas
026	7. Bibliografía
027	capítulo 2
	Ordenación del litoral en Portugal. Generalizaciones y caso práctico María da Graça Fonseca y Renato Días
027	0. Resumen
028	1. Contextualización
028	2. El sistema de planificación y gestión del litoral
030	3. Ejemplo de la región Norte de Portugal. El POOC Camiña-Espiño
033	4. Iniciativas recientes
034	5. Nota final
035	capítulo 3
	Método y desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL) Manuel Borobio Sanchiz, Manuel Anxo Freire Boado, Miriam García García, Juan López Bedoya y Augusto Pérez Alberti
035	0. Resumen
035	1. Introducción
036	2. Contexto
036	Contexto territorial
037	Marco jurídico y de planificación territorial
038	3. Metodología. La gestión del territorio desde el paisaje
038	El ámbito de estudio
038	Metodología del análisis
	Justificación del análisis multiescalar y la necesidad del análisis en detalle
	Los fundamentos de la clasificación y delimitación de áreas paisajísticas
	Las escalas menores
	La escala de detalle
	La variable central de clasificación y delimitación
	El proceso de delimitación
	La caracterización de unidades
	Tipos de paisajes
	Grupo A
	Grupo B
	Grupo C
	Grupo D
	Grupo E
	La base informativa para el desarrollo del análisis
	Relación de usos y elementos cartografiados

	Patrimonio cultural
	Construcciones y asentamientos
	Elementos perceptivos
	La organización de la información en fichas de paisaje
	La dinámica física costera y su tratamiento en el POL
051	4. El proyecto del territorio. Un nuevo modelo de organización y gestión
051	El modelo
	Áreas continuas
	Áreas discontinuas
	Modelo relacional completo
	La normativa
	La gestión dinámica
	Desarrollos
	La conectividad ecológica
	Ámbitos de recalificación y agregado urbano
053	5. El futuro del POL
054	6. Bibliografía
057	CAPÍTULO 4
	Del <i>Grand Tour</i> al turismo de masas
	Ricard Pie Ninot, Josep María Vilanova Claret y Purificación Díaz Ameneiro
057	0. Resumen
057	1. El <i>Grand Tour</i>, el origen del turismo
058	2. Balnearios, paseos y baños
059	3. Del turismo aristocrático al turismo de masas
061	4. La ciudad del reposo
062	5. Los medios de transporte como motor del turismo
064	6. La generalización del turismo de masas
066	7. La globalización definitiva del turismo
068	CAPÍTULO 5
	Las rías, soporte del desarrollo urbano
	Henrique Seoane Prado y Juan Carlos Mancho Trigo
069	0. Resumen
069	1. Introducción. Las rías como espacio geográfico
070	2. El espacio del agua, soporte de asentamientos, actividades y comunicaciones en las rías de Galicia
073	3. Las veredas, caminos y carreteras como complemento del transporte por mar
076	4. Las rías en relación con los nuevos ejes de comunicación por carretera y ferrocarril: las autopistas y el AVE
080	5. Las rías y el desarrollo urbano en relación a las viejas y nuevas infraestructuras del transporte
084	6. Bibliografía
085	CAPÍTULO 6
	Los efectos de las infraestructuras portuarias y costeras en la dinámica del litoral
	Íñigo Losada Rodríguez y Raúl Medina Santamaría
085	0. Resumen
086	1. Introducción
086	2. Afecciones por la propia construcción
087	3. Afecciones originadas por la variación del oleaje incidente
087	4. Afecciones originadas por la variación de la corriente
088	5. Afecciones originadas por la variación en la tasa de erosión / sedimentación
088	Efecto barrera litoral
089	Espigones de encauzamiento
091	6. Afecciones originadas por el dragado
091	7. Bibliografía
092	CAPÍTULO 7
	Influencia en los fenómenos de estratificación y vertidos de emisarios submarinos
	Enrique Peña, José Anta e Inés Mera
093	0. Resumen
093	1. Introducción
094	2. Forzadores de la hidrodinámica de las rías
095	Oleaje
096	Viento
096	Marea
097	Flujos estratificados
097	3. Afcción de la hidrodinámica en episodios de estratificación
098	Metodología de trabajo
098	Análisis de los datos de las estaciones de medida existentes
099	Información obtenida en campo

100	4. Parámetros hidrodinámicos en el diseño de emisarios submarinos
100	Modelización física de vertidos
101	Resultados referentes a parámetros hidrodinámicos
102	5. Bibliografía
102	6. Agradecimientos
104	CAPÍTULO 8
	La delgada línea blanca. La aproximación al agua en el litoral de Galicia
	Juan Luís Dalda y Javier González Harguindey
105	0. Resumen
105	1. Cuestiones generales
106	2. Las Rías Altas
112	3. Las villas de la costa cantábrica
113	4. El litoral de la ría de Arousa
115	5. Las costas metropolitanas
118	6. Bibliografía y documentación
119	CAPÍTULO 9
	Actuaciones en la costa de Galicia, A Coruña
	Rafael Eimil Apenela
119	0. Resumen
120	1. Introducción
123	2. Protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos
125	3. Garantía del acceso y uso público de la costa
127	4. Recuperación y transformación de los bordes marítimos en tramos de costa urbanizados o degradados
128	5. Medidas de control del uso del dominio público marítimo-terrestre
129	6. Bibliografía
130	Actualidad urbanística
	El Proxectoterra, Premio Nacional de Urbanismo
	Xosé Manuel Rosales Noves
131	0. Resumen
131	1. Proxectoterra (enero 2011)
131	2. Objetivos
132	3. Tres supuestos iniciales y metodología de trabajo
133	4. La difusión del Proxectoterra
133	5. A modo de conclusión
135	Versión inglesa
139	Boletín de inscripción

Condiciones de publicación y de recepción de artículos

Los *Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento*, son una plataforma abierta a todos los profesionales y profesores universitarios que deseen publicar aquí sus trabajos. El próximo número estará dedicado al metro ligero como medio de transporte colectivo de viajeros en las ciudades de tamaño medio. Todos los artículos que se reciban en nuestra redacción deberán reunir las siguientes condiciones:

Los textos deberán ser originales e inéditos y redactados en español o inglés.

Su extensión máxima no debe exceder los 30.000 caracteres con espacios. Las imágenes que acompañen a los textos deben tener una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada.

El período de recepción de trabajos para el número 3 es hasta el 1 de marzo de 2011. Todos los artículos irán precedidos de una página en la que únicamente se incluirá su título y los apellidos y nombres del autor o autores, en el orden que deberán de ser publicados, así como titulaciones, cargos que ocupan, destino docente si fuese el caso, dirección postal y electrónica, fax y teléfono de contacto.

También se deberá adjuntar la bibliografía utilizada, las palabras clave que definen el artículo y un breve resumen, con una extensión máxima de 750 caracteres con espacios.

Los textos se enviarán sin maquetar, sin presentaciones de pies de página o encabezados, numeraciones o tabulaciones. Los epígrafes se marcarán en negrita.

Las notas de texto se realizarán con numeración correlativa y se insertarán a pie de página.

La bibliografía se recogerá al final del texto y se citará como sigue:

- a. Apellidos, nombre. Título del libro, lugar de edición, editorial, año.
- b. Apellidos, nombre. Título del artículo, título de la revista, época, número, fecha, páginas.
- c. Apellidos, nombre. Título del capítulo, título del libro, lugar de edición, editorial, año, páginas.

Las citas textuales incorporadas en el texto se incluirán entrecomilladas.

Los archivos de texto se enviarán a la dirección de correo electrónico aguamarinacye@gmail.com, en formato de "Microsoft Word" o compatibles. En cuanto a las ilustraciones se remitirán a la misma dirección en archivos de extensión .tif o .jpg.

Los artículos recibidos en la redacción de *Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, planeamiento y urbanismo*, se someterán a un sistema de arbitraje y revisión por parte del comité de redacción. Los que cumplan los requisitos y sean admitidos, serán trasladados a dos miembros del comité científico para que los revisen y evalúen de forma anónima, y den el plázet para su publicación. En caso de que esas dos valoraciones fueran contradictorias, el artículo se enviará a un tercer integrante del comité que decidirá de forma definitiva. Los trabajos publicados en los dos primeros números no han sido evaluados por el citado comité, que iniciará su tarea de supervisión a partir del próximo.

Editorial

Para los que hacemos *Cuadernos del Territorio: Infraestructuras, Urbanismo y Planeamiento*, constituye todo un éxito y una enorme satisfacción estar en la calle con el segundo número. Y ya trabajamos en los dos que, con el esfuerzo de muchos, editaremos en 2011. Esperamos que la selección de temas merezca la atención y el interés de los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería de caminos, canales y puertos.

En esta edición de Cuadernos nos hemos esforzado para mejorar su enfoque académico e investigador. Abrimos, así, una senda que pretende ampliar el ámbito de interés de la publicación, tanto en el concierto nacional como internacional.

Este número lo dedicamos a la ordenación del litoral. En este sentido, no está de más recordar que España tiene, aproximadamente, unos 7.880 km. de costa, de los cuales un 24% lo ocupan las playas. Tenemos, pues, en este frente, un valioso pero escaso patrimonio, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Valioso por las posibilidades que ofrece; escaso por las crecientes demandas que soporta.

La población mundial, en general, y especialmente la europea, está experimentado un proceso de agrupación en torno a las ciudades y de concentración en el litoral. En este último escenario, se superponen ambos procesos. En España, en una franja costera de 5 km. de espesor, que representa el 7% de nuestro territorio, reside más del 40% del censo demográfico. Ese porcentaje era sólo del 12% a principios del siglo pasado.

Es evidente que los ámbitos costeros son los más atractivos para muchas actividades: residenciales, turísticas, pesqueras, marisqueras, acuícolas, industriales, portuarias y agrícolas. En consecuencia, están especialmente expuestos a la actividad humana y a su transformación. Es, además, un territorio muy frágil y sensible, de enormes valores ambientales y naturales, y de difícil recuperación en su equilibrio físico. Encierra mucha riqueza natural, social, paisajística, ambiental y económica.

Pero la línea de costa se está reduciendo debido a la menor cantidad de áridos aportados por los ríos, (a causa de la construcción de embalses y a los procesos de reforestación), y a la disminución de su caudal (por las captaciones de agua, canalizaciones, y construcción de paseos fluviales). A estos fenómenos hay que añadir la destrucción de las dunas, la extracción de arena y las construcciones litorales. La situación es especialmente grave y sangrante en el caso de las marismas. Y, por si fuera poco, están las concesiones administrativas, en muchos casos injustificadas.

Como consecuencia de todo lo anterior y de la construcción excesiva, el deterioro del borde litoral es palmario. Por eso, a nuestro juicio, es urgente y necesario insistir en la defensa del equilibrio y progreso físico de la costa; la protección y conservación de los valores naturales y culturales; el aprovechamiento racional de los recursos; la adopción de medidas de recuperación; y garantizar el uso y disfrute abierto a los ciudadanos de todas las actividades posibles en esas zonas, impidiendo las incompatibles.

Para la definición del ámbito a proteger, la legislación determina el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de protección y servidumbre. Con este objetivo, la Administración central, debe practicar deslindes, que, lamentablemente, no están rematados ni en Galicia ni en el resto de España.

Con la reciente aprobación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) en Galicia, se cierra el proceso de elaboración de documentos para su ordenación en el Arco Atlántico europeo. Es, pues, un buen momento para analizarlos, ver su evolución y alcance, los objetivos conseguidos y la redefinición de futuros cambios o enfoques para los planes de revisión, que sin duda se producirán.

Con este número de Cuadernos del Territorio, pretendemos sumarnos a la necesaria discusión profesional sobre la actual situación del territorio en la costa. Y, previsiblemente, lo volvamos a hacer más adelante. Para esta ocasión, hemos recogido algunas de las propuestas de ordenación del litoral atlántico, contadas por algunos de los técnicos y autoridades académicas que mejor las conocen.

En concreto, en las próximas páginas, encontrarán un trabajo de Miriam García y Manuel Borobio sobre la ordenación del litoral en el espacio atlántico, que se completa con otro sobre el mismo asunto, pero referido a Portugal, que firman María da Graça Fonseca y Renato Dias. Ya en el capítulo tres, dedicamos un espacio al análisis del método y desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, del que son autores Manuel Borobio, Manuel Anxo Freire, Miriam García, Juan López Bedoya y Augusto Pérez Alberti.

Ricard Pié, Josep María Vilanova y Purificación Díaz se centran en la evolución del turismo, mientras que Henri-que Seoane y Juan Carlos Macho orientan su atención a las rías gallegas como soporte del desarrollo urbano. Iñigo Losada y Raúl Medina analizan los efectos de las infraestructuras portuarias y costeras en la dinámica litoral; y Enrique Peña, José Anta e Inés Mera, escriben sobre la hidrodinámica de las rías gallegas y su influencia en los fenómenos de estratificación y vertidos de emisarios submarinos.

Los dos últimos capítulos son obra de Juan Luis Dalda y Javier González-Harguindey, y Rafael Eimil. Dalda y Harguindey trazan una delgada línea blanca para aproximarnos al agua en el litoral de Galicia, y Eimil realiza un recorrido por las actuaciones en la costa gallega.

Por último, en el número 2 de Cuadernos del Territorio, creamos una nueva sección dedicada a la actualidad urbanística. Su objeto es reforzar la información profesional en asuntos relacionados con el urbanismo, las infraestructuras y el planeamiento. En este caso, nos hacemos eco de la concesión del Premio Nacional de Urbanismo al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) por su Proxecto Terra, que con tanto acierto se está desarrollando, y que tiene como protagonistas a los niños y jóvenes en edad escolar, a los que se trata de sensibilizar en todo aquello que tiene que ver con la arquitectura, el urbanismo y el territorio, en general. Ellos son el futuro y la esperanza. El futuro de un mundo mejor, y la esperanza de que nos superarán en la protección y recuperación de esa valiosísima joya que es el patrimonio natural y cultural de nuestra Comunidad Autónoma.

Confiamos que los trabajos que aquí se publican merezcan la aprobación del lector. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir innovando y superándonos, número a número, en este sueño hecho realidad que son los *Cuadernos del Territorio: Infraestructuras, Urbanismo y Planeamiento*.

Close to the Edge. La ordenación del litoral en el Espacio Atlántico

Miriam García García y Manuel Borobio Sanchiz

Miriam García García. Arquitecto, técnico urbanista, dirección técnica de los planes de ordenación del litoral de Cantabria y Galicia. Fue directora general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto, técnico urbanista, profesor asociado de la ETSAC, dirección del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.

Soñar es ver las formas invisibles a distancia imprecisa, y, con sensibles impulsos de esperanza y voluntad, buscar allá, en la fría línea del horizonte, árboles, playas, flores, aves, fuentes: besos que nos debía la Verdad.

Horizonte (mar portugués)

Fernando Pessoa

Palabras-Clave: Planificación territorial europea; planes de ordenación del litoral; litoral atlántico.

Resumen

Este artículo toma como base una serie de estudios realizados durante el año 2009, con el objetivo de contextualizar metodológicamente los trabajos previos del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. La elección del Espacio Atlántico, como ámbito para la reflexión, resulta de esa circunstancia y persigue enraizar el Plan en su contexto territorial europeo próximo.

Puesto que la gestión del territorio litoral, es decir, la protección y ordenación de la porción terrestre afectada por sus dinámicas y procesos (ambientales, sociales y económicos) ha sido llevada a cabo de manera dispar por los distintos estados y regiones, se estudian los planes del Reino Unido, Portugal y las regiones costeras de España y Francia que vierten a este océano. Se ha prestado especial atención a la valoración de su ámbito, alcance, estudios previos, unidades y régimen de usos, coordinación con otros planes, acciones y propuestas así como su evolución.

1. La articulación de una política de defensa del litoral en la Unión Europea

La preocupación de los Estados europeos por la planificación y gestión integrada sostenible del litoral es relativamente reciente. Hasta no hace muchos años la sociedad contemplaba el litoral como un medio físico de recursos inagotables y de tolerancia prácticamente ilimitada. Es el progresivo aumento del bienestar económico y social el que convierte al litoral en el objetivo de un nuevo conjunto de actividades, sobre todo de ocio, que lo transforman en un foco de atracción para la población.

En los años 50 y 60 se produce el boom turístico que lleva asociado un importante desarrollo residencial y hotelero con especial incidencia en la Europa meridional dotada de mejores condiciones climatológicas. Alrededor de estas actividades se empieza a crear una floreciente economía de servicios y la exigencia de una serie de inversiones en obras e infraestructuras que provocan rápidas alteraciones de los entornos naturales costeros, y empiezan a hacerse notar en el medioambiente. El medio natural ante el que la sociedad había permanecido más o menos indiferente hasta entonces, comienza a manifestar profundas alteraciones.

Desde esas décadas y en un período muy corto de tiempo el litoral ha experimentado transformaciones como nunca antes lo había hecho. Durante esta fase, la dispersión del espacio construido y, muy especialmente la urbanización difusa, ha provocado una importante fragmentación territorial, ecológica y paisajística. La ocupación del suelo, fruto de un crecimiento urbanístico las más de las veces caótico, espacialmente incoherente, desordenado y desligado de los focos de población, ha alterado, en algunos casos de manera intensa, la calidad ambiental y escénica de buena parte del litoral europeo. Esta dispersión del espacio construido, junto con la implantación de determinados equipamientos e infraestructuras, así como la aparición de una arquitectura muchas veces banal y ajena al carácter del lugar -en especial en algunas áreas turísticas- ha dado como resultado unos paisajes anodinos y uniformes.

Surge entonces la necesidad de resolver estos problemas y, para ello, muchos de los países europeos iniciaron sus políticas públicas referentes a la protección de las zonas costeras en función de prioridades como fueron la calidad del agua y la protección de la naturaleza, especialmente de aquellos elementos más representativos y singulares. La articulación de estos mecanismos de protección ha venido de la mano de la gestión de las zonas costeras y marítimas y de la ordenación del territorio.

Así, mientras la gestión de las zonas costeras y marítimas sería diferente, según los países, hasta la consecución en el último tramo del siglo XX de una política específica de protección del litoral, la ordenación de ese territorio ha sido ciertamente desigual. De modo que la protección del litoral, de lo que podríamos denominar el mar y el ecotono tierra-mar, desde 1995, ha venido fundamentalmente de la mano de la **Gestión Integrada**

de las Zonas Costeras (GIZC). Sin embargo, la gestión del territorio litoral, es decir la protección y ordenación de la porción terrestre afectada por sus dinámicas y procesos (ambientales, sociales y económicos) ha sido llevada a cabo de manera individual y sin aparente coherencia y armonía por los distintos estados y regiones mediante diferentes **políticas e instrumentos de planificación territorial**.

Este artículo se detiene precisamente en este último grupo de estrategias, y pretende mostrar un análisis comparativo de las distintas metodologías e iniciativas que han guiado los diferentes instrumentos de ordenación del litoral del Espacio Atlántico. De hecho, este análisis realizado durante el 2009, es fruto de una serie de estudios llevados a cabo con el objetivo de contextualizar los trabajos previos de elaboración del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. La elección del Espacio Atlántico como ámbito para la reflexión resulta igualmente de esa circunstancia.

Resulta obvio decir que **Galicia** forma parte de la fachada atlántica europea. Su singular geografía costera continental le viene de la combinación de sus caracteres geomorfológicos y climáticos, añadidos a un peculiar tipo de ocupación humana que ha construido, en el transcurso de siglos, una enorme diversidad de paisajes litorales.

No exageramos si decimos que, dependiendo de la manera en la que se enfoca la política ambiental, de crecimiento y desarrollo, las regiones se alejan, aproximan o dependen, de su contexto territorial más amplio. No en vano la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas comunitarias con incidencia en la ordenación del territorio (fondos estructurales, redes transeuropeas, de transportes, energía y telecomunicaciones, políticas en materia de protección de la naturaleza y del medio ambiente, etcétera) han conllevado la conveniencia de coordinar y armonizar la ordenación del territorio de los distintos países. Precisamente por esto, el análisis se centró en las regiones de su entorno territorial próximo, en el contexto del denominado Espacio Atlántico.

2. El Espacio Atlántico

Desde aproximadamente 1989, la Unión Europea viene definiendo al Espacio Atlántico como el conjunto de las regiones marítimas de la fachada occidental del continente.

Este Espacio Atlántico representa aproximadamente una superficie de 856.420 km² y tiene, a día de hoy, una población total de 76,1 millones de habitantes. Constituye una zona ciertamente periférica en relación a los centros geográficos y económicos de Europa. Existen ciertos elementos comunes que lo convierten en un espacio con identidad propia, tanto en términos culturales e históricos como geográficos, siendo el Océano Atlántico el elemento de unión que sirve de base para la cooperación transfronteriza.

Gracias a su diversidad y calidad, el medio ambiente de estas regiones las convierte en zonas de gran

atractivo. Sus recursos naturales son múltiples y quizá menos degradados que en otras áreas del continente. La memoria y el resultado de los usos y actividades que ha albergado representan un patrimonio muy valioso y un factor crucial de identidad común que debe protegerse y al mismo tiempo promocionarse. Así, el Espacio Atlántico constituye un ámbito transnacional de cooperación que comprende todo el territorio de Irlanda, Reino Unido, Portugal y las regiones costeras de España y Francia que vierten a este océano.

Efectivamente, la cooperación transnacional en el Espacio Atlántico tiene una tradición histórica. Los marcos de trabajo pioneros comenzaron en el período de la programación de 1989-1993 de los Fondos Estructurales Europeos, con el proyecto experimental ATLANTIS. Este primer experimento inspiró el lanzamiento del capítulo transnacional de la iniciativa INTERREG II (1994-1999). Trece programas de cooperación INTERREG IIC se pusieron en marcha, incluido el nuevo programa Espacio Atlántico. Otros proyectos más estructurados surgieron en 1998 y 1999.

Con posterioridad, durante el período 2000-2006, INTERREG IIIB Programa Espacio Atlántico permitió progresar significativamente en términos de alcance y calidad de los proyectos.

En la actualidad nos encontramos inmersos en el Programa Operativo 2007-2013, cuyo objetivo global consiste en lograr progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional adaptada hacia el desarrollo territorial cohesivo, sostenible y equilibrado del Espacio Atlántico y de su herencia marítima. La línea más importante de trabajo de este programa es la que se compromete a contribuir al desarrollo equilibrado y sostenible del Espacio Atlántico, consolidando de este modo un eje prioritario de actuación: **proteger, reforzar y mejorar el entorno marino y costero de manera sostenible.**

3. La litoralización del urbanismo

A día de hoy, el litoral atlántico parece en general menos saturado que el litoral mediterráneo, lo que puede

suponer una oportunidad en términos de desarrollo social y económico, siempre que se protejan convenientemente sus elementos patrimoniales y su paisaje.

Allí donde predominan las zonas naturales, por ejemplo en Escocia, en la mayoría de la costa irlandesa, al norte de Inglaterra, en el país de Gales, en Aquitania y en buena parte del litoral español, la presión urbana global sigue siendo moderada. Por el contrario, otras regiones han acumulado la mayoría de la urbanización reciente del litoral atlántico. Así la construcción de grandes complejos inmobiliarios en las costas, por ejemplo en Andalucía o en el suroeste francés, ha supuesto la degradación de espacios naturales, la fragmentación de hábitats y la pérdida de biodiversidad. Lo mismo sucede con la expansión urbana, muy evidente en otras regiones atlánticas como el South-West inglés, la mayor parte del litoral francés o la cornisa cantábrica en España.

En general, el desarrollo inmobiliario se ve reforzado por la presión turística, más concentrada en el espacio y en el tiempo, pero no menos agresiva por ello. Este modelo de crecimiento origina una serie de impactos perturbadores que afectan directamente al sistema litoral en su conjunto (hidrología, hábitats y biodiversidad, pérdida de suelo, contaminación, etcétera.) creando una serie de disfunciones que ponen en peligro la propia articulación del sistema costero. La erosión de las costas, provocada por el cambio climático pero también por la intensa intervención humana en el litoral, es otro motivo creciente de preocupación.

A pesar de que la calidad del aire y de las aguas marinas atlánticas se encuentra, de media, entre las mejores de Europa, la calidad de las aguas de baño es desigual. Pero incluso en este terreno existen graves problemas locales, especialmente en los estuarios y las zonas con una gran concentración industrial. Al mismo tiempo la desindustrialización ha generado numerosos espacios baldíos, en suelos a menudo contaminados. Sin embargo, numerosas ciudades (Bristol, Cardiff, Nantes, Bilbao, Lisboa, etcétera) han destacado recientemente por emprender operaciones de renovación urbana emblemáticas y dignas de mención.

La intensificación de los usos en el litoral y especialmente la urbanización están suponiendo una fuerte transformación del modelo de organización del territorio. Otra constante es la proliferación de nuevos modos de ocupación indiscriminada del suelo, que tienden a un incesante crecimiento, renunciando a la regeneración de los tejidos urbanos consolidados y originando, entre otras, fuertes transformaciones morfológicas. Este crecimiento ha ejercido, y sigue ejerciendo, su presión en la costa sobre aquellos paisajes más apreciados socialmente, que suelen, la mayoría de las veces, responder a los lugares más valiosos desde el punto de vista natural.

Estos procesos y transformaciones afectan a la sostenibilidad del desarrollo a nivel local, regional y europeo de un territorio de enorme trascendencia

histórica, patrimonial y ambiental. El crecimiento urbano es necesario, pero debe responder a un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible. Como consecuencia, la práctica totalidad de las regiones europeas de este espacio cuentan ya con un instrumento de ordenación, protección y gestión de su litoral. Galicia ha sido la última de las regiones en desarrollar un documento con este objetivo. Esta coyuntura, ha permitido analizar el resto de los instrumentos de su entorno y establecer una metodología propia, adaptada a sus particularidades, que avanzara en el alcance de las estrategias de gestión sostenible del litoral, enraizando, de este modo, en su contexto europeo más próximo.

4. La ordenación del litoral

De manera simplificada podríamos enunciar que en Europa conviven dos aproximaciones a la ordenación del territorio: La primera tiene que ver con una planificación física a escala subregional y regional concebida como mecanismo de coordinación del planeamiento sectorial y local. A esta familia pertenecen países como Alemania, Austria, España, Holanda, Italia y Portugal. La segunda aproximación parte de establecer una relación más estrecha entre la ordenación del territorio y el desarrollo socioeconómico, desde la óptica de la política regional. El ejemplo más claro lo tenemos en Francia y, en menor medida, en el Reino Unido.

Es en este contexto, y en el de la propia organización territorial de cada estado, es donde se deben enmarcar los análisis que desarrollaremos más adelante. A modo de síntesis, en el Espacio Atlántico, cabe adelantar:

Portugal cuenta con nueve Planes de Ordenación de la Orla Costera (POOC) aprobados en el periodo comprendido entre 1998 y el 2005. Junto con estos instrumentos de planificación ha desarrollado un Plan de Acción para el Litoral, en el periodo 2007-2013, que identifica y prevé las acciones necesarias para recualificar el litoral tanto a nivel nacional como regional.

En **Francia** la protección efectiva de los espacios naturales costeros se lleva a cabo en un primer momento a través del Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, creado en 1975 y dedicado a la protección de los espacios naturales y los paisajes de riberas marítimas y lacustres de Francia. Con posterioridad, la Ley del Litoral de 1986 constituiría el marco jurídico básico de protección.

En el **Reino Unido** los Shoreline Managements Plans (SMP) tienen fundamentalmente el objetivo de velar por la protección medioambiental de la costa y la reducción de riesgos por desastres naturales relacionados con riadas y procesos de erosión. La primera generación de estos planes se aprobó en la década de los 90 de modo que cada ámbito de la línea costera está actualmente gestionado de una forma específica, de acuerdo con los criterios establecidos en los planes. Una segunda generación de SMP está actualmente en elaboración.

En **España** las competencias en materia de protección del medio ambiente, paisaje y ordenación del territorio se

encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, es imposible pensar en una ordenación del espacio litoral sin el importante impulso que supuso en 1988 la aprobación de la Ley de Costas y más tarde su correspondiente Reglamento (Real Decreto 147/1989). De las Comunidades Autónomas incluidas en el Espacio Atlántico:

- En **Andalucía** la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio, establece un sistema de planificación territorial articulado en dos niveles: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y planes subregionales. Esta Comunidad Autónoma prevé culminar en el 2011 la ordenación de todo su litoral después de haber aprobado los correspondientes planes subregionales.

- **Asturias** cuenta desde mayo de 2005 con un Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), que desarrolla el Decreto 107/93 por el que se aprueban las Directrices Subregionales para la Franja Costera de Asturias.

- **Cantabria** cuenta desde septiembre de 2004 con un instrumento de planificación territorial aprobado por ley, el Plan de Ordenación del Litoral (POL).

- En el **País Vasco** el instrumento básico son las Directrices de Ordenación Territorial, que se desarrollan mediante Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales. El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación que corresponde al Litoral fue aprobado por Decreto 43/2007, de 13 de marzo.

5. Estrategias e instrumentos de planificación del litoral

Se presenta a continuación, y de manera simplificada, una breve muestra de los mecanismos y pautas considerados por las distintas regiones del Espacio Atlántico con el objetivo de preservar su espacio litoral.

Portugal

La ordenación territorial del litoral en Portugal se lleva a cabo mediante los denominados **Planes de Ordenamiento de la Orla Costera (POOC)**, regulados mediante el Decreto-Ley nº 309/93, modificado por el Decreto-Ley nº 218/94. El litoral portugués y su orla costera, como recurso natural, se caracterizan por su fragilidad y diversidad. Son al mismo tiempo el soporte de buena parte de las actividades económicas presentes, en particular del turismo y el ocio. Estos planes tienen un carácter sectorial. El planeamiento municipal debe adaptarse a ellos y su ámbito se extiende a toda la costa, incluyendo tanto al dominio público marítimo como una franja de protección de 500 metros de amplitud, con la excepción de las zonas portuarias reguladas en el Decreto-Ley n.º 201/92.

Su objetivo es definir los criterios y las determinaciones para el desarrollo de las actividades, los usos dominantes y la localización de las infraestructuras. Estos planes dedican un apartado especialmente extenso a la clasificación de las playas, la definición de su capacidad teórica de

utilización y la regulación de su uso e instalaciones complementarias. Incluso algunas de ellas tienen la consideración de estratégicas, en atención a motivos ambientales o turísticos. Del mismo modo, es objetivo de estos planes la conservación y protección de la naturaleza y, en especial, de las zonas de riesgo: el borde acantilado, los sistemas dunares y las zonas húmedas, entre otros.

Estos planes identifican propuestas concretas de intervención, normalmente en lo que se refiere a acciones de defensa de la orla costera o de mejora y salvaguarda de las playas y su entorno.

Es importante resaltar la homogeneidad de estos instrumentos que se han elaborado en un corto periodo de tiempo por el Instituto da Agua (INAG) y, en el caso de las Regiones Autónomas, por la Capitanía del Puerto. Este tratamiento uniforme de la orla costera es consecuencia de la aprobación de las normas técnicas por las que se regula la elaboración de estos planes. Todos ellos contienen una caracterización biofísica del área de intervención que incluye los sistemas dunares, las zonas del paisaje menos transformadas, los elementos de la flora más significativos, la formas del relieve sobresalientes, las distintas unidades morfológicas como base para establecer las diferentes tipologías de costa y la caracterización de las zonas de valor ambiental y paisajístico. Estos estudios se acompañan de un análisis de la dinámica costera para definir las zonas sujetas a la erosión, la degradación o aquellas en situación de riesgo. Del mismo modo, se incorpora el estudio de los elementos antrópicos tales como los asentamientos, las infraestructuras, los espacios vinculados a la pesca, los deportes náuticos y el ocio, etcétera.

Se han promovido y realizado nueve POOC, que dividen la totalidad del litoral de Portugal en sendos tramos de costa: Alcobaça-Mafra, Burgau-Vilamoura, Caminha-Espinho, Cidadela-S. Julião da Barra, Ovar-Marinha Grande, Sado-Sines, Sines- Burgau, Sintra-Sado, Vilamoura-Vila Real de Santo António.

Se ha formulado también un **Plan de Acción para el litoral** para el periodo comprendido entre el 2007-2013. Este plan identifica las actuaciones que en el ámbito nacional asumen un carácter prioritario, tales como la defensa costera de zonas de riesgo o planes de recualificación de fachadas urbanas y de zonas industriales. También reconoce aquellas otras acciones de nivel regional interesantes para la defensa del litoral, tales como obras de mejora del borde costero y estudios y proyectos de investigación. De las 84 acciones identificadas como prioridades de intervención, 57 corresponden a la defensa costera de las zonas de riesgo, 15 a planes de intervención y recualificación urbana/ actividades productivas y 12 a estudios para mejorar el conocimiento del litoral.

Se trata por lo tanto, de una planificación ajustada al borde costero que necesita de su imbricación en la planificación territorial más amplia a escala regional (Plan Regional de Ordenación del Territorio, PROT) y el Programa de Desarrollo Regional, PDR) y local (Planes Municipales de Ordenación del Territorio, PMOT). Sin embargo es

interesante, tal y como se ha indicado, la homogeneidad y concreción del tratamiento para todo el territorio analizado.

Francia

En Francia, la protección efectiva de los espacios naturales costeros se ha acometido desde época muy temprana, siendo este sin duda el hecho diferencial frente al resto de los estados.

Así en 1975 la **Ley nº 75-602 de 10 de julio del Conservatorio del Litoral** -Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres- reconoce la protección de los espacios naturales y de los paisajes sobre las riberas marítimas y lacustres de Francia. Esta figura no tiene precedentes ni equivalentes en otros países del entorno y se plantea con el objetivo de adquirir las zonas frágiles, amenazadas y valiosas del litoral francés. Tiene en consideración, no solamente la gestión de los espacios naturales del litoral, sino también el patrimonio arquitectónico. Ordinariamente, después de las obras de recuperación necesarias, se firma un convenio de gestión con los municipios y otras asociaciones locales. Con la ayuda de especialistas, se determina cómo se organizan y gestionan los sitios que se han adquirido y se definen los usos, incluidos los agrícolas y recreativos, que sean compatibles con los objetivos de conservación. El Conservatorio del Espacio Litoral protege en la actualidad más de 138.800 hectáreas, incluyendo 600 espacios naturales protegidos, lo que representa alrededor de 1.200 kilómetros de costas marítimas. Sus previsiones para el 2050 son llegar a las 200.000 hectáreas.

No obstante el más sólido fundamento de la ordenación territorial del litoral surge a través de la **Ley del Litoral de 1986** que constituye el marco jurídico básico de protección. Algunas de las orientaciones de esta ley son:

- Organizar la planificación en profundidad, y no a lo largo de la orilla.
- Encuadrar la extensión de la urbanización que debe hacerse en continuidad de lo que existe.
- Definir los espacios próximos al borde costero en los cuales la densidad de la urbanización deberá ser objeto de una valoración más rigurosa, en cantidad y en calidad, a medida que se acerca a la costa.
- Preservar de toda urbanización la banda de los 100 metros en las zonas aún naturales y evitar afectar el trazado natural de la costa.
- Proporcionar cortes de urbanización, es decir, sectores entre zonas urbanizadas donde el paisaje debe seguir siendo agrícola, o simplemente desprovisto de ocupación, de manera que se mantenga la relación entre la tierra y el mar.

Las disposiciones particulares a la adaptación de las zonas litorales son aplicables al planeamiento territorial (Directive Territoriale d'Aménagement DTA), así como a los municipios litorales y a aquellos otros municipios que participan en los equilibrios económicos y ecológicos litorales. Los Planes Locales de Urbanismo contemplan la figura de la Zona Natural del Litoral como espacio libre de

3 POOC
Vilamoura-Vila
Real de Santo
António

- ### LEGENDA
- Limite da zona de ordenamento
 - Área de intervenção de emergência de risco
 - Área de intervenção ambiental, em áreas urbanas
 - Área de intervenção pública
 - Limite do Parque Natural da Ria Formosa
 - Limite do concelho
 - Cartografia histórica
 - Canal
- ### SOLO URBANO
- PERÍMETRO URBANO**
- ESPAÇOS URBANIZADOS**
- ESPAÇOS URBANIZADOS DIVERSOS
 - ESPAÇOS TURÍSTICOS
 - ESPAÇOS INDUSTRIAIS EXISTENTES NO INTERIO DO PERÍMETRO URBANO
 - ESPAÇOS DE URBANIZAÇÃO PROGRAMADA
- ### SOLO RURAL
- ESPAÇOS NATURAIS**
- FAIXA COSTEIRA DE PROTEÇÃO**
- PRAIAS
 - DUAS
 - AREIAS, TALUDES E ZONA ADJACENTE
- ESPAÇOS LACUSTRES**
- LAGUNAS
 - LAGUNAS DE ALTAZANCO
 - LAGUNAS DE BAIXAZANCO
- ÁREAS HÚMIDAS E ÁREAS AMEAÇADAS PELAS OBRAS**
- ÁREAS DE INQUADRAMENTO
 - LAGUNAS DE ÁGUA MARULHA
 - ÁREAS COMPLEMENTARES À CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
- ESPAÇOS FLORESTAIS DE PROTEÇÃO**
- ESPAÇOS AGRÍCOLAS
 - ESPAÇOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
- ESPAÇOS EDIFICADOS A REHABILITAR**
- ESPAÇOS EDIFICADOS A REESTRUTURAR
- EQUIPAMENTO, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS**
- ETAR EXISTENTES (PM delimitada a escala do plano)
 - PANQUEAS DE CAMPISMO EXISTENTES
- Faixa de proteção em litoral de arriba**
- Faixa de proteção a nível
 - Faixa de proteção de arribas
 - Faixa de proteção de arribas
 - Faixa de proteção interior, na areia
- Faixas de proteção em litoral baixo e arenoso**
- Faixa de migração nos bancos de areia
 - Faixa de substituição na gestão integrada de areias
 - Faixa de proteção em zonas de arribas e areias
- Instalações portuárias ligadas à pesca e recreio náutico**
- Porto de pesca existente
 - Porto de pesca programado
 - Área de pesca
 - Varadouro
 - Doca de pesca existente
 - Doca de pesca programada
 - Área de pesca náutica existente
 - Área de pesca náutica programada
 - Doca
- Classificação das praias**
- Praia aberta com litoral elevado (Praia Aberta)
 - Praia não aberta com litoral elevado (Praia Parcialmente)
 - Praia equipada com litoral elevado (Praia Semi-Aberta)
 - Praia não equipada com litoral elevado (Praia Natural)
 - Praia com litoral baixo (Praia de Proteção)
 - Praia com litoral baixo (Praia de Proteção)
 - Faixa de praia
- Unidades operativas de planeamento e gestão**
- U.O.P. I - Quarteira
 - U.O.P. II - Vila Real de Santo António
 - U.O.P. III - Vila Real
 - U.O.P. IV - Ria Formosa
 - U.O.P. V - Ria Formosa
 - U.O.P. VI - Ria Formosa
 - U.O.P. VII - Ria Formosa
 - U.O.P. VIII - Ria Formosa
 - U.O.P. IX - Ria Formosa

Património Arqueológico

- 1. Ruínas - Praia de Faro Novo
- 2. Torre de artilharia - Forte Novo
- 3. Ruínas - Quinta do Lago - Tapal do Povo
- 4. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 5. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 6. Achado arqueológico - Quinta do Lago
- 7. Torre de artilharia - Quinta do Lago
- 8. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 9. Achado arqueológico - Quinta do Lago
- 10. Oubateiro - Quinta do Lago
- 11. Vila - Quinta do Lago
- 12. Complexo industrial - Quinta do Lago
- 13. Torre de artilharia - Quinta do Lago
- 14. Torre - Quinta do Lago
- 15. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 16. Torre de artilharia - Quinta do Lago
- 17. Torre - Quinta do Lago
- 18. Torre - Quinta do Lago
- 19. Torre - Quinta do Lago
- 20. Torre - Quinta do Lago
- 21. Torre - Quinta do Lago
- 22. Vila - Quinta do Lago
- 23. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 24. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 25. Achado arqueológico - Quinta do Lago
- 26. Torre - Quinta do Lago
- 27. Torre - Quinta do Lago
- 28. Torre - Quinta do Lago
- 29. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 30. Vestígios Diversos - Quinta do Lago
- 31. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 32. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 33. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 34. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 35. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 36. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 37. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 38. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 39. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 40. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 41. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 42. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 43. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 44. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 45. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 46. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 47. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 48. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 49. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 50. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 51. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 52. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 53. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 54. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 55. Complexo Industrial - Quinta do Lago
- 56. Complexo Industrial - Quinta do Lago

ICN instituto da Conservação da Natureza

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA ENTRE VILAMOURA E VILA REAL DE S. ANTONIO

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA ENTRE VILAMOURA E VILA REAL DE S. ANTONIO

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA ENTRE VILAMOURA E VILA REAL DE S. ANTONIO

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA ENTRE VILAMOURA E VILA REAL DE S. ANTONIO

4

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | CHEMINEMENT PIETONNIER EXISTANT LE LONG DU FRONT DE MER | | PROJET DE CREATION OU EXTENSION DE PORT A VOCATION PLAISANCE |
| | CHEMINEMENT PIETONNIER A OUVRIR LE LONG DU FRONT DE MER | | PROJET DE CREATION OU EXTENSION DE PORT MIXTE |
| | SENTIER DU LITTORAL | | PROJET DE CREATION OU EXTENSION DE PORT A VOCATION OSTREICOLE ET PECHE |
| | SENTIER DU LITTORAL A OUVRIR | | AXES DE NAVIGATION |
| | JETEE | | ESPACES CLASSES L. 146-6 |
| | LIMITES ADMINISTRATIVES DES PORTS | | ZONES DE MOUILLAGE ARRETE INTERPREFECTORAL DU 3 JUILLET 1982 |
| | PORTS DE PLAISANCE FINANCIE | | |
| | PORTS DE PLAISANCE | | |
| | PORTS MIXTES | | |
| | PORTS A VOCATION OSTREICOLE ET PECHE | | |

edificación y contienen un tratamiento específico para la Zona UF, zona situada frente al mar.

Con respecto a las herramientas de gestión y planificación previstas en la ley cabe señalar los SMVM o Planes de Desarrollo del Mar. En el nivel regional, establecen en las zonas costeras planes de desarrollo de una unidad geográfica marítima determinada. Se justifica la presencia de espacios terrestres solo en el caso de que la influencia sobre los espacios marinos sea importante (zonas portuarias, áreas industriales, etc.).

En febrero de 1995 se modifica la Ley del Litoral en el sentido de exigir que las regiones litorales coordinen sus políticas de planificación mediante la elaboración de esquemas interregionales del litoral (SIL). Con posterioridad, en el 2005, se crea la figura del Consejo Nacional del Litoral por ley.

Francia cuenta además con una serie de herramientas reglamentarias “genéricas” de protección del litoral, entre las que merece la pena destacar por su practicidad el tratamiento de los espacios naturales sensibles. La ley permite instituir un impuesto departamental de los espacios naturales sensibles (T.D.E.N.S), tomado sobre las licencias de obras, cuyo porcentaje varía entre el 0 y el 2%. Este impuesto debe utilizarse para la adquisición de terrenos, la adaptación y el mantenimiento de espacios naturales que pertenecen al Consejo General y para una participación en la adquisición, la conservación y la gestión de espacios naturales por personas públicas (comunidades de municipios) y, por tanto, cabe la posibilidad de utilizarlo para la adquisición de espacios litorales.

Podemos decir, entonces, que Francia ha sido pionera en la preservación de los espacios sensibles y frágiles del litoral gracias a la creación del Conservatorio del Litoral y que esta política de protección ha ido evolucionando hacia otra más compleja de gestión de los territorios sujetos a sus dinámicas. Todo ello en un intento de coordinación multiescalar de las políticas públicas con implicación en el ámbito.

Reino Unido

En el Reino Unido los instrumentos que específicamente se refieren a la ordenación del litoral son los **Shoreline Management Plans (SMP)** que, aparte de las implicaciones ambientales, tienen fundamentalmente un objetivo de reducción de riesgos por desastres naturales en la costa relacionados con riadas y procesos de erosión.

Los SMP tiene el objetivo compartido de reducir riesgos para la población y de desarrollar el entorno histórico y natural. El SMP proporciona a la población información respecto a los riesgos en la costa y la gestión de la línea de costa –shoreline-. Esta información debe de contribuir a que desarrollos futuros no se ejecuten en áreas inadecuadas, en razón a su riesgo de erosión o riadas y fenómenos naturales similares, y que los desarrollos se restrinjan en determinadas zonas.

5

Asimismo esta información tiende a que el desarrollo no afecte el equilibrio natural de la dinámica costera. Estos planes definen las denominadas unidades de gestión como extensiones de la línea de costa con similares características en términos de procesos costeros y evaluación de riesgos.

En definitiva los SMP suponen una evaluación a gran escala de los riesgos asociados con los procesos costeros y pretenden reducir esos riesgos para la población. La primera generación de planes se aprobó en los 90, de modo que cada ámbito de la línea costera está actualmente gestionado de una forma específica de acuerdo con los criterios establecidos en los planes. Una segunda generación de SMP está actualmente en

producción cubriendo la totalidad de los 6.000 kilómetros de costa entre Inglaterra y Gales. Esta segunda generación proporcionará un mapa de ruta para autoridades locales y otras, identificando las medidas más sostenibles para la gestión de los riesgos en la costa en el corto plazo (0-20 años), en el medio plazo (20-50 años) y en el largo plazo (50-100 años).

Segunda generación de SMP

Por último, los SMP deben considerarse en los instrumentos de planeamiento que adoptan planes que afectan a la costa (estrategias espaciales regionales y marcos locales de desarrollo). Aproximadamente el 33% (1.057km) de la costa Inglesa está sometida a la máxima protección como **Heritage Coast**.

4 SMVM du Bassin D'Arcachon

5 Segunda generación de SMP, e imagen de un senderista en la costa suroeste de Dorset

6

7

La aprobación de la **Ley Marine and Coastal Access**, en el 2009, asegura la consecución de una ruta, en toda la costa inglesa, que comprenda una o más rutas de larga distancia y que permita al público realizar actividades recreativas a pie o en ferry. El segundo objetivo es que, junto con esta ruta costera, un margen de tierra a lo largo de toda la longitud de la costa inglesa sea accesible al público para fines recreativos, excepto cuando estos márgenes estén afectados por reservas formalmente adoptadas. Estas determinaciones generales se concretarán en el denominado **Programa de Acceso Costero**. El deseo es que el primero de estos tramos, el de la bahía de Weymouth en Dorset, esté listo para el 2012. Además están previstos los tramos de Cumbria, Kent, Norfolk, Somerset y Durham.

Inglaterra cuenta con un completo sistema de planes territoriales (*Development Plans*), y tanto estos como los planes locales (*Local Development Schemes*), confieren especial importancia a los temas medioambientales. El reto está ahora en la coordinación y reformulación de todas estas figuras y estrategias de diferente alcance y escala.

Andalucía

Andalucía cuenta con unas **Directrices Regionales del Litoral** concebidas como marco de referencia interadministrativo con la finalidad de orientar y coordinar las diferentes líneas de trabajo que concurren en el litoral. Estas directrices aunque se formularon en 1985, no fueron aprobadas hasta 1990. Conviene destacar que contienen una aproximación al espacio litoral a partir del reconocimiento y valoración de sus características fisiográficas identificando nueve unidades territoriales de naturaleza y dinámicas diferenciadas.

El **Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)**, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, incluye "el litoral" como uno de los cuatro grandes "dominios territoriales" que identifica. No lo define ni delimita su ámbito. El POTA identifica los principales procesos y tendencias y establece las estrategias para reforzar la articulación territorial interna del litoral y su relación con el exterior.

Sin duda la ordenación del territorio modelizada en el POTA se desarrolla a través de los distintos planes subregionales. Así, cada ámbito litoral requiere de la formulación de un modelo singular que responda a las necesidades de ordenación de espacios diferentes. Estos planes subregionales deben cubrir, a corto o medio plazo, la totalidad del espacio litoral. En la vertiente atlántica podemos identificar aprobados ya varios planes: litoral occidental y aglomeración urbana de Huelva y Doñana; en revisión: Bahía de Cádiz; y en tramitación: Campo de Gibraltar, la Janda y la costa noroeste en Cádiz.

Dentro del subprograma de actuaciones zonales el POTA prevé la elaboración de un **Programa Regional de Ordenación del Litoral** que, tomando como punto de partida la experiencia de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, informe e integre los contenidos de ordenación territorial desarrollados a escala subregional

y establezca criterios de coordinación con políticas regionales concluyentes sobre el litoral. Debe abordar, además de estos objetivos, los modelos de implantación turística, la ordenación de las zonas de actividad de agricultura intensiva, la recuperación del paisaje costero y la integración paisajística de los usos e infraestructuras, entre otros.

En este caso, se ha optado por incorporar las determinaciones de protección del litoral en el seno de la planificación subregional, en un ejemplo más próximo a las estrategias francesas y anglosajonas.

Asturias

La ordenación del territorio en Asturias tiene como antecedente el Decreto 11/1991, de 24 de marzo, por el que se aprueban las **Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. Por mandato de éstas, se realizan las Directrices subregionales para la ordenación del territorio de la franja costera (DSOTFC)**, aprobadas por Decreto 107/1993 de 16 de diciembre. A partir de la entrada en vigor de las DSOTFC, la categorización del suelo no urbanizable de costas, en una franja de quinientos metros a contar desde la ribera del mar, y coincidente, en este caso, con la zona de influencia prevista en los artículos 30 y 58 de la Ley 22/1988, de Costas y su Reglamento, respectivamente, son en Asturias norma de aplicación directa, con independencia de que el planeamiento general de ordenación urbanística contenga la misma o distinta disposición.

Sin duda alguna, la aplicación de estas directrices junto con la particular orografía de la costa asturiana, ha hecho que ésta haya sido, y sea aún en la actualidad, un territorio cuyo grado de transformación es moderado si se compara al del resto de las regiones atlánticas.

Estas directrices se desarrollan mediante el **Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA)**, aprobado por acuerdo de 23 de mayo de 2005 del Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). En ese documento, se trata no solo ya de proteger, cuestión conseguida con las DSOTFC, sino de compatibilizar la conservación y la utilización de este territorio.

El POLA parte de un análisis territorial muy pormenorizado que le permite referenciar sus propuestas sobre una cartografía a escala 1:5.000. Se identifican y preservan las áreas de protección arqueológica y de interés geológico, las comunidades vegetales de interés y las playas (clasificadas por su valor ambiental). Se prevén medidas de restauración paisajística como el soterramiento de líneas eléctricas aéreas y el traslado o mantenimiento condicionado de campamentos de turismo.

El problema del acceso y disfrute del litoral se aborda mediante la propuesta de una red de caminos peatonales (con prioridad a los existentes), el control del tráfico rodado, la apertura de vías cicloturistas y la medida más innovadora: los parques-playa, zonas verdes (praderías) en contacto con los arenales situados en lugares de

6 El dominio litoral

7 Mapa de los planes subregionales

impacto ambiental controlado para ampliar la superficie de usos playeros (sobre todo en marea alta) y desviar el tráfico y los aparcamientos a distancias razonables fuera de las playas.

El POLA contiene también una serie de consideraciones urbanísticas consistentes en recomendaciones o propuestas, por lo general referidas a los aspectos de categorización, al tratamiento del suelo no urbanizable de costas, así como a una nueva regulación de algunos núcleos rurales costeros.

Como Plan Territorial Supramunicipal, su desarrollo debe venir a través de cinco planes especiales: del Suelo de Protección de Costas (165 km²), de Áreas Degradadas por la Edificación (100 hectáreas de costa), de Soterramiento de Infraestructuras Eléctricas Costeras de Alta Tensión, de Áreas Arqueológicas (que organizaría la selección, expropiación y gestión de unas 100 hectáreas de terreno con restos arqueológicos) y de Campamentos de Turismo Costeros.

En el año 2006, el POLA recibió el Premio Europeo de Planeamiento Territorial y Urbanístico, convocado por el Consejo Europeo de Urbanistas. Un merecido galardón no sólo al instrumento sino a una decidida política pública de protección del litoral y de acercamiento de la población al disfrute de sus valores.

Cantabria

El **Plan de Ordenación del Litoral (POL)** es el instrumento de planeamiento territorial creado en la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico

del Suelo de Cantabria, con un rango equivalente al del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), con el objeto de asegurar una protección efectiva e integral para el área costera de la Comunidad Autónoma.

El POL se aprueba por Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, y tiene una sistemática general convencional, que se articula en torno al establecimiento de un modelo territorial en el que se contemplan normas de protección, criterios de ordenación, actuaciones estratégicas y propuestas de intervención concretas. El POL tiene como objetivo regular los usos del área costera de la Comunidad Autónoma desde una doble perspectiva o finalidad:

- Definir el área o áreas a proteger, excluyéndolas de todo tipo de uso o implantación que conlleve riesgo de deterioro o degradación, promoviendo su preservación y, en su caso restauración, en relación con los valores físicos y culturales de este espacio, especialmente sensible y frágil, y sometido a una presión creciente.

- Establecer los criterios de ordenación de aplicación sobre el resto de la franja costera, regulando los procesos de desarrollo urbano, de crecimiento económico y de implantación de nuevas actividades y usos, de acuerdo con las características de las unidades territoriales existentes, de su ubicación y de los procesos de transformación que les afectan.

Para ello, el POL define su propia área litoral que está ligada, principalmente, a la existencia de fenómenos físicos relacionados con la dinámica marina, y a la configuración de un territorio asociado a la presencia del mar. Esta área

se configura como una franja zonal, entre la costa y los relieves interiores, que delimitan el ámbito de influencia marina. Dentro de ella se realizó una caracterización del territorio plasmada en una cartografía bajo la metodología de la generación de unidades territoriales homogéneas, es decir, una cartografía integradora frente al tradicional método de superposición de distintas cartografías temáticas para su posterior ponderación.

Como consecuencia de este planteamiento, la propuesta de unidades incluye los elementos del medio físico (playas, dunas, acantilados, estuarios y rías, orlas litorales, relieves litorales y montes), las piezas claves en la configuración del modelo de explotación del suelo (mieses, terrazgos de monte y terrazgos de ribera), y las áreas periurbanas, entendidas como los espacios rurales del entorno de las áreas urbanas más dinámicas afectados por procesos de transformación en los usos, actividad, morfología y tipología, por la influencia directa de los núcleos urbanos.

Este documento constituye una herramienta fundamental para mejorar el conocimiento específico del litoral de Cantabria, de su modelo de organización territorial, de las características del medio biofísico y socioeconómico, del planeamiento urbanístico y de los recursos naturales y los asentamientos urbanos. Su difusión pretende aportar los elementos necesarios para conocer con detalle la metodología utilizada en la confección del POL y facilitar su aplicación.

9 POL

A partir de esta base se construye el modelo territorial del POL conformado por la relación entre las distintas áreas de protección y ordenación y su regulación de usos.

Además, el POL establece una caracterización de las playas y su entorno con el objeto de regular sus usos, accesos, instalaciones y aparcamientos. Del mismo modo, establece una serie de actuaciones denominadas Actuaciones Integrales Estratégicas que tienen por objeto servir de catalizadoras de las propuestas de implantación de actividades productivas, de recualificación de áreas singulares o de recuperación ambiental y paisajística de entornos valiosos y frágiles.

Por último el POL contempla su desarrollo a través de varios planes especiales (Bahía de Santander, corredor Santander Torrelavega y Plan Especial de la red de sendas y caminos del litoral), así como el desarrollo de proyectos singulares de interés regional de parques empresariales o el de la Universidad Pontificia de la villa de Comillas, entre otros. Se propone, también, la necesidad de la realización de una serie de estudios complementarios sobre el medio para seguir profundizando en el conocimiento del litoral y la creación de una red de custodia del territorio como mecanismo compartido de gestión institucional y público.

País Vasco

En el País Vasco la protección del litoral corre fundamentalmente de la mano del **Plan Territorial Sectorial (PTS) de Protección y Ordenación del**

LEGENDA LEYENDA

Itsaso Mar
 Itsasadar Ria
 Ibai Rio

Antolamendurako Kategoriak

Babes Berezia
 Babes berezi zorrotza
 Babes berezi bateragarria

Ingurunea hobetzeko
 Ekosistemen hobetzerako eremuak
 Ingurune degradatuak berreskuratzeko

Basokoak
 Nekazaintza, abeltzaintza eta landazabaleko eremuak
 Erabilera bereziko eremuak
 Hirri hondartzak

Categorías de ordenación

Especial Protección
 Especial protección estricta
 Especial protección compatible

Mejora Ambiental
 Áreas de mejora de ecosistemas
 Áreas degradadas a recuperar

Forestal
 Zona agroganadera y campiña
 Zonas de uso especial
 Playas urbanas

Dagoeneko araututa dauden eremuak

Estatuko portuak eta erkidegoko portuak
 Hezeguneetako Lurraldearen Arloko Planean araututako eremuak
 Urdaibai, Txingudi eta Babestutako Natur Guneak
 Hirri lurzorua
 Lurzoru urbanizagarria
 Ibaien eta Erreken Ertzak antolatze Lurraldearen Arloko Planean araututako eremuak
 Natura 2000 sarea
 Oharra: Natura 2000 sarean proposatzen diren zenbait eremu ez dira irudikatu, dagoeneko araututa daudelako

Zonas sometidas a otras regulaciones

Puertos del Estado y Puertos Autonómicos
 Áreas reguladas por el PTS de Zonas Húmedas
 Urdaibai, Txingudi y Espacios Naturales Protegidos
 Suelo urbano
 Suelo urbanizable
 Áreas reguladas por el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos
 Red Natura 2000
 Nota: Algunas de las zonas propuestas de la Red Natura 2000 no han sido representadas, al coincidir con otras regulaciones

Itsas ertzen mugaketa

Itsas bazterra (behin betikoa)
 Itsas bazterra (behin behinekkoa)
 Mugaketa (behin betikoa)
 Mugaketa (behin behinekkoa)
 Behin betiko onartutako babes-zorpeko aldeak (Itsasertzeko Legearen 25. artikulua)
 Behin-behinean onartutako babes-zorpeko aldeak (Itsasertzeko Legearen 25. artikulua)

Deslindos de Costas

Ribera del mar (definitiva)
 Ribera del mar (provisional)
 Deslinde (definitivo)
 Deslinde (provisional)
 Servidumbre de protección definitiva (Artículo 25, Ley de Costas)
 Servidumbre de protección provisional (Artículo 25, Ley de Costas)

Identificación de cuencas visuales y límites fisiográficos

Criterios de delimitación del paisaje litoral

11

- La degradación del litoral tiene como principal actor el urbanismo sin límites, lo cual ocasiona un grave problema de pérdida de valor de un territorio y un paisaje, fuertemente apreciados por la población, de un irremplazable recurso patrimonial, económico y ambiental. A menudo, estos procesos afectan a los elementos y dinámicas litorales, a los suelos, el mar y los recursos hídricos.

En todo el mundo parece entenderse cada vez con más claridad que el territorio es un sistema tanto económico como natural y cultural; que el suelo es un recurso escaso y no renovable; y que el paisaje es un derecho y un recurso económico y patrimonial de primer orden. Este es el motivo por el cual Europa, y en especial las regiones del Espacio Atlántico, han puesto en marcha **mecanismos efectivos de protección, ordenación y gestión de su territorio litoral** más allá que lo establecido en los programas de GIZC para el mar y su límite próximo. No se trata de instrumentos excluyentes sino complementarios, como lo son la tierra y el mar.

- Por otro lado es importante tener en cuenta que las transformaciones producidas, aunque tengan una escala local, colaboran siempre con otras de carácter global. Tan sólo es posible dirigir procesos, como los descritos con anterioridad, mediante la implantación de una política conjunta multiescalar. Para ello **es necesario trascender de la escala local para encontrar en la regional el ámbito de análisis y proyecto adecuado**. La concepción desde estas escalas posibilita la articulación, a su vez con otras mayores, como son las nacionales y transnacionales en el ámbito europeo, marcos de referencia generales. Es por lo tanto necesaria una planificación en cascada.

- La definición de los límites del área litoral, desde un punto de vista sistémico, es cada vez más necesaria. La

inclusión de todas las unidades directamente ligadas a la dinámica litoral o costera: extensión del influjo de las mareas en los estuarios, zonas afectadas por procesos geomorfológicos o que presentan un modelado relacionado con la acción marina (deslizamientos, rasas, terrazas costeras, depósitos sedimentarios, etcétera.), hábitats o formaciones vegetales litorales... La consideración, como en el caso de Cantabria, del relieve que, a través de las cuencas hidrográficas y de las diferentes sierras y alineaciones litorales, define el área que "mira hacia el mar", es uno de los elementos que en mayor medida contribuye a la definición de este límite. Otras metodologías como la anglosajona, francesa o la andaluza se decantan por unidades funcionales, mas ligadas a los procesos socioeconómicos.

- **Gestionar la ocupación del suelo en clave de sostenibilidad** es un requisito estratégico para racionalizar los procesos ambientales, económicos y sociales derivados de la litoralización del urbanismo. Si bien es verdad que los primeros instrumentos avanzaron el camino hacia la protección, hoy en día sabemos que la protección del litoral pasa por la gestión de este territorio y de sus dinámicas. Hemos pasado, por lo tanto, de la protección de áreas sensibles y valiosas de la costa como único criterio, a la necesaria planificación de un territorio, el litoral, más amplio, como mecanismo para la preservación de sus valores en armonía con un desarrollo sostenible.

- En un contexto de cambio climático como el actual, es necesario **profundizar en el conocimiento de las formas y procesos litorales** para avanzar en una gestión coherente que reduzca los riesgos para la población y permita desarrollar estos entornos históricos y naturales. Los planes portugueses y anglosajones tienen ya un amplio camino realizado en este sentido.

- Esa gestión lleva implícito una **necesaria zonificación del suelo en diferentes áreas homogéneas y una regulación de los usos**, así como unos criterios para los desarrollos de las distintas actuaciones. Esa es una cuestión que, con mayor o menor alcance, todos los instrumentos analizados recogen. En términos estratégicos, la incorporación de la sostenibilidad en la ordenación del territorio se centra en la mejor utilización del suelo, entendido como recurso, en consonancia con las aptitudes de los distintos espacios de acuerdo a su capacidad, calidad y vocación, así como en evitar los desarrollos urbanos difusos y aumentar las sinergias de las políticas sectoriales.

- Esta zonificación no es excluyente del necesario **tratamiento diferenciado de elementos singulares** tales como las playas, los hitos paisajísticos más relevantes, las sendas o las zonas húmedas, entre otros. Este enfoque es común a todos los planes analizados, mereciendo una especial mención la regulación de las playas portuguesas, el tratamiento de la senda costera anglosajona y los parques playa asturianos, entre otros.

- Del mismo modo una mirada holística de la planificación territorial nos indica que es necesaria también la **regulación del patrimonio construido** y, en especial, de los enclaves o núcleos costeros. El tratamiento de los núcleos rurales costeros en Asturias o de los enclaves marítimos en Reino Unido, son una muestra de este interés. La identidad de nuestros territorios es un valor fundamental de la sociedad y una cualidad del paisaje. Los distintos tipos de asentamientos, ya sean estos barrios, aldeas, villas, ciudades o nuevas áreas de desarrollo y su relación con el entorno, son un elemento

clave. Tan sólo evaluando sus potencialidades y patrones de crecimiento en función de su localización en el territorio y su inserción dentro del modelo territorial, seremos capaces de mantener su carácter, evitando las situaciones de competencia e incidiendo en aquellos valores y potencialidades que son específicos de cada modelo, con el objeto de alcanzar un territorio de cooperación, equilibrado y más eficiente. La aproximación francesa, en la que los instrumentos de planificación territorial se complementan con los de paisaje (*charte paysagère*), es un buen ejemplo del camino que queda por recorrer.

- Cada vez es más necesaria la **coordinación de las políticas públicas y la transversalidad de acciones**, tratando de manera conjunta la gestión costera, la ordenación del territorio y el paisaje para colaborar a un mayor conocimiento de los valores del territorio costero y una mayor racionalidad de sus transformaciones, lo que redundará en la mejora de la calidad y funcionalidad del sistema territorial. Son necesarios enfoques integradores para la sostenibilidad ya que la complementariedad de diferentes visiones añadirá a los procesos de planificación y de decisión una mayor amplitud de miras y la posibilidad de producir efectos sinérgicos.

- Del mismo modo, se insiste cada vez más en **incentivar el proceso de participación institucional y pública** de tal manera que esto sirva para llamar la atención sobre la necesidad de un cambio de modelo consensuado para el litoral. En muchas ocasiones, como hemos visto, son instituciones particulares las que colaboran en la tutela del territorio. Una mayor implicación ciudadana redundará indudablemente en una mayor calidad del espacio costero. En ese sentido, es imprescindible ofrecer una intensa y extensa información pública y disponer de conocimiento científico adaptado.

- Resulta muy valorado socialmente que estos planes incorporen los **recursos económicos necesarios para implantar acciones** que sirvan de catalizadoras de las determinaciones de estos planes (sendas, regeneración de playas, estabilización del borde costero, recualificación de la fachada marítima, etcétera). Del mismo modo, sirve para reforzar la idea de que la protección conlleva una gestión activa del territorio.

- Por último, aunque no menos importante, es **educar para la sostenibilidad**. La educación ambiental es una herramienta imprescindible en estrategias integrales de protección de la costa, para que resulten más efectivas. Cada ciudadano tiene poder para reclamar a las administraciones públicas políticas de desarrollo urbanístico y planificación territorial sostenibles, así como para denunciar agresiones al medio costero. Todos los planes analizados incorporan en mayor o menor medida mecanismos complementarios de divulgación.

Aludiendo a la expresión que da título a este artículo puede decirse que las políticas de ordenación del litoral han ido evolucionando de la sucinta protección de los elementos singulares del borde costero- close o de edge - a la gestión integral de un territorio más amplio, diverso y complejo: el litoral.

12 Parque-playa en Moniello. Asturias

7. Bibliografía

Libros

HILDEBRANDSCHEID, A: *Política de Ordenación del Territorio en Europa*, Colección Kora, nº8, Sevilla. Universidad de Sevilla- Consejería de obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 1996.

MADIOT, Y: *L'aménagement du territoire 1975-1990: une analyse d'un naufrage*, Cah. C.N.F.P.T. 1991.

Planes

Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, aprobadas por Decreto 118/1990, de 17 de abril (BOJA nº 40 de 18 de mayo de 1990).

Directrices Subregionales para la ordenación del territorio de la franja costera (DSOTFC) de Asturias, aprobadas por Decreto 107/1993 de 16 de diciembre (BOPA nº 38 de 16 de febrero de 1994).

Directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'estuaire de la Seine. Conseil d'État du 10 juillet 2006.

Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), aprobado por acuerdo de 23 de mayo de 2005 del Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), (BOPA nº 197 de 25 de Agosto de 2.005).

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el POTA adaptado a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación (BOJA de 29/12/06).

Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. Ley 2/2004 de 27 de septiembre. (BOC Extraordinario- nº 21 de 28 de septiembre de 2004).

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. DECRETO 43/2007, de 13 de marzo (BOPV 2 de abril de 2007).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Alcobaça-Mafra. Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2002. Portugal. DR, nº 14/2002 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Burgau – Vilamoura. Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/99. Portugal. DR, nº 98/99 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha – Espinho. Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2007. Portugal. (DR, nº 190/2007 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) para o troço Cidadela-Forte de São Julião da Barra. Resolução do Conselho de Ministros n.º 123/98. Portugal. DR, nº 241/98 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Ovar-Marinha Grande. Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000. Portugal. (DR, nº 243/2000 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Sado-Sines. Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/99. Portugal. (DR, nº 253/99 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Sines- Burgau. Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/98. Portugal (DR, nº 300/98 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Sintra- Sado. Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003. Portugal (DR, nº 144/2003 serie I-B).

Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Vilamoura- Vila Real de Santo António. Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2005. Portugal (DR, nº 121/2005 serie I-B).

SMVM du Bassin d'Arcachon. Décret le 23 Décembre 2004.

Otros textos

AAVV. *Programa operativo de cooperación territorial europea. Espacio Atlántico. Cooperación transnacional. 2007-2013*. Versión final aprobada por la Comisión Europea. 2007.

Natural England's Coastal Access Programme. Frequently Asked Questions (FAQs). Natural England. October 2010.

Normas técnicas de referência a observar na elaboração dos planos de ordenamento da orla costeira. Portaria n.º 767/96. DR 301/96 SÉRIE I-B de 1996-12-30. Ministérios do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e do Ambiente. Portugal.

Coastal Access. Weymouth Bay. Natural England's Draft Proposals: Overview. October 2010.

1

CAPÍTULO 2

Ordenación del litoral en Portugal. Generalizaciones y caso práctico

María da Graça Fonseca y Renato Dias

María da Graça Fonseca. Licenciada en Ciencias del Medio Acuático por el Instituto de Ciencias Biomédicas *Abel Salazar* y colaboradora de la Comisión de Coordinación del Desarrollo Regional del Norte de Portugal desde 1987. Jefa de la División de Sistemas y Recursos Territoriales de la Dirección de Servicios de Ordenación del Territorio.

Renato Dias. Licenciado en Ingeniería Civil, y especialista en Planificación del Territorio, por la Universidad de Oporto. Becario en la Comisión de Coordinación del Desarrollo Regional del Norte de Portugal, dentro del Programa de Becas de la Administración Central 2010/2011.

Palabras-Clave: Ordenación del litoral; gestión de la zona costera; ordenación marítima; Plan de Ordenación de la Orla Costera; instrumento de gestión territorial.

Resumen

El presente artículo se propone ofrecer una perspectiva general de la ordenación del litoral en Portugal. El Plan de Ordenación de la Orla Costera Camiña-Espiño (POOCE), se presenta como un caso práctico de gestión de los territorios litorales en la Región del Norte. El artículo se inicia con la contextualización del desafío del planeamiento y gestión del litoral, al que sigue la evolución del marco

legal portugués. En la presentación del POOCE, se detallan la legislación y las intervenciones propuestas y se hace un pequeño balance de su implantación. Se explica, además, la sucesión de programas, estrategias y regímenes legales implantados recientemente y que, de forma más o menos directa, influyen en la ordenación del litoral. El artículo termina con la conclusión de que, en Portugal, los territorios costeros y marítimos toman una relevancia estratégica cada vez mayor, y empiezan a contar con los instrumentos de gestión que asegurarán su desarrollo sostenible. Por último, se realizan algunas sugerencias en materia de planeamiento y gestión de estos territorios.

1 Fuente: *Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, 1ª Fase - Enquadramento*

1. Contextualización

“Esta nesga de terra debruada de mar” que, en palabras del escritor Miguel Torga, es Portugal, posee 1.187 km de línea de costa y una Zona Económica Exclusiva de 1,7 millones de km², cerca de 18 veces más que su superficie terrestre.

En ese contexto, el litoral portugués tiene una gran importancia relativa, siendo la zona costera donde se concentran más de dos tercios de la población y la que, al mismo tiempo, contiene una mayor biodiversidad. El 50% de la costa portuguesa está incluida en la Red Nacional de Áreas Protegidas, o en las Áreas de Conservación de la Red Natura 2000¹. Por sus características naturales, paisajísticas y climáticas, por su potencial de ocio y recreo, por las actividades económicas que sustenta (turismo, transportes, industria, pesca y acuicultura), por el enorme potencial energético y biológico que encierra, por su condición de frontera y por razones de seguridad es, naturalmente, un recurso de importancia estratégica nacional, siendo también una zona de numerosos conflictos.

Pero, más allá de las tensiones entre la protección y la explotación de recursos, y entre los diferentes usos y actividades, hay que considerar la pérdida de terrenos provocada por la erosión costera, bastante significativa en algunos trechos de las regiones Norte y Centro, y que se verá empeorada por las alteraciones climáticas, con la previsible subida del nivel del mar y el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como los temporales.

Esta conjugación de factores obliga a introducir la dimensión de la prevención de situaciones de riesgo, y exige una visión global, macro e integrada para toda la planificación. Es precisa una perspectiva del todo nacional (sin olvidar las fronteras con España), en un horizonte de medio-largo plazo, que tenga en cuenta las necesidades de las generaciones actuales y futuras.

2. El sistema de planificación y gestión del litoral

A finales del siglo XIX, se introdujo en Portugal el concepto de Dominio Público Marítimo (DPM), y fue publicado en el Reglamento de los Servicios Hidráulicos². Posteriormente, el Decreto-Ley nº468/71 actualizó y unificó el régimen jurídico de los terrenos incluidos en el DPM, propiedad del Estado y administrados por él, englobando el “lecho y el margen de las aguas del mar”, y las “zonas adyacentes”. El “margen de las aguas del mar” es la franja de terreno de 50 metros de ancho, contigua a la “línea de máxima pleamar de aguas vivas equinocciales” (LMPMAVE), que define el límite del “lecho”, y las “zonas adyacentes” corresponden a terrenos amenazados por el mar que se extienden más allá del margen y que tienen que ser clasificadas por mandato legal. Su utilización tiene un carácter marcadamente restrictivo, asumiendo la necesidad de controlar la edificación y, preferentemente, destinada a usos y utilizaciones públicas, siendo obligatoria la previa autorización de ocupaciones privadas, a través de la concesión de licencias, o de concesiones por períodos limitados de tiempo.

En 1990, en el marco de la Carta Europea del Litoral, se publicó el Decreto-Ley nº302/90, que estableció los principios a los que debería obedecer la ocupación, uso y transformación de la “franja costera”, entendida como una franja terrestre de 2 km de ancho, medidos a partir de la LMPMAVE. Se pretendía, con esta nueva normativa, conciliar las exigencias de desarrollo con los imperativos de protección del litoral, definiendo principios a observar en la ocupación del suelo, especialmente en procesos de urbanización, en la creación de accesos, en la localización de infraestructuras y en las construcciones y espacios verdes públicos. Estos principios deberían aplicarse a los diversos tipos de instrumentos de gestión territorial y, muy especialmente, a los Planes Municipales de Ordenación del Territorio (PMOT). Su alcance fue, sin embargo, muy limitado, dado que la mayoría de los planes elaborados por las corporaciones municipales en los años noventa, no se integraron con la nueva normativa.

También en 1990 se revisa el régimen de la Reserva Ecológica Nacional³(REN), que constituye una estructura biofísica básica y diversificada, que tiene como objetivos garantizar la protección de los ecosistemas y la permanencia e intensificación de procesos biológicos indispensables para la integración equilibrada de las actividades humanas, a través de limitaciones para la utilización de áreas con características ecológicas específicas. Dentro de este grupo se incluían las playas, dunas, litorales, riberas y acantilados, franjas de protección de la zona litoral, estuarios, lagunas y zonas húmedas, y una franja a lo largo de la costa marítima entre la LMPMAVE y la batimétrica de los 30 metros. La delimitación de las áreas de REN, y la aplicación del respectivo régimen, se reveló como un instrumento bastante eficaz para contener los fenómenos de edificación desordenada en áreas litorales.

La figura de los planes de ordenación de la orla costera (POOC) fue creada por el Decreto-Ley nº309/93, con los siguientes objetivos: ordenar los diferentes usos y actividades específicas de la línea de costa; clasificar las playas y regular el uso e instalación de balnearios; poner en valor y designar las playas consideradas estratégicas por motivos ambientales y turísticos; organizar el desarrollo de las actividades específicas para la línea de costa; y asegurar la defensa y conservación de la naturaleza. Los POOC abarcan el lecho y el margen de las aguas del mar y una franja terrestre de protección de 500 metros, además de una franja marítima de protección que tiene como límite inferior la batimétrica de los 30 metros. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las áreas con interés portuario, sujetas a un régimen propio y que se encuentran bajo jurisdicción de entidades no tuteladas por el Ministerio de Ambiente y Ordenación del Territorio (MAOT).

Posteriormente, con la entrada en vigor del nuevo régimen jurídico de los instrumentos de gestión territorial (RJIGT), Decreto-Ley nº380/99, se aclararon las relaciones entre los diversos instrumentos de planificación y de gestión, de ámbito nacional: Programa Nacional de Política de Ordenación del Territorio (PNPOT). Planes sectoriales con incidencia en la organización del territorio: Planes

1 Decreto-Ley nº142/2008

2 Reglamento para la ejecución del Decreto-Ley nº8, de 1 de diciembre de 1892 (*Diario do Governo* nº290, de 22 de diciembre de 1892)

3 Decreto-Ley nº93/90

2

Especiales de Ordenación del Territorio (PEOT). De ámbito regional: Planes Regionales de Ordenación del Territorio (PROT). Y de ámbito municipal: Planes Intermunicipales y Municipales de Ordenación del Territorio (PMOT). Pese a todo, la elaboración de los planes no siguió la lógica secuencial implícita, por lo que el RJIGT previó expresamente formas de compatibilizarlos y de garantizar su mutua adecuación. Los planes de naturaleza especial (PEOT), donde se encuadran los POOC, supervisan la salvaguarda de valores y recursos de interés nacional, cuya protección se entiende que no estaría garantizada por los planes de iniciativa municipal.

En el Portugal continental, se encuentran en vigor nueve POOC, publicados entre 1999 y 2005 (Camiña-Espinho, Ovar-Marinha Grande, Alcobaça-Mafra, Cidadela-São Julião da Barra, Sintra-Sado*, Sado-Sines, Sines-Burgau*, Burgau-Vila Moura, Vila Moura-Vila Real de Santo António*), de los cuales los tres señalados* corresponden mayoritariamente a zonas que integran la Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP).

Ante las múltiples definiciones utilizadas habitualmente en el abordaje de esta temática, la Estrategia de Gestión Integrada de la Zona Costera Nacional⁴, consideró necesario clarificar la adopción de los siguientes conceptos:

- Litoral: término general que describe las porciones de territorio que, directa e indirectamente, están influidas por la proximidad del mar.
- Zona costera: porción del territorio influenciada directa e indirectamente, en términos biofísicos, por el mar (olas, mareas, vientos, biota o salinidad) y que, sin perjuicio de las adaptaciones a los territorios específicos,

tiene, por la parte de tierra, un ancho de 2 km medidos a partir de la línea de la máxima pleamar de aguas vivas equinociales y, por la parte del mar, se extiende hasta el límite de las aguas territoriales, incluyendo el lecho.

- Orla costera: porción del territorio donde el mar, coadyuvado por la acción eólica, ejerce directamente su acción y que se extiende a partir del margen hasta 500 metros por la parte de tierra, hasta la batimétrica de los 30 metros.
- Línea de costa: frontera entre la tierra y el mar, asumiendo como referencia la línea de la máxima pleamar de aguas vivas equinociales.

3

⁴ Resolución del Consejo de Ministros nº82/2009

2 Fuente: web del INAG, IP

4 Fuente: Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha Espinho, 2007

Legenda

- UOPG's
- Rochedos em APC
- Praias em APC
- Zonas húmidas em APC
- Áreas agrícolas em APC
- Áreas florestais em APC
- Áreas de vegetação rasteira e arbustiva em APC
- Equipamentos em APC
- Estuários em APC
- Área de aplicação regulamentar dos PMOT's
- Obras Marítimas
- Zona de Risco
- Barreira de Protecção

3. Ejemplo de la región Norte de Portugal: el POOC Camiña-Espinho

El Plan de Ordenamiento de la Orla Costera de Camiña-Espinho (POOCCE) fue aprobado por la Resolución del Consejo de Ministros (RCM) nº25/99, de 7 de abril. Su elaboración se llevó a cabo entre 1995 y 1997 y la consulta pública se efectuó a finales del verano de 1997. En 2004, se inició un proceso de reforma, centrado en la evaluación y clasificación de las playas, en las áreas con características termales, en la tipología y dimensión de los equipamientos y apoyos de playa y, además, en la ponderación de disposiciones reglamentarias que se hubiesen mostrado inadecuadas. Esta reforma fue aprobada por la RCM nº154/2007.

El POOCCE pretende contribuir a potenciar el desarrollo sostenible de la orla costera de la región Norte, excepto las áreas bajo jurisdicción portuaria, cumpliendo los objetivos enunciados en el texto de 1993, que creó la figura del POOC. Abarca nueve de los diez ayuntamientos costeros de la región, pero no se aplica en Oporto, porque este municipio tiene toda su fachada marítima incluida dentro de la Administración de los Puertos del Duero y Leixões (APDL). El plan está integrado por un reglamento, que establece el régimen de ocupación, uso y transformación

del suelo; y por una planta síntesis, que define las clases y categorías de espacios, en función del uso dominante. Está acompañado por un informe, que fundamenta las principales medidas y disposiciones adoptadas; por una planta de condicionantes, que señala los usos administrativos y las restricciones de utilidad pública; además de por varios planes de playas y un programa de intervenciones, que definen, en detalle, las acciones a completar por el programa de ejecución, que establece el desarrollo temporal de las de las intervenciones y estima el coste de las realizaciones.

El POOCCE define dos grandes clases de espacios: el “área de protección costera” (APC) y el “área de aplicación reglamentaria de los PMOT”. Establece también áreas que deben ordenarse mediante planes específicos, las “unidades operativas de planificación y gestión” (UOPG), y franjas de restricción específica que trasladan la influencia de la erosión costera en la franja litoral, denominados “barrera de protección y zona de riesgo”.

El “área de protección costera” es la parcela de terreno considerada fundamental para garantizar la estabilidad del litoral. En ella se pretende preservar los lugares y paisajes notables y característicos del patrimonio natural o cultural de la orla costera, por ser espacios necesarios para mantener el equilibrio ecológico, comprendiendo las categorías de playas, arenas de vegetación rastrera y arbustiva, áreas forestales, áreas agrícolas, pedregales, zonas húmedas, estuarios y equipamientos. La alteración de usos tiene un carácter marcadamente restrictivo, siendo definidas para cada categoría las acciones interdichas y las necesitadas de autorización.

El “área de aplicación reglamentaria de los PMOT” integra los espacios clasificados y definidos en los planes municipales como espacios urbanos, urbanizables, de equipamiento e industriales, y para los que el POOCCE no introduce alteraciones en los parámetros urbanísticos.

Las áreas sujetas a procesos de erosión costera se clasifican como:

-Barrera de protección, cuando inciden en el área de protección costera, constituyendo un terreno *non aedificandi*, a excepción de las acciones previstas e identificadas en los planes de playa y en las propuestas de intervención.

-Zona de riesgo, cuando inciden en el área de aplicación reglamentaria de los PMOT o en UOPG.

En todo caso, el POOCCE no incluye todas las gradaciones de intensidad o de vulnerabilidad, por lo que la toma de decisiones en procesos de gestión deberá apoyarse también en la Carta de Riesgo Litoral (septiembre de 1999), documento técnico-científico, elaborado para toda la costa portuguesa mediante la colaboración entre el Instituto del Agua (INAG) y el CEHIDRO -Centro de Estudios de Hidrosistemas, del Instituto Superior Técnico-. Esa Carta identifica la vulnerabilidad de la costa a la erosión y a las inundaciones, mediante el análisis de elementos como la geomorfología, la geología, la orientación de la línea de

costa, la altimetría, la existencia de protecciones naturales, el clima de agitación, la historia local, las tendencias evolutivas, los trabajos de reconocimiento de campo y el conocimiento local.

La delimitación de zonas considera tres clases de riesgo (vulnerabilidad): bajo, medio y alto. Sin embargo, algunas áreas no han sido clasificadas y deben continuar bajo observación. En el territorio abarcado por el POOCCE, están identificadas áreas de riesgo en los ayuntamientos de Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia y Espiño. Las UOPG constituyen zonas que, por su dimensión, localización y especificidad, deben estar sometidas a planes municipales de ordenación del territorio, a un análisis coste-beneficio, o a planes de intervención, incidiendo estos últimos en áreas de dominio público marítimo.

Las “playas marítimas” son subunidades de la orla costera, formadas por el lecho y el margen de las aguas del mar, la zona terrestre interior (anteplaya) y el plano de agua adyacente. Se clasifican, según la zona en la que se insertan, según la infraestructura existente y según sus características naturales. Existen cinco tipologías de playa (de I a V), desde los arenales equipados con uso intensivo, hasta las playas con uso restringido; y les corresponden diferentes capacidades de carga, las cuales van a condicionar las nuevas infraestructuras previstas: Aparcamientos, accesos, número y tipo de equipaciones y apoyos de playa.

El plan redimensiona, también, las áreas sujetas a “concesión termal”, estipulando un frente máximo de 100 metros, y que el área de toldos y casetas no puede exceder un tercio del área útil de playa.

El POOCCE define, igualmente, la tipología de las instalaciones permitidas en las playas marítimas, dividiéndolas en “apoyos de plata” (mínimos, simples, completos y recreativos) y en “equipamientos” (con y sin funciones de apoyo de playa).

El mantenimiento y la rehabilitación, reconversión o demolición de las instalaciones existentes se determina en función de la tipología de playa, de su localización, de sus características constructivas y de su estado de conservación.

Cada tipo de apoyo y de equipamiento tiene áreas máximas, áreas funcionales, características constructivas e infraestructuras asociadas, perfectamente definidas en función de la tipología de la playa y de la respectiva localización (arenal, anteplaya o paseo de borde).

La pormenorización de las intervenciones en las playas está sistematizada en los “planes de playa”, donde se identifican las construcciones existentes a mantener, a relocalizar y/o a rehabilitar. Se determinan también las que es necesario crear y las que es obligatorio demoler, la tipología de los apoyos de playa y los equipamientos, las áreas de aparcamiento, los accesos peatonales, y los pasos elevados, tanto los existentes como los que se tendrán que crear. Y se establecen las áreas sujetas a “concesión

termal” y las zonas de equipamiento, de aparcamiento, de vegetación rastrera y arbustiva y de área útil de playa.

De las restantes acciones posibles para las áreas consideradas críticas en el litoral Norte, destacan las “intervenciones de protección”, en las que se incluyen el mantenimiento de obras marítimas de protección ya existentes; conservación, refuerzo y revestimiento dunar; depósito de dragados en la orla costera; e “intervención de valorización”, que engloban acciones de conservación de la naturaleza y de puesta en valor del patrimonio, la construcción de empalizadas y pasos elevados para la protección dunar, el relleno artificial en playas, la creación de recorridos peatonales, ecuestres y ciclovías; la instalación de paneles informativos y la recuperación de algunos inmuebles tradicionales. Está además prevista la construcción de pequeñas obras marítimas para mejorar las condiciones de la pesca artesanal y de la náutica recreativa.

El balance de más de diez años de implementación del POOCCE permite concluir que la aplicación de las normas de uso y ocupación del suelo ayudó a contener situaciones de ocupación excesiva y de mala localización, sobre todo, en las áreas identificadas como sujetas a erosión costera, donde técnicamente se prevé el avance de las aguas.

Permitió, también, la recalificación de diversos tramos de frentes de mar, muy visibles en algunos de los municipios, lo que conllevó la dignificación de trazados urbanos marginales preexistentes y de áreas de estacionamiento, la sustitución de antiguas estructuras de equipamientos y apoyos de playa, y la eliminación de múltiples estructuras utilizadas para fines comerciales, (quioscos, caravanas y puestos de venta ambulante).

Son igualmente visibles los progresos conseguidos en las intervenciones directas de protección dunar (relleno artificial, dispositivos de retención de arenas, erradicación de especies infestantes y plantación de autóctonas) y en la contención y trasposición adecuada de los sistemas dunares, mediante pasos elevados y la prohibición de acceder a ciertas áreas.

Las acciones de concreción del POOCCE fueron llevadas a cabo bien por los organismos del Ministerio de Ambiente y Ordenación del Territorio (Instituto del Agua, IP, Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte, Administración de la Región Hidrográfica del Norte), o bien por los municipios.

En 2008, se constituyeron la Sociedad Polis Litoral Norte S.A.⁵, y la Sociedad para la Recalificación y Valorización del Litoral Norte S.A., entre el Estado y los municipios de Camiña, Viana do Castelo y Esposende, que refleja la apuesta desde una perspectiva empresarial, con el propósito de concluir todas las acciones programadas en el POOCCE y otras identificadas como prioritarias, hasta 2012.

Más allá del esfuerzo de implementación del POOCCE, en su vertiente más física, se entiende como fundamental la concreción del programa de monitorización de los

parámetros esenciales para el conocimiento de la zona costera, y establecer indicadores que permitan medir su evolución y comparar diferentes situaciones.

4. Iniciativas recientes

Desde el año 2007, se aprobaron una serie de programas, estrategias y regímenes que imponen una reflexión sobre el papel de los POOC, en tanto que planes especiales de ordenación del territorio. De hecho, el PNPOT, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS), la adaptación al RJIGT, y la Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de la Zona Costera (ENGIZC), crearon un nuevo contexto para la ordenación de la zona costera y convirtieron a los POOC, tal y como los conocemos, en instrumentos desajustados para conseguir los objetivos ahora preconizados.

El PNPOT, aprobado por la Ley nº58/2007, identifica como objetivo “definir y ejecutar una política de ordenación y gestión integrada de la zona costera, en sus componentes terrestre y marítima”. A su vez, en la ENDS (RCM nº109/2007), se consideran prioridades y vectores estratégicos:

- Promover la gestión integrada del agua en el cuadro de las cuencas hidrográficas, atendiendo a las interdependencias de las diferentes masas de agua: interiores, de superficie y subterráneas, de estuario y costeras...

- Promover una política de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, que sostenga la reducción y la fragmentación de los hábitats, que proteja las especies amenazadas y ponga en valor los paisajes, específicamente del litoral, integrada con las políticas agrícola, forestal, de desarrollo urbano y de obras públicas, y crear una red de áreas protegidas en el medio marino.

- Promover el aprovechamiento de los océanos como factor de diferenciación y desarrollo, a través del conocimiento científico del mar y de su aprovechamiento económico, de la conservación de la biodiversidad marina y de la gestión sostenible de la pesca, fomentando la seguridad marítima y la prevención de accidentes en los océanos, para construir una imagen internacional atractiva.

- Promover una política de gestión de los riesgos naturales y tecnológicos, teniendo en cuenta a las poblaciones expuestas a riesgos.

En los términos del RJIGT, los planes especiales de ordenación del territorio no definen categorías de uso del suelo, sino que se centran en establecer regímenes de salvaguarda de recursos y valores naturales, considerados de interés nacional, pensando en asegurar la permanencia de los sistemas indispensables para el uso sostenible del territorio.

La Estrategia Nacional para la Gestión Integrada de la Zona Costera (ENGIZC), aprobada por la RCM nº82/2009, establece un referencial estratégico que encuadra la

gestión global, integrada y participada de la zona costera, para garantizar las condiciones de sostenibilidad durante su desarrollo.

La ENGIZC tiene como fin último el desarrollo sostenible de la zona costera. Como tal, debe reflejar las especificidades de la costa portuguesa. Y son varios los desafíos que la realidad del país plantea, de cara a una estrategia de gestión integrada de la zona costera, un ámbito en el que importa relevar a los que están más relacionados con el cuadro institucional y político. A este nivel, los grandes desafíos de la ENGIZC son la necesidad de reforzar la componente marítima en la gestión integrada de la zona costera, la inadecuación del modelo de gobierno, la existencia de un cuadro institucional demasiado complejo y la incipiente implicación de las poblaciones locales en los procesos de toma de decisiones.

Por ahora, el sistema organizativo que subyace bajo la ENGIZC no le da ninguna importancia al nivel regional, en el que el potencial de articulación y coordinación interinstitucional debe maximizarse, para un mayor conocimiento de las especificidades y de los actores locales.

Es obligado mencionar que en la región del Norte se ha creado recientemente un *cluster*, formado por instituciones y empresas ligadas al aprovechamiento de los recursos marinos, que puede servir de motor de arranque y, al mismo tiempo, de evaluación, para la aplicación de una gestión integrada en una determinada parcela del territorio.

La ENGIZC propone una reforma del cuadro jurídico que asuma el concepto de zona costera, que se pretende alcanzar y al que estará asociado un “plan sectorial para las zonas costeras”, que encuadrará la revisión y/o elaboración de otros IGT. Deberá elaborarse de acuerdo con el plan de ordenación del espacio marítimo, que está previsto en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para el Mar (ENM).

El modelo presentado identifica al INAG, IP, como entidad responsable de la coordinación y monitorización de la ENGIZC, que coordinará una estructura y promoverá la constitución de las plataformas previstas de concertación, producción de conocimiento y de información, así como la cooperación internacional. Tiene también subyacentes las competencias de actuación, cuadro normativo, cuadro temático, monitorización y participación.

El Plan Regional de Ordenación del Territorio del Norte (PROT/Norte), enviado al Gobierno en 2010 para su aprobación, se convertirá en el marco de referencia para la elaboración y revisión de los PMOT. En sus orientaciones y directrices, incorpora el concepto de gestión integrada de la zona costera y refuerza, a nivel regional, las propuestas estratégicas que nacen de la ENGIZC.

Las directrices que le dan forma normativa al PROT/Norte se encuentran fuertemente marcadas por los principios de la prevención y de la precaución y se derivan, fundamentalmente, de una perspectiva de la

5 Decreto-Ley nº231/2008.

5 Fuente: *Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho, 2007*

zona costera como espacio tapón, al que debe estar asociado un estatuto *non aedificandi*. Destacan, en el PROT/Norte, las siguientes directrices para la planificación y gestión de las zonas costeras: prohibición de nuevas construcciones, bien en la orilla del mar, bien en las áreas sujetas a fenómenos de erosión costera; contención de la urbanización en una franja continua a lo largo de la zona costera; promoción de análisis más ponderados de los proyectos de índole turístico, compatibilizando las capacidades de carga con los valores en presencia; promoción de acciones que garanticen el buen estado ecológico de las masas de agua y de los ecosistemas marinos y ribereños; y elaboración del POEM, de carácter multisectorial, incorporando las dimensiones estratégicas, económicas, sociales y de fomento.

Por otro lado, el PROT-Norte también pone el acento en la necesidad de reforzar y actualizar el conocimiento técnico y científico en áreas relacionadas con el riesgo y con la capacidad de previsión de los fenómenos que interfieren con la dinámica costera, para poder tomar decisiones más fundamentadas. Sobre este particular, es interesante destacar las siguientes directrices del plan regional: realización de estudios sobre el impacto de los fenómenos extremos y de las alteraciones climáticas en la zona costera; elaboración de directivas de ordenación que contemplen el agravamiento de la frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales y de normas orientadoras para una acción preventiva; y promoción de acciones de recalificación de la orla costera.

El Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) se presenta, en el contexto nacional, como un instrumento innovador, en la medida en que transpone, para el medio marítimo, las herramientas de gestión del territorio terrestre, inaugurando un nuevo abordaje de los problemas relacionados con la protección y exploración del mar, en sus diversas dimensiones.

La elaboración del POEM tiene como principales objetivos el impulso de las actividades que se desarrollan en los espacios marítimos bajo jurisdicción portuguesa, la ordenación y la regulación de esas mismas actividades, el uso sostenible de los recursos marinos y la implementación de un sistema de evaluación y monitorización del desempeño de las actividades marítimas.

El equipo responsable de la elaboración del POEM sintetiza así sus objetivos: "Cimentar la importancia económica, ambiental y social del mar, asentada sobre la divulgación del conocimiento de los recursos naturales y las actividades existente y potenciales, y en la ordenación integrada y la gestión adaptativa de los usos que se desarrollan en el espacio marítimo, en estrecha colaboración con la gestión de la zona costera, con la normativa internacional, comunitaria y nacional, y demás instrumentos de planificación sectorial y de gestión del territorio, implicando a los diferentes actores y agentes".

El área de intervención del POEM abarca todo el territorio nacional correspondiente a espacios marítimos bajo jurisdicción portuguesa, los cuales se encuentran

limitados, interiormente, por la línea de máxima pleamar de aguas vivas equinocciales, y exteriormente, por el fin de la zona económica exclusiva (ZEE). En una perspectiva tridimensional, es interesante referir también que el área de intervención incluye el lecho marino y su subsuelo, el agua que se apoya sobre él, la superficie y el espacio aéreo.

El POEM asume, en el contexto del sistema de gestión territorial portugués, la forma de un plan sectorial. Los trabajos de elaboración del POEM son responsabilidad de un equipo multidisciplinar, constituido por representantes de los ministerios y secretarías de Estado, asentado en la Comisión Interministerial para los Asuntos del Mar y de los Gobiernos Regionales de las Azores y Madeira, con coordinación del INAG, IP. Hasta el 22 de febrero de 2011, el POEM se encuentra en periodo de debate público, pudiendo consultarse en la dirección electrónica: <http://poem.inag.pt/>.

Por último, el Gobierno determinó la revisión del POCCE, en un proceso que comenzará en los primeros meses de 2011, según las previsiones.

5. Nota final

En conclusión, consideramos que Portugal está en un momento de plena asunción del espacio marítimo y de la zona costera como recursos de enorme potencial a explorar, que cuenta con el mayor margen de crecimiento de todo el territorio global, y que dispondrá, a corto plazo, de todos los instrumentos de gestión para asegurar su uso de forma sostenible, integrada y participada.

La propuesta de elaboración de un plan sectorial para las zonas costeras, en estrecha combinación con el POEM, y a concretar en el plazo de dos años, sería más ventajoso si se diseña como un plan multi e inter sectorial, en la medida en que permitirá introducir dimensiones estratégicas, económicas, sociales y de fomento que no tendrían cabida en un plan especial.

Pese a todo, habrá que reforzar los mecanismos de articulación institucional, revisando la cooperación y la vertebración transversal entre las áreas de Defensa, Economía, Transportes, Agricultura y Pesca, Ambiente y Ordenación del Territorio.

Esta vertebración es de una gran complejidad, sin embargo, sin ella no creemos posible lograr las metas definidas. Sobre todo si tenemos en cuenta que, en un contexto de escasez de recursos financieros, será necesario establecer prioridades de inversión, que competirían con los sectores de actividad más tradicionales.

Por otro lado, es esencial promover la evolución del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la formación de profesionales en economía del mar. Es también necesario reforzar las bases de datos y los indicadores para la gestión de la zona costera y para los usos del suelo, para asegurar la correcta monitorización y evaluación tanto del territorio, como del efecto de las medidas y acciones preconizadas.

Método y desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL)

Manuel Borobio Sanchiz, Manuel Anxo Freire Boado, Miriam García García, Juan López Bedoya y Augusto Pérez Alberti

Manuel Borobio Sanchiz. Arquitecto, técnico urbanista, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, dirección técnica del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.

Manuel Anxo Freire Boado. Geógrafo, asesor en paisaje del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.

Miriam García García. Arquitecto y técnico urbanista, dirección técnica del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.

Juan López Bedoya. Geógrafo, asesor en paisaje del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia

Augusto Pérez Alberti. Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Santiago de Compostela

Palabras-Clave: Ordenación del litoral; gestión de la zona costera; sistemas urbanos costeros en Galicia; ordenación marítima; planes municipales y territoriales.

Resumen

En este artículo se pretende exponer cómo se ha elaborado el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL), primer plan territorial integrado que se elabora en esta comunidad después de 15 años de vigencia de la Ley de Ordenación del Territorio. El Plan es el instrumento marco de la gestión territorial gallega que posibilitará un desarrollo en armonía con los valores naturales y culturales del territorio litoral. Es un documento que plantea cómo actuar en este territorio, indicando las zonas más sensibles y frágiles, y aquellos elementos que, existiendo en la actualidad, deben de integrarse en la planificación urbanística y en la gestión del suelo.

El POL es un trabajo de planificación estratégica que integra las políticas de protección, ordenación y gestión del territorio y del paisaje. Éste último es el prisma desde el que se observa la realidad territorial, utilizando el enfoque holístico e integrador previsto en la ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. Acompaña todo el proceso metodológico y diagnóstico, desde la definición del ámbito de estudio, pasando por los tipos de costas, sectores y unidades,

hasta la interpretación del modelo de organización territorial existente para establecer la propuesta de un nuevo modelo territorial, basado en la comprensión de la matriz biofísica y su metabolismo, desde las invariantes territoriales, en la escala temporal humana, hasta las pequeñas actuaciones que el hombre lleva en su interacción con el territorio.

Por eso, el POL propone un nuevo modelo de gestión dinámica del territorio litoral, que colabore al mantenimiento de sus invariantes y propicie una mayor calidad de vida y cohesión social, a la vez que se garantice un desarrollo equilibrado y sostenible.

1. Introducción

El Plan de ordenación del litoral de Galicia nace con la vocación de conocer, proteger y ordenar el litoral de la Comunidad Autónoma. Surge de la necesidad de contar con un instrumento marco que permita un desarrollo en armonía con los valores naturales y culturales del territorio litoral. Uno de los rasgos de identidad del litoral de Galicia es el diverso conjunto de paisajes que caracterizan sus 2.555 km de costa.

El paisaje, desde el enfoque holístico e integrador previsto en la ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia surge como herramienta de análisis y de proyecto para un nuevo modelo de gestión dinámica del territorio que colabore al mantenimiento

1 Secuencia multiscalar de imágenes de Galicia

de sus invariantes y propicie una mayor calidad de vida y cohesión social.

Se trataba pues de trascender la planificación local y evolucionar hacia una mayor participación social y gobernanza activa e integral, implicando a los distintos agentes del territorio, administraciones, grupos políticos y a la ciudadanía en general.

Este artículo constituye una síntesis metodológica del plan de ordenación del litoral de Galicia. A la contextualización del área de estudio, sigue la presentación del método empleado para analizar el territorio así como el modelo territorial y de gestión previsto. Por último, se hace una referencia general a los cambios territoriales que se esperan sigan a la aprobación y a su aplicación.

2. Contexto

Es necesario establecer un nuevo modelo de gestión del territorio que trascienda la planificación de lo local y evolucione hacia el conocimiento, la participación social y una gobernanza integral

Contexto territorial

El principal condicionante que impone el territorio gallego a su análisis es la gran variabilidad que presentan los elementos, factores y procesos que lo configuran. Sólo la puesta en juego de análisis multifactoriales, a distintas escalas de detalle permite alcanzar el conocimiento necesario para establecer nuevos modelos territoriales y de gestión.

La realidad gallega se explica, como en muchos otros territorios, analizando la diversidad interna y contextualizándola en realidades generales, tanto socioeconómicas e históricas como físicas. Entre las primeras, el ámbito peninsular y el continental necesitan de un complemento ultramarino; entre las segundas, el contexto climático y biogeográfico se ve acompañado por la circulación oceánica atlántica y una marcada sucesión de eventos geológicos a lo largo, cuando menos, de cientos de millones de años.

Los condicionantes físicos, tanto abióticos como bióticos, conforman una sucesión de escenarios diferenciados prácticamente continua, estableciendo una geodiversidad y biodiversidad propias del espacio frontera sobre el que se asienta Galicia. Y en el ecotono tierra mar, que actúa como soporte de la vida, las variadas geoformas y la disposición del relieve se explican a partir de una dilatada historia geológica de la que se deriva una costa recortada y un extenso catálogo de formas de las que se deducen amplios conjuntos tipológicos.

La realidad socioeconómica que afecta a la costa de Galicia no se puede disociar de la evolución histórica regional pero, dentro de unos parámetros comunes al conjunto del litoral, la antigua contraposición entre el mundo urbano y el rural se ha hecho, por un lado, más difusa y menos marcada, y por otra, se ha ido comarcalizando en relación a las potencialidades de cada sector costero. Las políticas industriales y de infraestructuras, desde los planes de estabilización de mediados del siglo XX, fueron otorgando peso a unas

2

áreas frente a otras. Los polos de desarrollo y las grandes infraestructuras viarias promovieron la concentración de población y de actividades económicas, tal y como se observa en los corredores Atlántico, como el que une el norte de Galicia con Madrid, o el que lo hace en el sur desde Vigo.

Los polos de desarrollo y las zonas industrializadas fueron configurando comarcas costeras densamente ocupadas frente a otras que mantuvieron el modelo económico tradicional. Así, se contraponen la cornisa norte y la Costa da Morte a las Rías Baixas y el Golfo Ártabro. Esto derivó en nuevos desequilibrios que han tenido sus efectos en la ocupación del litoral y, por lo tanto, en los paisajes resultantes.

A lo largo de las últimas décadas y en un período muy corto de tiempo Galicia, y muy especialmente su litoral, ha experimentado transformaciones como nunca antes había sido capaz de hacerlo. Durante este período, la dispersión del espacio construido, y muy especialmente la urbanización difusa, han provocado una importante fragmentación territorial, ecológica y paisajística. La ocupación del suelo fruto de un crecimiento urbanístico

sin la referencia de la escala territorial, ha resultado espacialmente incoherente, desordenado y desligado de los asentamientos urbanos tradicionales, alterando, en algunos casos de manera intensa, la lógica natural habida hasta entonces en buena parte del litoral. Esta dispersión del espacio construido, junto con la implantación de determinados equipamientos e infraestructuras pesadas, así como la generalización de una arquitectura ajena al carácter del lugar, ha dado como resultado unos paisajes dominados cada vez más por la homogeneización y la banalización de la identidad propia de cada lugar.

Marco jurídico y de planificación territorial

Galicia cuenta con una legislación propia y diferenciada en materia de ordenación del territorio y del paisaje. En lo que se refiere a la ordenación del territorio y el urbanismo se han establecido sendas leyes cuya conexión es evidente: la Ley 10/1995, de Ordenación del Territorio de Galicia (LOTGA) y la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (LOUGA). Ésta ha sido objeto de varias modificaciones, la más reciente la Ley 10/2010. Por su parte, la LOTGA se complementa mediante la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia

2 Agregado urbano en el litoral de Vigo

en aquellos espacios desfavorecidos. También buscando un desarrollo sostenible, las DOT consideran la especial necesidad de proteger patrimonio natural y cultural, además de incorporar la perspectiva del metabolismo urbano para una mayor eficiencia ambiental.

Este sistema de planificación territorial propuesto combina la planificación en cascada y la horizontal (ver diagrama 3), mostrando así la necesaria relación jerárquica entre los instrumentos derivados de las diferentes escalas de aproximación al territorio, y la relación transversal entre instrumentos de políticas convergentes, como es el caso de la ordenación de los recursos naturales, la ordenación rural y la ordenación y gestión del paisaje.

En este contexto, se ha elaborado el primer instrumento de ordenación del territorio de ámbito subregional de Galicia. Se ha culminado así el proceso de implantación de instrumentos de ordenación del litoral del territorio atlántico europeo, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Galicia.

3

El POL se configura como un plan territorial integrado, en virtud de Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, al objeto de establecer los criterios, principios y normas generales para la ordenación urbanística de la zona litoral, basada en criterios de perdurabilidad y sostenibilidad, así como de introducir la normativa necesaria para garantizar la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras.

3. Metodología. La gestión del territorio desde el paisaje

El resultado de este trabajo es una metodología de análisis y diagnóstico del territorio basada en la comprensión del paisaje, de la lógica y coherencia de los procesos que lo configuran, que permite objetivar la toma de decisiones para el modelo de ordenación en el ámbito de estudio.

El POL es un trabajo de planificación que integra las políticas de protección, ordenación y gestión del territorio y del paisaje. El punto de partida son, más allá del marco legal, los 2.555 kilómetros de costa, que incluyen 42 km de islas, 464 km de marismas y 1.659 km de costas continentales, rocosas y arenosas.

El paisaje es el prisma desde el que se observa la realidad territorial y recibe, como concepto, un tratamiento integrador. Acompaña todo el proceso metodológico y diagnóstico, desde la definición del ámbito de estudio, pasando por los tipos de costas, sectores y unidades, hasta la interpretación del modelo de organización territorial existente para establecer la propuesta de un nuevo modelo territorial.

El ámbito de estudio

El primer reto ha sido la definición del ámbito de estudio del litoral, entendiendo el mismo como un sistema y no como un espacio condicionado por distancias, más o menos convenientes al mar.

3 Diagrama del operativo estratégico

4 Franja de 500 metros

5 Municipios del litoral

6 Ámbito de gestión del POL

7 Ámbito en la costa de Ribadeo, en la frontera con Asturias

8 Cartografía de usos y elementos para la valoración de la unidad de paisaje

9 Dunas y marismas de Corrubedo. La delimitación más allá de líneas mágicas y paralelas a la costa, se puede comprender perfectamente en estas dos imágenes

de ordenación del territorio y del litoral de Galicia. En lo concerniente al paisaje, la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia pretende reconocer el valor de éste para abordar la comprensión y el análisis del territorio, de las políticas de desarrollo sostenible necesarias para su puesta en valor y de los procesos ecológicos que en él tienen lugar.

A lo largo de este año, Galicia ha dado un impulso a los instrumentos de ordenación territorial que le permitirán gestionar una política integrada en materia de sostenibilidad, paisaje y ordenación del territorio. El punto de partida de esta integración reside en la elaboración del instrumento marco de planificación territorial, las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Estas directrices incorporan las reflexiones y orientaciones de la Estrategia territorial europea referentes al policentrismo y la cohesión territorial y su evolución hacia la Estrategia Europa 2020 y las relaciones urbano-rurales, así como las correspondientes a la compactación y complejidad de los asentamientos presentes en la *Carta de Leipzig*. Considerando las particularidades y potencialidades del territorio gallego, las DOT de Galicia se asientan sobre varias orientaciones estratégicas que se plantean a continuación.

En primer lugar se pretende favorecer la compatibilidad en los núcleos, armonizar el desarrollo de las ciudades (red urbana regional) y prevenir la urbanización difusa, a la vez de fortalecer los núcleos tradicionales.

En general, la identidad y singularidad del litoral son conceptos que se entienden como claves para la ordenación racional y sostenible. En esta sostenibilidad engarza la idea de fomentar un medio rural atractivo, previniendo así el despoblamiento y la concentración de la población en las ciudades, un factor de desequilibrio territorial estructural. Para ello es necesario mejorar la accesibilidad y la movilidad en el territorio, especialmente

4

5

6

7

8

9

Para trazar los límites de un ámbito tan complejo se ha recurrido a una aproximación multiescalar, desde la visión de conjunto hasta la lectura de la costa a escala de detalle (de las comarcas costeras a las unidades de paisaje). Así, la delimitación debía responder a los espacios y los procesos ligados propiamente al litoral. Las primeras cuencas de drenaje que vierten directamente al litoral permitían una aproximación a este territorio, completado con la estimación de cuencas visuales desde el perímetro costero. Así, se delimitó un ámbito de estudio basado en el análisis de las cuencas vertientes, que se ajustó posteriormente para definir el ámbito de gestión. Este quedó circunscrito a los 82 municipios recogidos en el acuerdo de Consello de la Xunta de 24 de mayo de 2007 y alcanza una superficie de 215.359 hectáreas.

Metodología del análisis

Justificación del análisis multiescalar y la necesidad del análisis de detalle

El POL definió la escala de trabajo a la que se iban a analizar los diferentes espacios, lo que llevó a decidir el grado de detalle con que se realizarían los estudios previos. El análisis de detalle necesitó una aproximación mediante escalas de trabajo por debajo del 1:10.000. Ello permitió realizar el trabajo desde un planteamiento ecogeográfico, centrado en unidades de paisaje. Entre las razones que llevaron a ello están el reconocimiento de que la diversidad del litoral de Galicia es muy elevada a todos los niveles: morfológico, litológico o de ocupación del suelo; también se entendió que el paisaje, como entidad visual, perceptible y real, sólo se puede estudiar a escalas de detalle; se observó que este método permite conocer en profundidad todos los elementos que interactúan en el territorio y que sólo de este modo se puede analizar la ocupación en lugares concretos; por último no se obvió que el conocimiento derivado de este análisis profundo de detalle facilitará en el futuro la planificación desde un punto de vista dinámico y no simplemente como un escenario estático sobre el que se llevan a cabo actividades humanas.

Los fundamentos de la clasificación y delimitación de áreas paisajísticas

Aceptada la idoneidad del enfoque multiescalar se ha trabajado a varios niveles, que ahora nos brindan la posibilidad de acercar la ordenación a otras escalas.

Las escalas menores

El primer enfoque fue el de índole comarcal, las siete costas, utilizando criterios geográficos en busca de los diferentes modelos de ocupación del espacio. Se distinguió el dominio, o elevada frecuencia de desarrollo de determinados paisajes, observándolos desde una perspectiva general, que relacionó el poblamiento y el modelo de aprovechamiento espacial en función de un determinado soporte físico.

Se trata de las áreas paisajísticas mayores, caracterizadas por la frecuencia o repetición de unos determinados tipos de paisaje y de modelos de asentamiento humano. Se encuentran separados por elementos singulares en el paisaje, fundamentalmente, cabos o salientes. Se distinguieron siete comarcas: Mariña lucense, Rías Altas,

10

Golfo Ártabro, Arco Bergantiñán, Costa da Morte, Rias Baixas, Costa Sur.

Un segundo nivel trató de establecer las variantes generales geográficas dentro de las comarcas, debido a que éstas presentaban sectores internos con un grado de coherencia y homogeneidad paisajística mayor. Así surgieron los 34 sectores paisajísticos, suerte de espacios subcomarcales, que permitieron ir configurando áreas paisajísticas a escalas intermedias de análisis.

La escala de detalle

Un análisis paisajístico más profundo permitió alcanzar unidades territoriales menores, con grados de homogeneidad elevados, denominadas unidades de paisaje. Se han identificado 428 unidades de paisaje litorales y 214 unidades de paisaje prelitorales. Estas unidades están compuestas por elementos o conjuntos de elementos que las definen y diferencian y han sido la herramienta base para el análisis y la reflexión.

Uno de los pasos claves en la determinación de las unidades paisajísticas es la elección de la variable central de delimitación. Existen numerosas opciones que permiten establecer clasificaciones y delimitaciones más o menos coherentes, pero su elección está íntimamente relacionada con los objetivos del trabajo, la escala de análisis y la naturaleza del territorio a trabajar. Los usos del suelo y la vegetación o el poblamiento son algunas de ellas. Sin embargo, estas últimas presentan un carácter muy dinámico y por tanto más efímero, fruto de los profundos cambios experimentados por el sector primario y la ocupación del suelo, o las inducidas por los desarrollos urbanísticos de carácter residencial turístico o productivo.

Ante ello se ha optado por utilizar variables estructurales debido a que, por un lado, su carácter escasamente dinámico permite una delimitación y clasificación duraderas sobre las que implementar los cambios y la dinámica del resto de las variables, y por otro lado, porque permite analizar no sólo lo evidente mediante la observación directa, sino también la información críptica subyacente tras el resultado visible de las interacciones entre elementos, sus factores de cambio y los procesos que los explican.

La variable central de clasificación y delimitación

Como consecuencia de lo expuesto, el criterio fundamental de delimitación y clasificación paisajística ha sido la naturaleza del frente costero, puesto que las potencialidades, las capacidades de carga y, por ello, la lógica territorial es diferente si nos encontramos con una costa configurada a partir de la sucesión de grandes arenales y llanuras costeras, que si lo hacemos con una costa baja de marismas, en las que las actividades portuarias se complican, y, aún más, si estamos ante altos acantilados con elevaciones costeras en las que las sociedades habitantes tienen

11

10 Mapa de las siete costas gallegas

11 Mapa de los sectores paisajísticos

12 Cabo Prior (Ferrol)

difícil el acceso marino y orientan su estrategia vital hacia otro tipo de aprovechamiento de los recursos.

Para apoyar la clasificación, se implementó el perfil topográfico costero, mientras que para facilitar la delimitación de las unidades se incluyeron conceptos como el de coherencia visual interna y el criterio hidrogeomorfológico o fisiográfico de las cuencas-vertientes litorales.

El proceso de delimitación

El método empleado para la delimitación se valió de modelos tridimensionales sobre un SIG y la utilización de un geovisualizador. En primer lugar, se estableció un proceso de diferenciación de ambientes reconocibles como litorales y prelitorales.

Por ámbito litoral se entiende aquel espacio que directamente se encuentra alcanzado por el influjo marino. Se trata de los ambientes costeros, es decir, aquellos frentes orientados visualmente al mar que cuentan con elementos geomorfológicos, biogeográficos y socioeconómicos dependientes, en lo fundamental, de la localización próxima al mar.

En cuanto al ámbito prelitoral, acoge aquellas zonas próximas a la costa, conectadas físicamente con el ámbito litoral, que ya no poseen ni la adecuada exposición marina directa o inmediata ni atesoran formaciones vegetales o formas del terreno ligadas indisociablemente a la franja costera.

Los límites entre ambos ámbitos son muy variables y no dependen de una distancia fija al mar. El relieve, el perfil topográfico, es el elemento que mayoritariamente sirve para separar los mismos. Además del relieve, los tipos de vegetación y las geoformas ayudaron a comprender dicha transición. Hábitat, usos o vegetación pueden presentarse

mediante una continuidad inabarcable visualmente en su conjunto, una continuidad que afecta a compartimentos sin intervisibilidad, por lo que ya no estamos ante unidades. Sin embargo, el criterio de coherencia interna de cuencas visuales y de unidades viene bien marcada por el relieve y las geoformas.

En base a ello se siguió un método fundamentado en la cuenca visual terrestre, observada desde una posición elevada sobre la línea de costa, de tal manera que permitiese evitar obstáculos del frente costero como áreas dunares, edificios sobre playas o espacios arbolados. A partir de este acercamiento visual modelizado, se individualizaron áreas compartimentadas por el relieve. Éstas se adaptaron, en la mayoría de las ocasiones, a las cuencas de los ríos litorales. A partir de esa primera división, se realizaron correcciones de detalle mediante la revisión de las mismas desde diversas posiciones, resultando especialmente útil la realizada desde la parte central de la línea de costa de la unidad anteriormente delimitada.

La caracterización de unidades

La caracterización de unidades se fundamentó en el resto de variables, las más coyunturales o efímeras, pero caracterizadoras de las diferencias actuales de las escenas paisajísticas y, por lo tanto, del paisaje perceptible final. Para ello se analizaron los usos del suelo, la cobertura vegetal, el hábitat, el poblamiento, dinámicas o modelos de aprovechamiento económico. El resultado fue el establecimiento de tipos de escenas paisajísticas, que representan finalmente el estadio evolutivo paisajístico de cada lugar del territorio.

Tipo de paisajes

Teniendo en cuenta los criterios de delimitación y clasificación ya explicados, se presentan a continuación el

13 Proceso de delimitación de la unidad O Esteiro, en la Costa de Picón, Ortigueira

14

15

Mega acantilados:

14 Estaca de Bares 15 Montes da Lagoa (Narón)

16

17

Grandes acantilados convexos:

16 Costa da Vela 17 Roncudo (Ponteceso)

18

19

Vertientes acantiladas:

18 San Adrián de Malpica 19 Costa de Ponteceso

20

21

Meso acantilados con pared de fuerte inclinación:

20 Costa de Ortigueira 21 Costa de Ares

resultado de los mismos. Se distinguieron cuatro grupos paisajísticos en relación a la naturaleza del frente costero o de la variable de modelado en el interior, en los que se incluyeron los diferentes tipos de paisaje encontrados.

Grupo A

Paisajes de frentes rocosos, esencialmente tramos acantilados de diferente potencia pero que constituyen el salto físico entre el mar y la tierra firme.

A1. Mega acantilados

Se trata de frentes acantilados con potencias hectométricas y fuertes desniveles, con dominio del espacio forestal, principalmente de matorral, y enclaves naturales. Costas poco pobladas, con pequeñas aldeas y usos agropecuarios de subsistencia, en pequeñas agras alrededor de los núcleos. Son ejemplos, A Capelada, Bares, Montes da Lagoa y Costa da Vela.

A2. Grandes acantilados convexos

Son también paisajes naturales y forestales, donde nuevamente el matorral, en combinación con manchas forestales, domina las texturas. Antiguamente más cultivados, o bien se encuentran deshabitados o bien se pueblan mediante pequeñas aldeas bastante compactas con campos de cultivo y prados próximos, reunidos en pequeñas agras aterrazadas. Son ejemplos el Cabo Prior, O Roncudo o A Vixía de Vicedo.

A3. Vertientes acantiladas

El perfil es más regular, en medio de desarrollos y pendientes variables, pero menores a los anteriores, existiendo una mayor posibilidad de cultivos, lo que se refleja en algunas áreas. El poblamiento puede ser mayor, aunque sigue siendo bajo y se mantienen las pequeñas aldeas compactas. El patrimonio natural y paisajístico mantiene un valor especial. Las escenas más repetidas son las forestales y las agrícolas. Existen numerosos ejemplos en los macizos graníticos.

A4. Meso acantilados con pared de fuerte inclinación

Son paisajes con dominio bidimensional, habituales en zonas de roquedo metamórfico, se componen de un escarpe elevado y una superficie aplanada superior. Ello dificulta el acceso a la costa pero favorece usos agrarios intensivos. El hábitat es variado, yendo desde las pequeñas aldeas compactas a tipos laxos e incluso dispersos, junto a procesos actuales tipo enjambre derivados del desorden urbanístico. Ejemplos destacados son la costa de Picón, la de Ribadeo o la Punta Chirlateira.

Grupo B

Paisajes de carácter mixto en los que se suceden frentes rocosos y arenales, estableciendo claras diferencias en los modelos de asentamiento.

B1. Vertientes de pendiente moderada

Se trata de vertientes costeras de perfil regular y pendiente moderada con frentes de pequeños acantilados, plataformas o arenales de diversa talla. La ocupación es intensa y en las economías tradicionales,

Vertientes de pendiente moderada:
22 O Barqueiro 23 Costa de Bueu

Vertientes de pendiente moderada:
24 Camelle 25 Costa de Oia

Frentes mixtos con acantilados de techo plano:
26 Mirandas (Ares) 27 Augasantas (Ribadeo)

Paisajes aplanados mixtos:
28 Costa de Lariño (Carnota) 29 Costa de Porto do Son

tanto agrarias como pesqueras, irrumpen ahora los usos turísticos y la rururbanización generalizada. Habituales en las rías, tienen hábitats diversos muchas veces desestructurados. Existen numerosos ejemplos en las Rías Baixas y el Golfo Ártabro.

B2. Vertientes mixtas de perfil compuesto

Los relieves litorales son contrastados en costa baja, con llanura litoral hectométrica y contacto brusco con las fuertes pendientes de las elevaciones costeras. Es muy habitual en la Costa da Morte, con hábitat compacto en núcleos de cierto tamaño y un contraste fuerte en los usos del suelo, agrarios en la llanura y forestales en las vertientes traseras. Las actividades pesqueras son notables. El uso de la piedra como límite en las agras destaca en el paisaje.

B3. Frentes mixtos con acantilados de techo plano

Es similar al tipo A4 pero en costa menos abrupta y con playas. Las actividades agropecuarias imperantes en el modelo tradicional se volvieron intensivas y acogen usos turísticos bastante marcados. Las escenas agrarias comparten espacio con las rurubanas y urbanas. Los acantilados verticales no suelen impedir el acceso a la costa pero las actividades pesqueras no destacan. As Catedrais o Razo, lo ejemplifican bien. Los núcleos escapan al frente costero y se desarrollan en la parte trasera de la llanura.

B4. Paisajes aplanados mixtos

Se desarrollan en costas bajas, con amplias llanuras onduladas y en bordes de macizos graníticos. No existen buenos suelos, pero el aprovechamiento agrario se ubica entre los suaves afloramientos rocosos. Las entidades, habitualmente grandes y de compacidad variable, se sitúan más bien próximas a la parte trasera de la llanura, aunque existen núcleos anexos portuarios o núcleos pesqueros específicos. Son frecuentes en la Costa da Morte y las de Muros e Noia y Arousa.

Grupo C

Paisajes sedimentarios, es decir, en los que dominan los arenales.

C1. Costa de los grandes complejos sedimentarios

Aparecen en amplios valles y senos costeros, con perfiles irregulares y ondulados en los que se desarrollan las sucesiones de grandes playas y cordones dunares con laguna o área hidromorfa trasera. Muy valorados ecológicamente, configuran paisajes abiertos y densamente ocupados tras estas áreas naturales, con hábitats variables modificados por los usos turísticos actuales. Las escenas tienen un aspecto general agrario. Son un ejemplo de esta tipología Carnota, Corrubedo, Traba o Doniños.

C2. Complejos sedimentarios adosados

Son paisajes escasamente ocupados por el ser humano debido a las pocas potencialidades del medio para el acceso al mar y para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Son arenosos, con depósitos que cubren las vertientes y acaban en grandes playas. Así, las escenas finales son frecuentemente forestales con posibilidades para algún pequeño sector agrícola. O Trece, Monte Branco o Mar de Fóra son áreas con este tipo de paisajes.

30

31

Costa de los grandes complejos sedimentarios:
30 Caldebarcos (Carnota) **31 Costa de Vixán (Ribeira)**

32

33

Complejos sedimentarios adosados:
32 Monte Branco (Ponteceso) **33 O Trece (Camariñas)**

34

35

Paisajes de estuario:
34 Ensenada de Ladrado (Ortigueira) **35 Esteiro de Anllóns (Ponteceso)**

36

37

Costa baja de marismas y llanuras intermareales:
36 Marisma de la ría de Ortigueira **37 Marismas de Betanzos**

Grupo D

Paisajes de fondo de ría, es decir, aquellos en los que las marismas y las llanuras fangosas intermareales, en senos costeros o desembocaduras fluviales, marcan la transición entre el océano y el continente.

D1. Paisajes de estuario

Se distribuyen por el fondo de las rías, con muy elevada ocupación humana, escenas rururbanas, periurbanas y urbanas dominantes, pero en las que el espacio forestal y el agrario también tienen gran cabida. A veces acogen ciudades y nudos de comunicaciones importantes. En esas grandes desembocaduras fluviomarinas pueden aparecer amplias llanuras o existir cañones fluviales próximos. Pensemos en Pontevedra, el estuario del Ulla o el del Eume.

D2. Costa baja de marismas y llanuras intermareales

Paisajes de fondo de ría o de ensenadas y bahías confinadas. Las vertientes continentales tienen pendiente variable. Son costas sedimentarias ligadas al aporte de los ríos, con marismas o riberas desnudas en las que se desarrollan actividades marisqueras. La densidad demográfica suele ser elevada, con tipos rururbanos o periurbanos, aunque no son raras las escenas agroforestales. Ejemplos: desembocaduras del Ulla y del Eo, o la Enseada de Lourido en Poio.

Grupo E

Son paisajes fundamentados en la morfología de valles y cuencas costeras que se dan en el ámbito prelitoral

E1. Valles principales sin encajamiento acusado

Se trata de los valles de mayor talla o aquellos que vierten directamente al mar. Dependiendo de las zonas, desarrollan paisajes más agrarios o forestales, parte norte de Galicia, o paisajes urbanos y peri o rururbanos, en las rías tanto del sur como del Golfo Ártabro. Pendientes variables, pero facilitadoras de intensas actividades económicas y un hábitat tipológicamente variado. Por poner ejemplos, se pueden citar los valles del Anllóns y del Landro.

E2. Cañones fluviales o valles encajados

Son el equivalente interior de los grandes acantilados. Pendientes muy elevadas, espacios naturales de interés, dominio forestal y escasa ocupación humana con hábitat consistente en pequeños núcleos. La diferencia la pone el contraste entre el encajamiento fluvial propiamente dicho, de escena forestal, y las superficies aplanadas superiores, en las que se desarrollan escenas agropecuarias. Los ríos Sor, Eume, Beelle y Ouro muestran unidades de este tipo.

E3. Cabeceras fluviales: partes altas de las cuencas

Estos paisajes se asientan en las cabeceras de los valles y las vertientes de las sierras costeras. Con un perfil aserrado y elevadas pendientes, los rigores climáticos y la pobreza edáfica impiden el desarrollo de grandes economías y densos poblamientos que se encuentran deshabitados o con pequeñas aldeas en rellanos topográficos que sobreviven en escenas forestales de matorral y pequeñas masas arboladas. Las plantaciones forestales transforman los paisajes tradicionales.

Valles principales sin encajamiento acusado:
38 Río Eo (Ribadeo) **39** Río Tamuxe (O Rosal)

Cañones fluviales o valles encajados:
40 Cañón del Eume (Pontedeume-Cabanas)

Cabeceras fluviales: partes altas de las cuencas:
41 Cabecera en Oia **42** Cabecera en Area (Viveiro)

Llanuras prelitorales tectónico-litológicas:
43 Inicio de la depresión Ferrol - Valdoviño

E4. Llanuras prelitorales tectónico-litológicas

Son amplias llanuras que enlazan con la costa en el fondo de las rías o en frentes de costas bajas exteriores. Pueden aparecer todo tipo de escenas paisajísticas, las urbanas, peri o rururbanas y agrarias intensivas dominan en las amplias llanuras y las forestales en las laderas encajantes. Paisajes densamente ocupados, con un hábitat desordenado de tipos variables, que se mezclan por medio de enjambres en los que los espacios residenciales, industriales y agrarios parecen no mostrar un orden lógico. La depresión tectónica meridiana de Padrón a Tui y la depresión Valdoviño-Ferrol representan los mejores ejemplos.

Para la caracterización final de los paisajes clasificados desde los criterios justificados, fue necesario un análisis del resto de variables, lo que determinó el mosaico visual resultante del asentamiento del ser humano sobre el soporte físico terrestre. Es decir, el modelo territorial existente a partir de un soporte físico y de diferentes tipos de ocupación.

La base informativa para el desarrollo del análisis

Para poder llevar a cabo la caracterización y la ordenación detallada del ámbito de gestión, se ha elaborado una cartografía específica, basada en un exhaustivo trabajo de análisis. Del mismo modo, la cartografía elaborada sirve de base para la lectura y aplicación de los principios, criterios y normas generales establecidas en el POL.

Relación de usos y elementos cartografiados

Se han inventariado y caracterizado los hábitats asociados a los sistemas intermareales (llanuras y marismas), todo el universo de geoformas reconocidas como acantilados, arenales, dunas, lagunas y humedales costeros. También se ha acometido el estudio de la distribución espacial de la biota presente en el ámbito, en especial de las formas vegetales agrupadas en diversos tipos. Y, con el mismo rigor, se han plasmado aquellos elementos de génesis antrópica, entre los que destacan los usos del sistema agroforestal que, no en vano, representan dos terceras partes del territorio.

En la Tabla 1 se enumeran los usos cartografiados como elementos para su valoración e integración en los instrumentos de ordenación territorial y planificación urbanística.

La geomorfodiversidad como soporte de la biodiversidad, como indicador y patrimonio.

La geomorfodiversidad es un concepto dual. Por una parte, las formaciones geomorfológicas poseen un valor intrínseco relacionado con su propia singularidad y originalidad física; por otro lado, un valor derivado de sus potencialidades como soporte físico del ecosistema. En efecto, éste depende en estructura y supervivencia, del sustrato geológico y de su morfología. Las geoformas condicionan a su vez variables climáticas como la insolación, la precipitación y la temperatura, o edáficas e hidrológicas, como la potencia de los suelos, la escorrentía y la disponibilidad de agua. Cada unidad geomorfológica soporta unas comunidades vegetales

DINÁMICA	SISTEMA PREDOMINANTE	TIPO	LEYENDA CARTOGRAFÍA DE USOS
Natural	Intermareal	1a	Llanuras intermareales
		1b	Marismas
	Geoformas	2a	Playas
		2b	Dunas
		2c	Lagunas y humedales costeros
		3	Acantilados
	Biota (vegetación)	4a	Vegetación costera (*)
		4b	Bosques autóctonos
		4c	Bosques de ribera
		4d	Bosques mixtos
		4e	Bosques de recolonización
		5a	Otras formaciones de carácter húmedo
	Antrópica	Agroforestal	5b
6a			Cultivos y prados
6b			Cultivos frutícolas y de vivero
6c			Víñedos
6d			Cultivos bajo plástico
6e		Forestal de repoblación	
Cultural		7	Otras formaciones arbóreas
Artificial		8a	Otras masas de agua
	8b	Cantera	
Urbanizado	9	Artificial	
(*) tapiz vegetal asociado a los acantilados			

Tabla 1

y animales diferenciadas, tanto más originales a nivel territorial cuanto mayor sea la rareza morfológica del hábitat.

Dos de los elementos más singulares por su valor indicativo en la ordenación del territorio son los acantilados y los complejos playa-duna, puesto que son a la vez indicadores y elementos equilibradores de cambios ambientales y riesgos costeros.

Más de 850 playas fueron analizadas en el POL como elementos clave en el desarrollo sostenible, como recursos y como indicadores de riesgos. El objetivo ha sido establecer las determinaciones para su tratamiento y el de su entorno. Esto ha permitido llegar a una clasificación tipológica sencilla que permita la aplicación de normas básicas de protección y uso en función de las capacidades de carga y las potencialidades ofrecidas por cada arenal. Así, se diferenciaron playas en entorno natural (natural/forestal), rural, periurbano (periurbano/rururbano) y urbano.

Los acantilados fueron clasificados atendiendo a la dinámica que pudieran representar.

Patrimonio natural

Se han cartografiado los espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos, así como aquellos ámbitos con presencia de taxones vegetales endémicos, vulnerables o de distribución reducida, recogidos en el *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*, reconocibles como taxones prioritarios.

Otro de los rasgos definidores de esta costa es su trazado recortado que delata una notable diversidad litológica y un importante control tectónico y estructural. El exhaustivo análisis de la diversidad geomorfológica del litoral gallego, realizado para este trabajo, se ha apoyado en el estudio del año 2008 *Espacios de Interés Geomorfológico de Galicia* de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Patrimonio cultural

Empleando como punto de partida la Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia y utilizando como fuentes de información principales el *Inventario del Patrimonio Cultural y Arqueológico en los Concellos Costeros de Galicia*, el *Inventario del Patrimonio Marítimo da Costa Galega* de 2009, además de los catálogos de planeamiento

Tabla 1 Usos y elementos para la valoración e integración

urbanístico de los municipios incluidos en el ámbito de gestión del plan, se han cartografiado y georreferenciado 7.815 elementos dentro del ámbito de gestión y un total de 10.069 dentro del ámbito de estudio.

Para su representación gráfica en la cartografía del POL, estos elementos patrimoniales se han agrupado de la siguiente manera

de observación más representativos de las unidades de paisaje y, por extensión, de la costa.

El análisis de estos elementos ha servido de base para poder desgranar las dinámicas contemporáneas de cambios en los usos del suelo y su relación con los principales valores del territorio. Esto permite ir más allá de las miradas basadas sólo en el reconocimiento de valores estrictamente naturales, entendiendo que la gestión del territorio no consiste sólo en la protección, sino que necesita de la ordenación y la planificación multiescalar para alcanzar los objetivos de un desarrollo basado en criterios de sostenibilidad y perdurabilidad.

La organización de la información en fichas de paisaje

La caracterización del paisaje se plasma en cada unidad mediante la cartografía de usos del suelo y elementos para la valoración así como diversa información estructurada en fichas dotadas de textos, mapas y fotografías explicativas.

En las fichas se presenta todo el ámbito de gestión del POL, conformado por las 428 unidades litorales y 13 prelitorales. Mediante un modelo que reúne información textual y gráfica, se puede comprender la dinámica espacial presentada por cada unidad territorial paisajística delimitada, y es posible diagnosticar su estado de desarrollo y conservación, además de permitir establecer directrices y objetivos de calidad para el futuro.

La información se articula planteando los campos clave del conocimiento espacial, tanto los observados y relacionados directamente con el modelo de asentamiento socioeconómico, como aquellos campos informativos crípticos que explican los límites y las potencialidades del medio. Dicha información se estructura en cuatro grandes bloques temáticos: emplazamiento, caracterización, evaluación y planificación.

Algunos de estos campos, los relativos a riesgos e impactos y objetivos de calidad paisajística, son campos que no se han completado en esta fase puesto que su contenido es propio del proceso de elaboración de los catálogos de paisajes y directrices del litoral, proceso que ya ha comenzado y que servirá, en un futuro, de complemento del POL.

La dinámica física costera y su tratamiento en el POL

La dinámica física de la costa hace referencia a todos aquellos procesos físicos que producen cambios morfológicos en la misma. Las evidencias de esa dinámica costera son, por ejemplo, los desprendimientos en acantilados, la desaparición de playas, los cambios formales en los arenales entre el invierno y el verano, la existencia de marismas, etc. La dinámica puede ser más intensa o menos importante, pero siempre existe.

Ésta dinámica induce un riesgo natural de que se produzcan desprendimientos o deslizamientos, de que la costa retroceda; y un riesgo costero inducido por el ser humano, es decir, que esos acantilados retrocedan por la construcción de infraestructuras o viviendas sobre ellos. La dinámica de los acantilados, la dinámica sedimentaria de las playas y las dunas, las corrientes y los oleajes marinos,

7.073 elementos fueron facilitados por la Dirección General de Patrimonio Cultural, mientras que el resto, 751, proceden de otras fuentes obtenidas durante el desarrollo del POL. Además, hay que añadir los 87 faros y los más de 750 puntos de observación, fruto del trabajo de elaboración del POL.

Construcciones y asentamientos

Uno de los análisis más novedosos acometidos ha sido la tipificación de los distintos tipos de asentamientos, en función de su relación con el modelo de organización del territorio pasado y actual. En Galicia, los principales asentamientos urbanos y la mayor parte de las actividades económicas se localizan junto a la costa, a la que están vinculadas muchas de las actividades que se pueden considerar estratégicas para la economía gallega: pesca, puertos o turismo, entre otras. El resultado es, sin duda, el de una gran concentración demográfica que, unida a los modelos de desarrollo urbano experimentados en las últimas décadas, configuran amplios tramos de la costa como un largo y casi ininterrumpido asentamiento lineal junto al mar. Para comprender el modelo de ocupación actual se ha procedido a la caracterización de los asentamientos en distintos grupos:

- a. Asentamiento de carácter fundacional y núcleos de identidad del litoral
- b. Desarrollo periférico
- c. Asentamiento funcional
- d. Agregado urbano
- e. Nueva agrupación y los ámbitos de recalificación

Elementos perceptivos

En la caracterización de las unidades de paisaje se ha prestado especial atención a las cuestiones perceptivas, ya que en el paisaje juega un papel fundamental lo aprendido, lo cultural. De este análisis, se han obtenido los denominados Espacios de Interés Paisajístico, espacios costeros sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus caracteres geomorfológicos o por su incidencia en el imaginario colectivo del litoral de Galicia. También se han considerado los elementos más representativos desde el punto de vista de la energía del relieve y de la exposición visual, así como los puntos

Ámbito/GRUPO	BIC	Patrimonio Arqueológico	Patrimonio Etnográfico	Arq. Industrial Militar Marítimo	Total general
Estudio	253	2.783	6.672	352	10.060
Gestión	198	1.751	5.521	345	7.815
Mar	0	5	2	2	9
Total general	253	2.788	6.674	354	10.069

los episodios de temporal, el ascenso relativo del nivel del mar debido al cambio climático, las inundaciones fluviales costeras unidas a mareas y/o temporales extraordinarios, son procesos ligados a la dinámica costera que conllevan riesgos.

El POL ha tenido en cuenta esta problemática y ha llevado a cabo análisis técnicos y científicos con el objetivo de definir y cartografiar aquellas zonas de riesgo desde diferentes puntos de vista. La colaboración con Augas de Galicia ha permitido establecer zonas inundables en algunos ríos costeros. Para ello, ha reconocido las zonas de flujo preferente y vías de intenso desagüe. Esto permite establecer los usos compatibles en dichas zonas de riesgo.

La dinámica de los acantilados ha sido tratada mediante la clasificación morfotipológica de los mismos, el análisis de pendientes y una fotointerpretación exhaustiva y de detalle del grado de inestabilidad en cada punto de la costa.

Las zonas inundables, desde el punto de vista marino, fueron calculadas de manera general teniendo en cuenta los rangos mareales, máximos históricos astronómicos y meteorológicos mareales, los datos de oleajes máximos, el tipo de costa y los cálculos del IPCC de ascenso de nivel marino para los próximos 100 años. Ellos se cotejaron con la topografía existente para tener un conocimiento real de las zonas de riesgo.

También se han tenido en cuenta las necesidades de readaptación de las geoformas costeras más dinámicas a estos cambios ambientales y climáticos.

Todo ello fundamentó la creación de una línea de dinámica costera que delimitó la zona que se puede ver afectada de manera potencial por todo este tipo de riesgos costeros.

4. El proyecto del territorio. Un nuevo modelo de organización y gestión

El modelo propuesto por el POL incide en los procesos contemporáneos como mecanismo de proyecto de una nueva organización territorial basada en criterios de sostenibilidad y calidad del pasaje.

El proceso de ocupación de las áreas costeras ha tenido como consecuencia dinámicas de ocupación dispersas y difusas. Ambas han ocasionado la fragmentación de hábitats, la presión sobre áreas sensibles y vulnerables del litoral, así como la ausencia de espacio público de calidad y de lugares de cohesión social. Con la finalidad de acabar con estos procesos y reconducir la dinámica insostenible de ocupación y uso del territorio, se define el siguiente modelo.

4.1 El modelo

El POL es un documento necesario e inaplazable para la consecución de un marco normativo estable que proteja de forma efectiva el litoral de la Comunidad Autónoma. Básicamente los objetivos del POL son dos:

a. Establecer un marco de referencia para el planeamiento urbanístico ("la ordenación urbanística

de la zona litoral") mediante un conjunto de "criterios, principios y normas generales".

b. Aprobar la normativa de conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras.

Para la consecución de estos objetivos es necesario el establecimiento de un nuevo modelo territorial que:

- Identifique y caracterice las distintas áreas y elementos dentro del ámbito de gestión
- Establezca las relaciones entre ellos
- Determine los criterios, principios y normas generales para cada uno de estos elementos
- Concrete el régimen de usos de los ámbitos con valores reconocidos

La realidad es que la costa de Galicia es compleja y diversa. Esto hace que para el estudio de modelos complejos, estructural y dinámicamente, sea necesario aproximarse desde perspectivas sistémicas. Así, ordenar esta realidad, es comprenderla. No se trata sólo de delimitar una serie de elementos sino de tener en cuenta sus interconexiones. Por lo tanto, podríamos decir que la lógica de la estructura del modelo que presenta el POL es ante todo relacional y no, como estamos acostumbrados, únicamente zonal. Por este motivo, se establece una estructura compuesta por distintos elementos que se superponen y complementan para poder recoger las particularidades de cada ámbito, configurando de esta forma un plan hecho a la medida de Galicia.

El modelo se articula en los siguientes elementos:

1. Áreas del Plan de Ordenación del Litoral en las que se divide la totalidad del territorio del ámbito de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral, compuesto por:

a. Áreas continuas:

1. Protección ambiental
 - Protección itermareal
 - Protección costera
2. Mejora ambiental y paisajística
- 3.-Ordenación litoral

b. Áreas discontinuas:

1. Corredores
2. Espacios de interés
3. Red de Espacios Naturales de Galicia

2. Asentamientos.

Caracterizados de la siguiente forma:

- a. Asentamiento de carácter fundacional
 - Núcleos de identidad del litoral
- b. Desarrollo periférico
- c. Asentamiento funcional
- d. Agregado urbano
- e. Nueva agrupación
 - Ámbitos de recualificación

3.- Sistemas Generales Territoriales

45

46

De este modo, el modelo previsto por el POL, se configura a partir de la identificación de los elementos citados. Las complejas relaciones entre ellos determinadas en la normativa y gestionadas de forma dinámica.

4.1.1 Áreas continuas

Constituidas por las áreas de protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y ordenación, las cuales consiguen un tratamiento homogéneo y coherente del ámbito de gestión.

El área de protección, que puede ser intermareal o costera, busca garantizar la conservación de aquellos valores naturales singulares presentes en el territorio costero y que constituyen la zona de mayor fragilidad. La segunda de las áreas, la de mejora ambiental y paisajística, recoge el territorio entre el área costera y los primeros ejes o espacios que articulan el modelo

de organización tradicional, comprendiendo el paisaje litoral más próximo a la costa. Es el espacio sometido a las mayores transformaciones en las últimas décadas y, precisamente por ello, la vocación de esta categoría es permanecer libre de edificación conformando de este modo lo que podríamos denominar el paisaje litoral. Por otro lado, el área de ordenación recoge las planicies costeras y de transición situadas tras el frente litoral en las que, en la mayoría de las ocasiones, podemos encontrar asentamientos ligados visual y/o funcionalmente a los paisajes litorales. Además, en esta zona hemos englobado las áreas ya urbanizadas en contacto con el mar.

Áreas discontinuas.

Sobre estas áreas de protección continua se superponen las áreas discontinuas, compuestas por los corredores y los espacios de interés. Espacios de interés paisajístico, de interés geomorfológico, de taxones y los espacios naturales protegidos de Galicia. Éstas suponen una regulación que, por un lado preserva la funcionalidad de los sistemas naturales al dotarlos de conectividad, y, por otro, pone en valor espacios singulares e identitarios de las zonas costeras.

Modelo relacional complejo

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, se fijan criterios, principios y normas generales que posibilitan la adecuación de los planeamientos urbanísticos al modelo territorial del POL. Es decir se trata de superponer estas capas de información (áreas continuas + áreas discontinuas) de tal manera que de la lectura del documento se pueda, por acumulación y relación de las determinaciones de cada uno de los espacios aplicados a un mismo territorio, tener una lectura fiel de la globalidad de valores que confluyen en el mismo, sin por ello perder la posibilidad de identificar sus elementos. Del mismo modo, y en relación a la caracterización de los asentamientos, se establecen los criterios para su desarrollo de tal manera que se preserven los valores identificados.

La normativa

Como elemento articulador, le acompaña una normativa de conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras. Ésta regula los usos compatibles, autorizables e incompatibles en cada una de las áreas continuas y discontinuas del POL, con el objetivo de fijar "la normativa necesaria para garantizar la conservación, protección y puesta en valor de las zonas costeras".

4.1.5 La gestión dinámica

El POL es un plan que contiene una serie de determinaciones que necesitan de la adaptación progresiva de los planeamientos municipales en el ámbito del litoral para que el modelo territorial previsto se convierta en una realidad. El POL aspira a regular las necesidades de lo existente, pero también contiene una importante capacidad de propuesta orientada a medio y largo plazo.

Desarrollos

El POL pone a disposición de toda la sociedad herramientas para establecer nuevos modelos de desarrollo, desde la racionalidad y la preservación de los

45 Áreas continuas:
Barreiros (Mariña
lucense)

46 Áreas discontinuas:
acantilados de A
Capelada y Ría de
Ortigueira

recursos, pero también desde la calidad de vida y del paisaje. Así la cartografía de modelo territorial y elementos y valores para la conservación, la documentación recogida en las fichas de las unidades de paisaje y los criterios establecidos en la normativa, son una hoja de ruta que permiten valorar la totalidad del territorio aunque sea desde el desarrollo de ámbitos más reducidos. El POL no se configura sólo como un instrumento de protección de las zonas y ecosistemas costeros, sino que, tal y como se reconoce en los tratados nacionales e internacionales, la protección y la ordenación son dos caras de una misma moneda. En definitiva, un uso racional del territorio exige del establecimiento de una serie de criterios para el desarrollo urbano y rural basado en principios de racionalidad y sostenibilidad a escala territorial.

La conectividad ecológica

En esta categoría se encuentran recogidos, entre otros, los cursos de agua y su vegetación de ribera, así como los espacios adyacentes necesarios para el buen funcionamiento de los hábitats de especial valor ecológico que los conforman, actuando como garante de la conectividad entre las áreas costeras y los espacios interiores de valor ambiental.

Los objetivos que se persiguen con esta categoría son los de dar continuidad al resto de áreas de protección recogidas, contribuyendo a una mayor funcionalidad y diversidad de los ecosistemas y paisajes, y minimizando la fragmentación provocada por otros usos. De la misma forma, su función es la de preservar la biodiversidad de los ecosistemas presentes en estos ámbitos y la de mejora de la imagen urbana o rural. Son, por lo tanto, un instrumento de proyecto del territorio que toma como base la conectividad y que permite dotar de legibilidad a los paisajes sometidos a intensos procesos de urbanización.

Puesto que el POL es un documento a escala y alcance territorial, estos corredores están representados como un área de movimiento, es decir, como un ámbito que el planeamiento urbanístico deberá delimitar y motivar de forma más precisa. Para esta delimitación, se deberá tener presente la función ecológica, como elemento de conectividad y de reserva de suelo que suponen estos ámbitos, además de potenciar su uso como elementos capaces de dotar al territorio de mayor legibilidad. Esta cuestión última cobra aún más fuerza como herramienta para la planificación en los entornos con procesos de ocupación difusa y en el agregado urbano.

Ámbitos de recualificación y agregado urbano

Los ámbitos reconocidos como nuevas agrupaciones y agregados urbanos se corresponden con uno de los procesos de ocupación más cuestionado y debatido de las últimas décadas en toda Europa. Llama poderosamente la atención el alto porcentaje de ocupación de las nuevas agrupaciones, dentro de la Red de Espacios Naturales protegidos, sobre todo si las comparamos con las de carácter fundacional. En esta reflexión reside parte de la estrategia que define el modelo territorial del POL.

Así el POL reconoce ambos procesos y recoge como ámbitos de recualificación a aquellas implantaciones de

carácter residencial, productivo, de servicios o análogas, desvinculadas de los núcleos fundacionales, disconformes con el modelo territorial propuesto en el presente Plan. Esta disconformidad responde, en la mayoría de los casos, a su ubicación en espacios de valor y a su carácter aislado. A tal fin, el POL propone la mejora de sus condiciones de equipamiento, calidad ambiental e integración paisajística, impidiendo que se continúe creciendo desde ellos.

También se recoge el agregado urbano como los continuos urbanos difusos que se desarrollan a lo largo de la costa casi sin interrupción. Son áreas carentes de estructuras definidas, en la que los núcleos fundacionales y las áreas vacantes aparecen como los principales elementos de identidad y oportunidad.

Dado su grado de ocupación, el POL no incide en estos ámbitos pero sí que reconoce la necesidad de establecer modelos de crecimiento basados en la recuperación de los escasos elementos de valor, no tanto por su funcionalidad ecológica, en muchos casos impedida ya, sino por ser elementos capaces de dotar de estructura y legibilidad a este territorio. La compacidad, la dotación o la búsqueda de elementos de cohesión social son otras de las claves de crecimiento de estos ámbitos.

En síntesis, se trata de un modelo de ordenación territorial de carácter propio, dinámico, innovador y al mismo tiempo universal.

5. El futuro del POL

Fruto de la metodología seguida, el Plan de Ordenación del Litoral se convierte en el marco de las políticas públicas de escala local o supramunicipal con incidencia en el territorio.

Tal y como ya se ha indicado a lo largo de este artículo, el POL presenta una documentación integrada de cara a la valoración territorial, ambiental y paisajística, con el fin de que el planeamiento municipal establezca su modelo de desarrollo, en el marco de los mismos, de manera inequívoca. De esta manera, se dota, no sólo de seguridad jurídica al proceso de elaboración del planeamiento, sino de motivación, asegurando la salvaguarda de los valores naturales, ambientales, paisajísticos y patrimoniales, así como un uso racional y sostenible del territorio.

Se trata, por lo tanto, de una nueva manera de gestionar el territorio basada en la coordinación administrativa. Se plantean unas normas generales de intervención, que serán de aplicación de manera justificada para cada caso concreto, debiéndose integrar en el planeamiento general o de desarrollo que se vayan adaptando al nuevo marco establecido por este documento.

El objetivo es, además, alimentar una nueva cultura planificadora, más consciente de la realidad territorial, capaz de generar desarrollos más armónicos y eficientes. Estas normas podríamos decir que constituyen casi un conjunto de Buenas Prácticas, aplicables tanto a los suelos pendientes de desarrollo existente como a los futuros. Estas normas, además, se deben integrar en el seno de

los criterios y principios generales establecidos en la normativa para cada elemento del modelo, de tal forma que es la realidad territorial y el modelo propuesto quienes las matizan y concretan para cada caso. Estas normas tienen que ver con:

- La contención de la ocupación del suelo
- La adaptación al relieve
- El fomento de conectividad y permeabilidad
- La adecuación de los espacios libres
- La adecuación morfotipológica
- La protección del carácter de los núcleos de identidad del litoral
- La consecución de nodos urbanos
- El tratamiento de la fachada marítima
- La puesta en valor de los fondos escénicos

Estamos convencidos de que el POL tendrá sus efectos en el pasaje del litoral de Galicia, en la medida en que los planeamientos urbanísticos se adaptan a él. Algunos de estos efectos son:

- La recualificación de las implantaciones alejadas de los núcleos de población
- La desaparición de las urbanizaciones aisladas, evitando los procesos de dispersión
- El fortalecimiento de los núcleos tradicionales, en especial de los denominados núcleos de identidad del litoral
- La vertebración y articulación territorial, como contraposición a los actuales fenómenos de difusión
- La naturalización de las áreas periféricas, entendiendo como tal una mejor integración de sus elementos naturales de valor.
- La dotación y cohesión de las áreas de agregado urbano
- Una mayor legibilidad del paisaje litoral
- Menor presión sobre los elementos naturales próximos al litoral
- Mayor integración de las edificaciones, infraestructuras y otros que se localicen
- Mayor coordinación, motivación y conocimiento de los procesos y transformaciones en el litoral

El POL recoge, también, distintos instrumentos de desarrollo, como la denominada senda de los faros o el establecimiento de un programa coordinado de actuación

que sirva como marco a las actuaciones previstas en el litoral, entre otros.

El POL encontrará su complemento gracias a la aprobación de los *Catálogos y Directrices de Paisaje Litoral*. Estos continuarán el camino avanzado en los estudios, análisis y cartografía relativos a la valoración y caracterización del territorio y del paisaje, realizados en este Plan, y el POL se enriquecerá con su desarrollo pudiendo decir que se alimenta y “crece” con ellos. Del mismo modo los *Catálogos de Paisaje* y sus directrices tendrán, fruto de su imbricación en el POL, plena efectividad y aplicabilidad, colocando así el paisaje en el eje de la gobernanza territorial.

Confiamos que la transversalidad de este trabajo, en el que se trata de manera coordinada la ordenación del territorio y el paisaje, colaborará a un mayor conocimiento de los valores del territorio costero y una mayor racionalidad de sus transformaciones, lo que redundará en la mejora de la calidad y funcionalidad del sistema territorial.

Del mismo modo, confiamos en que el intenso proceso de participación institucional y pública, que ha guiado la elaboración y tramitación del POL, sirva para llamar la atención sobre la necesidad de un cambio de modelo para el litoral. Todo ello con el objetivo de avanzar en la protección, ordenación y gestión del litoral de Galicia.

6. Bibliografía

General

BOUHIER, A. *Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario*. Tomos I y II, Biblioteca de Clásicos Agrarios Galegos, Vol XVI, Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, Xunta de Galicia, Obra Social de Caixanova, 2001

DE TORRES LUNA, M^a.P. (dir.). *Geografía de Galicia*. Tomos I y II, Faro de Vigo S.A. Vigo, 2000.

PÉREZ ALBERTI, A. (dir.). *Xeografía de Galicia. Tomo I: O Medio*. Sálvora. O Castro, Sada, 1982.

PÉREZ ALBERTI, A. (dir.) (1982): *A Xeografía: o espazo xeográfico e o home*. Biblioteca Básica da Cultura Galega, nº1. Editorial Galaxia. Vigo, 1982.

VIÉITEZ CORTIZO, E.; REY SALGADO, Rey Salgado, J.M. (eds.). *A Natureza ameazada 2004*. Consello da Cultura Galega., Santiago de Compostela, 2008

VV.AA. *Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología*. Secretaría General de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2000.

VV.AA. *Las rías de Galicia*. Editorial Mediterráneo-Agedime / Editorial La Capital / Fundación Caixa Galicia / Diario de Ferrol. 2001.

VV.AA. *Atlas Nacional de España. Geología, Geomorfología y Edafología*. Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional

de Información Geográfica, Ministerio de Fomento. Madrid, 2006.

Paisaje

BASTIAN, O. *Landscape classification in Saxony (Germany) – a tool for holistic regional planning*. Landscape and urban planning, 2000.

BERTRAND, C.; BERTRAND, G. *Geografía del Medio Ambiente. El Sistema GTP: Geosistema, Territorio y Paisaje*. Universidad de Granada. Granada, 2006.

BOSQUE SENDRA, J.; GÓMEZ DELGADO, M.; RODRÍGUEZ DURÁN, A. E.; RODRÍGUEZ ESPINOSA, V. M.; VELA GAYO, A. *Valoración de los aspectos visuales del paisaje mediante la utilización de un sistema de información geográfica*. Documents de Anàlisi Geogràfic, 1997.

BUSQUETS, J.; CORTINA, A. (Coords). *Gestión del Paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje*. Editorial Ariel, 2008.

CARAVAGGI, L. *Nuovi strumenti per la gestione dei paesaggi*. Región Emilia-Romagna. Bolonia, 2005.

CORTINA, A.; QUERALT, A. (Coords.). *Convenio Europeo del Paisaje. Textos y comentarios*. Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

DE BOLÓS, M^a. (dir). *Manual de Ciencia del Paisaje. Teoría, métodos y aplicaciones*. Masson, S.A. Barcelona, 1992.

CONSEJO DE EUROPA. *Convención Europea del Paisaje*. Consejo de Europa, 2000.

ESPAÑOL ECHÁNIZ, I. *El paisaje, de la percepción a la gestión*. Ed. Liteam. Madrid, 2009.

HERNÁNDEZ CALVENTO, L.; RUÍZ FLAÑO, P.; PÉREZ-CHACÓN ESPINO, E. *De la Base de Datos Territorial a la Normativa de Usos del Suelo: la asignación de Usos y Limitaciones al Espacio no Urbano en un Contexto de Desarrollo Sostenible*. Universidad de Alcalá, pp. 530-543. Alcalá de Henares, 2000.

HERVÁS MÁ, J. *Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje*. Ed. Bosch, 2009.

MATA, R.; TARROJA, À. (Coords). *El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo*. Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis, 2006.

NOGUÉ, J.; SALA, P. *El paisaje en la ordenación del territorio. Los catálogos de paisaje de Cataluña*. Cuadernos Geográficos, 2008.

PÉREZ ALBERTI, A. (Coord). *As Paisaxes de Galicia*. Museo do Pobo Galego, 2001.

PÉREZ-CHACÓN ESPINO, E. *Líneas metodológicas en los estudios del paisaje*. III Congrès Paisatge i Turisme, pp. 65-102. Berga, 1999.

PÉREZ-CHACÓN ESPINO, E. *Unidades de paisaje: aproximación científica y aplicaciones. Paisaje y Ordenación del Territorio*. 1999.

RAPOSO, Q.G. *El paisaje y su imagen: de la construcción social al objeto de consumo*. Diseño Urbano y Paisaje (DU&P), 2006.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. *Atlas de los Paisajes de España*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2004.

VV.AA.; SEARA, I. (Introducción). *Paisaxe e Cultura*. Editorial Galaxia. Vigo, 2009.

ZOIDO NARANJO, F.; VENEGAS MORENO, C. (Dir). *Paisaje y Ordenación del territorio*. Consejería de Obras Públicas y Transportes / Fundación Duques de Soria. 2002.

Medio natural

BAÑARES, A.; BLANCA, G.; GÜEMES, J.; MORENO, J. C.; ORTIZ, S. (eds). *Atlas y Libro Rojo de la Flora vascular Amenazada de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid, 2007.

VV.AA. *Atlas de los Hábitat, Naturales y Seminaturales de España*. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 2002

VV.AA. *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino., Madrid, 2009.

Litoral

BARRAGÁN MUÑOZ, J. M. *Medio ambiente y desarrollo en áreas litorales. Introducción a la planificación y gestión integradas*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 306pp., Cádiz, 2003.

NONN, H. *Les régions cotières de la Galice (Espagne). Étude géomorphologique*. Publications de la Faculté de L'Université de Strasbourg, Fondation Baulig. Estrasburgo, 1996.

VV.AA. *Perspectivas de gestão integrada de ambientes costeiros*. Seminário, Coimbra, 25-27 de Outubro de 2000, Associação Eurocoast-Portugal. Oporto, 2000.

Playas

DEAN, R.G.; DARLYMPLE, R. A. *Coastal Processes with Engineering Applications*. Cambridge University Press. Cambridge, 2002.

GRACIA, F. J.; BENAVENTE, J.; ANFUSO, G. *Clasificación de costas y ambientes litorales*. En: GRACIA, F. J.; DE ANDRÉS, J. R. *Geomorfología Litoral. Procesos Activos*, pp. 13-30, Monografía nº 7. SEG / IGME / Universidad de Cádiz, 2002.

HASLETT, S. K. *Coastal Systems. Riutledge introduction to environment series*. Routledge. Londres, 2002.

LÓPEZ BEDOYA, J. *Dinámica sedimentaria e morfoloxía costeira nun sector do noroeste galego (Cabo Prioriño-Cabo*

Prior). Tesis de Licenciatura. Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago de Compostela, 2000.

LÓPEZ BEDOYA, J.; PÉREZ ALBERTI, A. *Evolución morfosedimentaria de playas de arena en el noroeste de la Península Ibérica. El caso de la Bahía de San Xurxo. Ferrol*. En: HERNÁNDEZ CALVENTO, L.; ALONSO BILBAO, I.; MANGAS VIÑUELA, P.; YANES LUQUE, A. (eds). *Tendencias actuales en geomorfología litoral*, pp. 19-24. Las Palmas de Gran Canaria, 2005.

LÓPEZ BEDOYA, J.; PÉREZ ALBERTI, A. *As praias no concepto turístico de desenvolvemento sostible: entre o recurso natural e o económico*. Dirección Xeral de Turismo, Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 2005.

MOPU (1979): *Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral. Tramo de Costa: Provincia de Pontevedra. Planos*. Madrid.

MOPU (1980): *Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral. Tramo de Costa: Provincia de Lugo. Planos*. Madrid.

MOPU (1981): *Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral. Tramo de Costa: Provincia de La Coruña. Planos y Memoria*. Madrid.

NONN, H. *Geografía de los litorales*. Akal / Universitaria, Editorial Akal. Madrid, 1987

PETHICK, J. S. *An Introduction to Coastal Geomorphology*. Eduard Arnold Publishers Ltd. Londres, 1984.

PINOT, J. P. *La gestion du littoral. Tome I – Littoraux tempérés : côtes rocheuses et sableuses*. Institut Océanographique. Paris, 2000.

RAMOS PEREIRA, A.; LARANJEIRA, M. M. *Vulnerabilidade dunar avaliada por uma lista de controlo. Homenagem (in honorium) Professor Doutor Gaspar Soares de Carballo*, pp.161-175. Braga, 2001

Litología y geomorfología

PÉREZ ALBERTI, A. *Xeomorfoloxía. Xeografía de Galicia, Nº3*. Gran Enciclopedia Galega Edicións. Santiago de Compostela, 1993.

PÉREZ ALBERTI, A.; LÓPEZ BEDOYA, J. *Espazos de Interese Xeomorfológico de Galicia*. Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia, 2008.

7. Agradecimientos

Santiago Carreño Morales, Manuel López Carballal, Cruz Louzao Pernas, Álvaro Moital Davila, Encarnación Nieto Zas, Melania Payán Pérez, José Turrado Sánchez, Nacho Varela García y Francisco Castillo Rodriguez

CAPÍTULO 4

¹ NOTA: Este artículo comparte contenidos con el trabajo *Town planning and architecture in the spaces for leisure*, que formará parte del libro *100 years of Spatial Planning in Europe*, editado por el *European Council of Spatial Planners*, actualmente en proceso de publicación. (Traducción de Sergi Obon)

Del *Grand Tour* al turismo de masas¹

Ricard Pié Ninot, Josep Maria Vilanova Claret y Purificación Díaz Ameneiro

Ricard Pié Ninot. Doctor arquitecto y catedrático de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

José María Vilanova Claret. Doctor arquitecto y profesor de Urbanismo (UPC)

Purificación Díaz Ameneiro. Arquitecta y máster en Proyección Urbanística

Palabras-Clave: Turismo litoral; planeamiento territorial y turismo; turismo y urbanismo.

Resumen

El *Grand Tour* supuso el origen del turismo en el siglo XVII, aunque limitado a las clases aristocráticas. No fue hasta mediados del siglo XX que las clases trabajadoras se incorporaron al fenómeno turístico, sobre todo gracias al reconocimiento de las vacaciones pagadas y a la evolución de los medios de transporte. A pesar de la importancia del turismo durante el último siglo, la arquitectura y el urbanismo no le han prestado gran atención. Los espacios dedicados al ocio se suceden: se pasa de los viejos balnearios de montaña a los de aguas frías y, posteriormente, a los de aguas cálidas. La ciudad-balneario da pie a la ciudad del reposo. El debate sobre la incorporación de las clases populares al descanso y al ocio es complejo y, a menudo, utilizado políticamente por diferentes gobernantes. El fin de la Segunda Guerra Mundial y la prosperidad económica, dejan de lado este debate. Gracias al ferrocarril, el coche, las vías de comunicación y el avión, el turismo se convierte en una actividad masiva en Europa, actualmente globalizada, y que adopta formas muy diversas.

1. El *Grand Tour*, el origen del turismo

El turismo ha sido uno de los fenómenos económicos, arquitectónicos, urbanísticos y territoriales más importantes de Europa durante el siglo XX. El paso del turismo aristocrático del *Grand Tour* al turismo de masas de mediados del siglo XX, supuso un cambio cuantitativo, con la incorporación de las clases trabajadoras al disfrute de las vacaciones, y cualitativo, en relación al uso del territorio y la ciudad.

Varias disciplinas, como la geografía, la sociología o la economía, han estudiado este fenómeno y analizado

1 El *Gran Tour* fue el antecedente aristocrático del turismo actual. La cultura era la excusa para que los jóvenes completaran su formación visitando monumentos y cenáculos culturales de toda Europa. (Imagen: Marc Boyer)

2. Las termas de Montecatini, en la Toscana italiana, forman parte de una red de spas en los que se reunían las familias más aristocráticas de cada país. La arquitectura de estos nuevos espacios del turismo es un reflejo de las arquitecturas de la ciudad burguesa, en su tránsito a la ciudad industrial. (Imagen: Marc Boyer)

3 El paso del balneario de montaña a la ciudad balneario de la costa es un proceso lento, que coincide con la popularización de los baños de mar, primero de agua fría y más tarde de aguas cálidas. (Imagen: Marc Boyer)

su futuro. La arquitectura y el urbanismo, sin embargo, no le han prestado la misma atención. A pesar de su repercusión territorial, parece que lo han considerado un hecho menor, una actividad muy rentable desde el punto de vista económico, pero poco ejemplar desde una perspectiva urbanística.

En la estadística internacional elaborada por la OMT, los primeros países del ranking internacional por número de visitantes son EEUU, Francia, España, China e Italia. Cada uno de ellos tiene un tipo de turismo muy diferente: EEUU vive del turismo interior, Francia tiene una gran oferta cultural, España es la primera potencia en turismo vacacional de sol y playa, China combina el turismo interior y el turismo exótico, e Italia se caracteriza por el turismo urbano. Los tres países europeos reúnen las tres fórmulas con mayor impacto internacional. El turismo de Francia e Italia es heredero del *Grand Tour*, de los viajes que realizaban los jóvenes aristócratas ingleses por la Europa continental para terminar su formación desde mediados del siglo XVII hasta el siglo XIX.

El *Grand Tour* se mueve de acuerdo con los cánones del momento y marca cuáles son las ciudades más importantes culturalmente: París, Venecia o Roma. Al *Grand Tour* le debemos el interés por el patrimonio arquitectónico, a la vez que la evolución y el desarrollo de la cartografía urbana. Esta preocupación por el patrimonio se hace presente sobre todo cuando se moderniza la ciudad con grandes actuaciones en el tejido urbano existente y se alzan las primeras voces a favor de la conservación del patrimonio. La cartografía urbana, antes de su utilización como documento técnico para la urbanización moderna, fue una guía turística para el visitante. La planta de Bufalini de 1551 y el mapa de Roma de Nolli de 1748 son dos ejemplos del valor del mismo, como guía para el visitante, plano en el que se subraya la relación entre lo nuevo y lo antiguo, entre la ciudad real y los restos arqueológicos o el espacio de las instituciones monumentales.

El turismo que se desarrolla actualmente en Francia e Italia continúa en parte aquella tradición. España es la representante del cambio social que ha supuesto la eclosión del turismo de masas. En menos de cincuenta años este fenómeno ha transformado el litoral mediterráneo en un gran espacio turístico vacacional. El espacio del turismo de sol y playa es un espacio construido sobre la nada y que en tres oleadas (los sesenta, setenta y ochenta) ha ocupado gran parte del frente marítimo mediterráneo.

2. Balnearios, paseos y baños

El turismo moderno arranca con el descubrimiento de la naturaleza —la montaña y el mar, los dos únicos espacios que escapaban al dominio del hombre— y el cuidado del cuerpo y la salud. La ciudad industrial había alejado al hombre del campo y la contaminación de la industria y los «malos humores» de la ciudad habían puesto en riesgo su salud. Frente a estos peligros, la cultura sanitaria y el retorno a lo natural redescubren las fórmulas históricas de «tomar aguas». Los viejos balnearios se convierten en los lugares de ocio y diversión de las clases poderosas. El mapa de Europa se llena de destinos donde reposar y disfrutar

del juego social: Bath, en Inglaterra; Spa, en Bélgica; Baden-Baden, en Alemania; Vichy, en Francia; Davos, en Suiza, Montecatini, en Italia, o Yalta, en Rusia, son algunos ejemplos. El balneario es una construcción urbana situada en el campo que poco a poco se va complementando con servicios y atracciones, el teatro, el casino y los sanatorios, dando lugar a la ciudad-balneario.

Bath es una escuela de las buenas maneras de hacer de la sociedad aristocrática inglesa, en la que Richard Nash oficia de gran maestro. Los Wood, padre e hijo, ejercen de arquitectos en este período e inventan los primeros espacios para el ocio, los *reddens*. El balneario está en el interior, en zonas montañosas, y se desarrolla desde la exclusividad de aquellos que pueden disfrutarlo. El primer cambio sustancial viene de la medicina, que descubre en el mar de aguas frías una terapia de choque, de impresión, altamente saludable. El balneario baja entonces de la montaña a la costa, a las costas frías del mar del Norte, el Báltico y el canal de la Mancha. La aristocracia de Bath se traslada a Brighton, con el príncipe de Gales a la cabeza, y la ciudad de Scheveningen (Holanda) compite con Spa (Bélgica). En el Báltico aparecen Heiligendamm (Alemania), Jūrmala (Letonia) o Sopot (Polonia).

El balneario de aguas calientes, el Mediterráneo, no se descubrirá hasta principios del siglo XX, después de que los monarcas coronados o destronados vayan buscando un clima más benigno. Tobias Smollett, médico escocés y escritor, verdadero inventor de Niza (Travels through France and Italy, 1766) reivindicará esta tierra como aquel país en el que el invierno es parecido al verano inglés. Los nuevos balnearios costeros nacerán impulsados por las clases aristocráticas, Biarritz por Napoleón III, empujado por su esposa Eugenia, Brighton por el duque de Gales, las islas de Corfou, Madeira o el cabo Saint Martin por la emperatriz Sissi, la emperatriz Victoria tendrá interés por la isla de Wright.

El turismo aristocrático irá marcando el territorio del turismo en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, aunque las aportaciones arquitectónicas y

4 Los baños de sol se incorporan a los tratamientos con el agua, y con ello empieza a cambiar la arquitectura del balneario, que se abre al paisaje en múltiples terrazas, prefigurando lo que será el hotel panorámico. Hotel Schalzalp en Davos. (Imagen: Marc Boyer)

5 El turismo después de la II Guerra Mundial se convierte en una alternativa económica y de desarrollo. (Mapa publicado por J.F. Gravier en el libro *Paris et le désert français*)

5

urbanísticas de este período serán escasas. Mientras, la ciudad industrial, primero desde la racionalidad del neoclasicismo y posteriormente desde las corrientes historicistas, inventa la arquitectura de los servicios y equipamientos de la ciudad moderna: edificios administrativos, mercados, grandes almacenes, teatros y óperas, hospitales, prisiones o estaciones ferroviarias. La arquitectura y la ordenación urbanística de las zonas turísticas son traslaciones de las de la ciudad y los edificios representativos son réplicas de los edificios pensados para una ciudad compacta. Las extensiones urbanas se desarrollan en base a trazados geométricos y de baja densidad: palacetes, cottages, piezas residenciales con jardín, espacios que se adelantan al debate de la ciudad jardín de principios del siglo XX, cuando para algunos esta sea la alternativa a la ciudad amontonada e insana de la primera fase de la revolución industrial.

Seguramente la única aportación significativa de este período será el paseo marítimo, el diseño de un balcón urbano situado de cara al mar. En las ciudades históricas en las que se inicia la senda del turismo, el paseo marítimo, en muchos casos, sustituye la vieja muralla militar, derribada a principios del siglo XIX, cuando las nuevas técnicas de la guerra la hacen inútil y se constata que el mayor riesgo es el tumulto de la turba interior más que el ataque exterior del enemigo. En la costa abierta a la playa, como en el barrio de la Croix de la Marbre de Niza, la extensión de la ciudad al pie de la ciudad histórica —sobre el llano frente al mar— se articula en torno al paseo, que se convierte en el mecanismo de privatización de las dunas y saladares y en el elemento urbano que articula la ciudad.

3. Del turismo aristocrático al turismo de masas

Al mismo tiempo que se extiende la ciudad-balneario, en la ciudad industrial se desarrollan algunos servicios para el ocio. La burguesía desarrolla espacios propios, algunos tomados de las clases aristocráticas, como la

4

6

6 La operación del Languedoc-Roussillon es una de las primeras grandes actuaciones del Estado para el desarrollo económico de un espacio a través del turismo

ópera, los salones y cafeterías. Las nuevas clases populares demandan atracciones más intensas, que les distraigan de una jornada de trabajo agotadora. En Europa, los parques de atracciones más conocidos son los Campos Elíseos de París, el Tivoli de Copenhague o el Prater de Viena.

El paso del turismo aristocrático al turismo de masas no se produce hasta el periodo de entreguerras, cuando los trabajadores de los países más avanzados industrialmente consiguen que se les reconozca el derecho a unas vacaciones pagadas. La conquista de este derecho es el resultado de un proceso muy lento que se inicia a finales del siglo XIX en los sectores más rentables y que no se generaliza hasta después de la Primera Guerra Mundial, como respuesta a las reivindicaciones de las clases trabajadoras y como parte de una estrategia para frenar el avance del comunismo.

El debate que se produce en torno a este tema es duro y está lleno de prejuicios. Algunos dirigentes y una parte de la sociedad tienen miedo del uso inadecuado del tiempo libre por parte de la clase trabajadora. Por ello, no es extraño que

aparezcan toda una serie de movimientos de raíz social y, más tarde política, para la formación y uso adecuado del tiempo de ocio.

El primer turismo social destinado a las clases menos favorecidas estará liderado por todo tipo de movimientos. En 1893, el yerno de Carl Marx, Paul Lafargue, publica un panfleto titulado *Le droit à la paresse*. Las primeras colonias de vacaciones educativas para niños las organiza un pastor de Zurich, Wilhem Blon. Baden-Powell publica en 1908 *Scouting for boys*. El poder político toma cartas en este asunto y los gobiernos totalitarios promueven políticas específicas para regular el uso del tiempo libre, especialmente destinadas a la juventud. En 1933 el régimen nazi pone en marcha el *Kraft durch Freude* (KdF) y Mussolini la *Opera Nazionale Dopolavoro* (OND).

Las fórmulas de uso y disfrute del tiempo de ocio proceden en gran parte de la instrucción del ejército moderno: campamentos al aire libre, ejercicio físico o disciplina; actividades que generalizan el deporte y el

cuidado de la salud. Las vacaciones, como ya sucedía con la fiesta dominical, se entiende como una oportunidad para recuperar fuerzas para el trabajo y volver a la naturaleza para compensar el estrés de la ciudad. Las vacaciones sanas se convierten en el antídoto para el esfuerzo y desgaste del trabajo y los valores de la salud se encarnan en un reencuentro con la naturaleza.

4. La ciudad del reposo

En este periodo se produce el gran debate urbanístico sobre la ciudad funcional y en algunos casos se plantean las necesidades de la ciudad del ocio. A principios de siglo, en 1902, Ebenezer Howard publica *Garden cities of to-morrow*, en el cual se defiende la ciudad extensa y ajardinada como un punto de encuentro entre los beneficios de la ciudad y los del campo. Treinta años más tarde, los desurbanistas rusos promueven la ciudad verde como alternativa a los horrores de la ciudad capitalista. En 1929 es publicada el proyecto de Parque de la cultura y el reposo para Moscú, de Zhiron, en la revista *Das neue Frankfurt*, dirigida por Ernst May.

En España, los seguidores del Movimiento Moderno agrupados en torno al GATEPAC, entre los que encontramos a un joven Josep Lluís Sert, proponen incluir dentro de los trabajos para el IV CIAM una reflexión sobre el descanso y las vacaciones de las clases populares. Para ello, redactan un gran proyecto de recuperación y urbanización de las playas del delta del Llobregat, en un llano agrícola situado al lado de Barcelona, en las playas que el ayuntamiento de Barcelona había presentado como las “playas-balneario” de la ciudad en la Exposición Universal de 1929. En la memoria y los plafones del proyecto de la llamada *Ciudad del reposo* se hace una denuncia explícita del riesgo de convertir estas playas en un centro exclusivo para las clases privilegiadas, trasposición de los modelos que se estaban produciendo en la Costa Azul, el Juan-Les-Pins o Cannes, y la necesidad de evitar la formación de un paseo marítimo o la parcelación del suelo. Frente a este modelo, contraponen una ordenación formada por bandas paralelas al mar, segregación del tráfico rodado, peatonalización del frente marítimo y formación de un gran cordón verde. La arquitectura se desarrolla en edificación en bloques y sobre pilotes, con plantas bajas libres, para eliminar cualquier inconveniente al espacio verde abierto en relación directa con el mar.

El Movimiento Moderno no tiene un discurso claro sobre la ciudad del ocio, pero está en contra de la ciudad balneario del momento. En estos primeros ensayos, la respuesta está más cerca de sumar otra zona a la ciudad funcional que de pensar en la ciudad turística que empieza a extenderse por las costas. En la *Ciudad del reposo* las citas que se hacen se refieren a Long Beach, en Nueva York; Ocean Park o Venice, en Los Ángeles; Ostia Mare, en Roma, y Wannese, en Berlín, o se refieren al Tivoli, el Prater o los Campos Elíseos como tema de debate. En definitiva, se está más atento a la definición territorial de los usos que

conforman la ciudad moderna que a las necesidades funcionales de la futura ciudad del ocio y el turismo.

Paralelamente, en otros países europeos el Estado promueve una serie de instalaciones para el disfrute del tiempo libre. La cuestión del ocio de las clases populares, sobre todo de los jóvenes y niños, será una oportunidad para acoger y adoctrinar paternalmente a esos grupos. Los gobiernos totalitarios hacen del disfrute ideológico del ocio una de sus estrategias sociales. Seguramente la operación más importante la lleva a cabo el gobierno alemán dentro del programa KdF, con la construcción de un balneario-residencial, llamado Prora, en la isla de Rügen, en el mar Báltico; se trata de un complejo para alojar 20.000 personas. El proyecto diseñado por Clemens Klotz es un conjunto de ocho bloques de 550 m de largo, alineados frente al mar, que debían albergar a 10.000 habitaciones. En este proyecto, el bloque lineal—acuñado en el discurso de la vivienda mínima— se convierte en la base de la ordenación; un proyecto que nunca llegó a funcionar.

En Italia, por el contrario, la política del NAD da lugar a una serie de proyectos de edificios-colonias que se extienden a lo largo de la costa italiana en un total de más de 300 en 1934, colonizando paisajes que más tarde se convertirán en destinos turísticos. Entre aquellas experiencias encontramos algunos edificios de una gran modernidad formal. Los dos ejemplos paradigmáticos son la *Colonia Marina XXVIII Ottobre*, realizada el año 1934, en Riccione, por el arquitecto Clemente Busini Vici, y la *Colonia Marina Sandro Mussolini*, construida el año 1938, en Cesenatio, por V. G. Vaccaro.

En todo el periodo de entreguerras se inicia un cierto discurso urbanístico sobre la ciudad turística. La ciudad balneario de costa, tal como describen los arquitectos modernos, es una ciudad exclusiva, parcelada en ciudad jardín y con paseo marítimo, el salón urbano por donde poder pasear, exhibirse y relacionarse socialmente. La edificación de alojamientos colectivos, hoteles, albergues o colonias es una copia de la edificación en la ciudad compacta o el bloque lineal moderno orientado hacia el mar.

La aparición del hotel panorámico con terraza y vistas al mar no se producirá hasta mediados del siglo XX. En los balnearios de montaña la arquitectura médica gesta el cambio. Los sanatorios del inicio del turismo aristocrático buscaban las aguas medicinales y el aire limpio de la montaña. A medida que se impone una medicina del sol, los médicos proponen orientar las habitaciones al sur e incorporar a cada una de ellas una gran terraza. El sanatorio antituberculoso de Paimio (1928-1933), de Alvar Aalto, es uno de los primeros ejemplos modernos, en traducir las nuevas tipologías sanitarias que se estaban realizando en ciudades-balneario, como en Davos.

La Segunda Guerra Mundial pone final a las diversas tentativas que se venían dando desde finales del siglo XIX. En la posguerra, con el desarrollo del estado del bienestar en Europa occidental y el socialismo real en la oriental, explota el fenómeno turístico: el turismo de masas.

5. Los medios de transporte como motor del turismo

El *boom* turístico no solo se produce por la generalización de los beneficios de la nueva situación económica y las vacaciones pagadas, sino también porque en muy pocos años se vive una revolución en los modos de la transporte y la accesibilidad. El ferrocarril, el coche y las vías de comunicación y el avión han sido piezas clave del desarrollo turístico masivo.

Inicialmente el turismo se mueve en diligencia y barco. Este transportaba básicamente mercancías y, en los viajes transatlánticos, inmigrantes. A medida que las técnicas mejoraron, y se pasó de la vela al vapor, del casco de madera al de hierro, aumentaron la eficacia y las garantías de los viajes; las embarcaciones empezaron a convertirse en transportes mixtos, de carga e inmigrantes por un lado y viajeros de placer por el otro. Durante el siglo XIX, las clases adineradas americanas hacían su *Grand Tour* por Europa, antes de descubrir las playas de California y el Caribe. La construcción de embarcaciones exclusivamente dedicadas a pasajeros y a viajes de placer fue el resultado final de un proceso continuo y contradictorio.

Desde el punto de vista turístico, los cruceros -verdaderos palacios flotantes- fueron el modo de transporte necesario para poner de moda algunos destinos de costa, especialmente ciudades relacionadas con los dominios del imperio británico, como El Cairo. El periodo de oro de los grandes cruceros empieza en 1880 y termina con la Primera Guerra Mundial, con embarcaciones como el *Mauritania*, el *Titanic*, el *Normandie* o el *Queen*

Mary, que en algunos casos se convirtieron en iconos, por su funcionalidad, para los jóvenes arquitectos del Movimiento Moderno. El transporte náutico no tuvo un gran impacto territorial, pero marcó el futuro turístico de algunos puertos.

El modo de transporte que pondrá las bases territoriales del turismo de masas es el ferrocarril. La construcción de la red ferroviaria europea se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, en muy pocos años y con criterios de rentabilidad a corto plazo. Los Estados, en sus inicios, otorgan la construcción de las primeras líneas a compañías privadas que buscan la mayor rentabilidad uniendo ciudades y áreas en las que hubiera una gran demanda. Los Estados no intervendrán hasta el último cuarto de siglo para completar las redes, recuperar compañías en quiebra y convertir el transporte ferroviario en un servicio público. En ningún país hubo una estrategia global y mucho menos una estrategia que atendiera a la explotación turística de ciertos territorios.

El ferrocarril, de la mano de Thomas Cook —fundador de la primera agencia de viajes—, se convierte en el medio para el turismo de largos destinos, como el Transiberiano (1904), con empresas como la *Compagnie Internationale des Wagons-Lits*. Desde el punto de vista vacacional, el ferrocarril es el medio necesario para el desarrollo del turismo de masas. Por un lado, se convierte en el promotor de aquellos destinos que están siendo comunicados con los grandes centros industriales, pero por otro da accesibilidad a ciertos territorios que habían quedado al margen del desarrollo industrial.

Las condiciones técnicas que ha de cumplir el trazado del ferrocarril son

7 En la década de los sesenta, en España se celebraron varios concursos de arquitectura para el desarrollo turístico del territorio. El más importante, por su extensión y por sus efectos, es el de la playa de Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria

especialmente restrictivas en términos de pendiente; por ello es lógico que en su momento las playas o las zonas pantanosas, la costa en general, fuera una plataforma adecuada para el paso de la vía. Esta construcción se convirtió en muchos casos en una oportunidad para el futuro desarrollo turístico de un litoral que estaba abandonado. En algunos casos, el trazado general del ferrocarril era interior, pero había ferrocarriles de vía estrecha —mineros que accedían a la costa para explotar salinas o explotaciones agrarias— que cumplían la misma función. En definitiva, el ferrocarril dio la accesibilidad a la costa y a las ciudades-balneario y, con ello, puso las condiciones para la creación de una red de centros turísticos costeros. A principios del siglo XX se construyen algunas líneas aprovechando el desarrollo turístico y los primeros funiculares en la alta montaña para servir a un nuevo disfrute, el esquí.

El automóvil fue el modo que generalizó la movilidad y abrió las oportunidades de desarrollo turístico a nuevos territorios. El automóvil se convierte en un instrumento que cambiará la forma y uso de la ciudad y del territorio, primero con el Ford T y, después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición en cada país un automóvil popular: el Volkswagen en Alemania, el Topolino y posteriormente el Fiat 500 en Italia, el Citroën 2 CV en Francia, el Seat 600 en España o el Morris Minor en Gran Bretaña. La bicicleta, a menor escala, y las motos, en especial los scooters, serán piezas complementarias.

En cualquier caso, más que el automóvil, lo que redibujará el mapa del turismo a escala regional serán las autopistas. El ferrocarril había dibujado el espacio costero a partir de las estaciones y, en algunos casos, de su condición de barrera física. El automóvil recupera la red

de caminos rodados y desdibuja las jerarquías que había impuesto el ferrocarril. Las autopistas, con sus salidas y entradas, vuelven a establecer diferencias de accesibilidad y a concebir el territorio como un sistema de nodos. El avión, con los aeropuertos, mucho más alejados entre sí, reforzará este esquema.

El avión es el modo de transporte más decisivo. Después de la Segunda Guerra Mundial las industrias aeroportuarias habían aumentado su capacidad de producción y sus conocimientos técnicos. Después de la confrontación bélica aparecen y se desarrollan en todo el mundo las compañías de bandera. Los estados consideran la aviación un modo de transporte estratégico. El gran cambio se produce quince años más tarde, cuando la aviación cambia de propulsión de hélice a turbinas y las compañías estatales venden su material viejo a compañías de vuelo charter.

Por primera vez el turismo tiene un modo de transporte propio y gracias a la reducción de los costes de viaje convierte el turismo en el primer mercado globalizado. El control de la explotación turística pasa por el control del modo de transporte. Las agencias de viajes transformadas en operadores turísticos captan la clientela en origen, organizan su desplazamiento y activan la competencia entre la oferta, que acaba decidiéndose solamente por precios sin tener en cuenta las diferencias y las particularidades de cada lugar. La isla de Mallorca es el gran laboratorio en el que se experimenta la manera de controlar un mercado y gestionar los beneficios de una oferta generalista de naturaleza fordista.

Los medios de transporte irán evolucionando con el tiempo. Por un lado, los vehículos ganan en prestaciones

Gráfico 1.1 Ciudades Jardín de segunda residencia

- 1 Nombre: O'Apies
Localización: Girona, España
Arquitectos: Polguera
- 2 Nombre: Clere de Vacances
Localización: Costa de las Gatas, Palma de Maiorca, España.
Arquitectos: Mario Vel, Bohigues, Mackay
- 3 Nombre: S'ia Margherita Ligure
Localización: S'ia Margherita Ligure, Italia
Arquitectos: Studio B&P/A: Rogers, Balgoussé, Peresutti
- 4 Nombre: Punta Ala
Localización: Fregene, Le Marone, Italia.
Arquitectos: W. O. Sisto, L. Quaroni, A. Quaroni
- 5 Nombre: San Flavio
Localización: California, E. E. U. U.
Arquitectos: Moore, Lyndon, Turnbull, Whitaker
- 6 Nombre: Pineda di Areeziano
Localización: Italia.
Arquitectos: C. Danettoni, I. Gardella
- 7 Nombre: La Marina
Localización: Marina, Italia.
Arquitectos: L. Quaroni, M. Agazzi, M. Valeri, F. Golo, P.M. Lugli.

8

Gráfico 1.2 Agrupaciones de segunda residencia

- 1 Nombre: Port Sadres
Localización: Port Sadres, Francia
Arquitectos: O. Candilis
- 2 Nombre: Punta Ala, I. Gualdo
Localización: Castiglione de la Pescaia, Italia.
Arquitectos: L. Quaroni, R. Mosso, V. Sorozzo
- 3 Nombre: Agrupación Gómis
Localización: Las Gómis, Tenerife, España.
Arquitectos: J. Diaz-Lirio, V. Sotolosa Martínez.
- 4 Nombre: Agrupación Frooters
Localización: Las Gómis, Tenerife, España.
Arquitectos: J. Diaz-Lirio, V. Sotolosa Martínez.
- 5 Nombre: Village Luvato - Badoles.
Localización: Leuca - Badoles, Francia.
Arquitectos: O. Candilis.
- 6 Nombre: Urbanización Ciudad Blanca
Localización: Aloula, Mallorca, España.
Arquitectos: F.J. Sáenz de Oza.
- 7 Nombre: Torre Valentina (proyecto)
Localización: Torrovañeta, España.
Arquitectos: J.A. Godrich
- 8 Nombre: Brizos Vell
Localización: Menorca, España.
Arquitectos: Barba Corsini.

9

8 El desarrollo turístico en la costa, tal como denuncian los arquitectos del Movimiento Moderno, se realiza con pautas de baja densidad, sin un proyecto urbano, desde la parcelación del suelo. En esta ficha, se recogen algunas propuestas de interés. (Imagen: Barba, Rosa y Ricard Pié)

9 En el espacio turístico, se introducen las formas de baja densidad más complejas, pensadas desde el proyecto arquitectónico, y con fórmulas de propiedad compartida (condominio). (Imagen: Barba, Rosa y Ricard Pié)

y confort, y por otro, las infraestructuras de comunicación se irán modernizando. Los dos últimos cambios más significativos serán la recuperación del ferrocarril en el doble rol de sistema de transporte metropolitano y de tren de alta velocidad y la aparición del low cost. Las compañías de aviación de bajo coste activarán aeropuertos de segunda, facilitando ciertos movimientos pendulares a larga distancia que generarán el llamado turismo residencial y por otro lado abrirán la oportunidad de viaje a turismo de mochila.

6. La generalización del turismo de masas

Después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al Plan Marshall, el turismo de masas se consolida en cada uno de los bloques políticos en los que queda dividido el continente y se desarrolla con pautas muy diferentes. En el bloque del Este se da continuidad a las fórmulas sociales que se experimentaron entreguerras: colonias, balnearios sociales o campings. Es cierto que la mayoría de los países de este bloque no tienen mares templados y por el tipo de economía no tienen la necesidad ni la oportunidad de llevar a cabo un desarrollo como en el que se producirá en el Mediterráneo occidental. Así pues, el turismo social de estos países da continuidad a las políticas paternalistas de los gobiernos totalitarios, utilizando sus mismas formas urbanas, y abre a las clases populares los balnearios aristocráticos de principios de siglo.

En el bloque occidental se producirá un proceso distinto y en dos fases. Una primera de arranque, hasta mediados de los setenta, y una segunda de explosión y abuso de la costa, que acabará por poner en riesgo la propia vocación turística de algunas localizaciones y sus posibilidades de regeneración.

Los dos países que mejor ilustran estos procesos son Francia y España, con desarrollos en los que el urbanismo y las administraciones tienen protagonismos distintos. En 1947, el geógrafo francés J.F. Gravier publicó *Paris et le désert français*, en el que denunciaba el enorme desequilibrio territorial que se producía en Francia entre la capital y la periferia. En España se vive una etapa de intromisión, la dictadura franquista había apostado por el bando perdedor, y de miedo por el vacío político internacional que se vivía. El Tratado de amistad y cooperación hispano norteamericano de 1967 da aire al régimen y en 1959 se aprueba el Plan Nacional de Estabilización para salir de la cola de los países más pobres de Europa.

En Francia, se apuesta por el turismo para desarrollar el Languedoc-Roussillon, y, en España, por el litoral mediterráneo y las islas. En el país galo el esfuerzo constructor inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial se centró en la reconstrucción de los núcleos históricos y de los *grands ensembles* de vivienda, siguiendo las pautas que marcaba el Movimiento Moderno más avanzado, en aquel momento encarnado por el Team X (1960-1981). Georges Candilis es el arquitecto más representativo del grupo francés. Cuando el Estado lleva a cabo la Operación Racine -nombre del funcionario que llevó a cabo la compra, planificación y construcción de los 16 centros turísticos de la costa mediterránea- Candilis se convierte en el director técnico del proyecto y

Gráfico 1.3 Hoteles

Fig. 1.4 Moteles

el ideólogo del papel de la arquitectura y el urbanismo en este territorio. Candilis teorizará sobre ello en varios textos sobre la arquitectura del ocio, que a su entender debían ser la expresión genuina de la capacidad de elección del hombre en términos de tiempo, actividad y estado. Tres estados que Joffre Dumazedier había definido en su texto *Vers una cristallisation des loisirs*, de 1962, como «reposo, diversión y desarrollo». Para Candilis había que sumar a los tres establecimientos humanos de Le Corbusier un cuarto para el ocio de las masas.

Los proyectos que se desarrollarán en el Languedoc-Roussillon para 2.000.000 de turistas serán un ejemplo de cómo el *Team X* afronta la ciudad del turismo: separación de tráfico, la base náutica como corazón de la ciudad y la zonificación por densidades y tipologías. Pero también, negación del paseo marítimo, construcción en forma triangular para facilitar las vistas al mar, paseos peatonales, esculturas en el espacio público y actividades de ocio en torno al puerto. Nunca más en el mundo se realizará una operación de la magnitud de la llevada a cabo en este territorio.

10

En España, el punto de partida es el Plan de Estabilización Económica. Desde principios del siglo XX y antes de la guerra civil española (1936-1939), el gobierno español había intentado atraer el turismo internacional con una política de promoción pública de hoteles de lujo -los Paradores Nacionales-, instalados en palacios, castillos y conventos rehabilitados para tal fin. La Guerra Civil hizo retroceder la economía española y era necesario relanzar la actividad, aunque fuera vendiéndolo a las inversiones extranjeras. El Plan de Estabilización Económica abrió las puertas a los capitales europeos y primó las inversiones en suelo frente a unos primeros intentos de ordenación urbana y territorial.

El desarrollo turístico costero español se produce sobre modelos de ciudad-balneario caducos y parcelaciones en ciudad jardín de baja densidad, que se irán densificando progresivamente sustituyendo las viviendas unifamiliares por bloques de apartamentos. En los inicios de los años sesenta, sin embargo, algunos promotores públicos y privados convocan algunos concursos internacionales en la búsqueda de ideas o de un impacto mediático que ayude a la promoción turística de ciertos territorios. De todos, seguramente el de mayor interés será el convocado para el sur de la isla de Gran Canaria, en las dunas de Maspalomas, que ganó en grupo SETAP, con una propuesta organicista que se adelanta a las que proponen los miembros del *Team X* en otras convocatorias. Desgraciadamente, el resultado de aquel concurso tuvo pocos efectos sobre el resultado final de las obras y urbanización que se han llevado a cabo en aquel sector.

11

Entre los años cincuenta y setenta, explota el turismo de masas, así como la reflexión urbanística y arquitectónica, apadrinada por el Movimiento Moderno, que se refleja muy puntualmente en las mejores revistas de arquitectura europea. No obstante, el discurso muy pronto se hace crítico y se desentiende de este fenómeno ante la imposibilidad de actuar sobre un proceso económico incontrolable pero deseado por los gobiernos

10 y 11 El hotel panorámico es la pieza turística por excelencia. Los proyectos más interesantes en la arquitectura del turismo son los hoteles. (Imagen: Barba, Rosa y Ricard Pié)

1 Nombre: Loew's Ventana Canyon Resort
Localización: Tucson, Arizona, E.E.U.U.
Arquitectos: F. Hill.

2 Nombre: Hyatt Regency
Localización: Waikoloa, Hawaii, E.E.U.U.

3 Nombre: Nusa Dua Beach Hotel
Localización: Bali, Indonesia.

4 Nombre: Ramada Renaissance Resort
Localización: Okinawa, Japón.
Arquitectos: Hachiro Matsumo, Beut Severin.

5 Nombre: Hayman Resort
Localización: Golden Coast, Australia.
Arquitectos: G. Eber.

6 Nombre: Mediterranean Village
Localización: Williams Island, Florida, E.E.U.U.

7 Nombre: Saruri Beach Hotel
Localización: Bali, Indonesia.

8 Nombre: Beachcomber Hotel
Localización: Tahiti, E.E. U.U.

9 Nombre: Jakarta Hilton
Localización: Jakarta, Indonesia.
Arquitectos: Pagan Square S.A. Killingsworth Brad.

10 Nombre: Tourist Village
Localización: Kemer, Turquía.
Arquitectos: Giovanni, Giovanni, Tuncay, Lesene.

11 Nombre: Haludovo Complex
Localización: Haludovo, Yugoslavia.
Arquitectos: B. Maglis.

12

y los promotores privados.

En otros países europeos mediterráneos, como Italia, Yugoslavia o Grecia, las estrategias son algo distintas. En Italia, el turismo de balneario aristocrático había dejado unas señales que servirán de base para en el desarrollo posterior. No hay aquellas playas vírgenes que encontramos en el Algarve portugués, la Costa del Sol española o el Languedoc-Roussillon. Las parcelaciones residenciales marcan las reglas del juego de la costa adriática de Rimini y los lidos del delta del Po. En la costa adriática, el gobierno de Tito pretende un desarrollo turístico más cercano al modelo que había imaginado el Movimiento Moderno veinticinco años atrás. En Grecia, la oferta turística transcurre bajo el peso de su patrimonio arqueológico y, a partir del terremoto de 1956 de Santorini (7,8 en la escala de Richter) y la reconstrucción posterior de Fira, del descubrimiento de los valores de la arquitectura popular como un reclamo alternativo al turismo cultural.

Durante estos años, además, se desarrollan algunos equipamientos directamente relacionados con el turismo. En el pasado, los equipamientos turísticos de la ciudad-balneario fueron el sanatorio-balneario y el casino. En la segunda mitad del siglo XX, fueron la marina y el golf. La marina fue una importación norteamericana, la única urbanización posible del manglar con una escenografía que pretendidamente remite a Venecia. En el Mediterráneo, no hay manglares y las zonas de marismas y estuarios han sido colonizadas por la agricultura desde tiempos pretéritos. De los 400 puertos y marinas que actualmente hay en todo el Mediterráneo occidental europeo, solo una mínima parte son marinas. El resto se ha proyectado como puerto externo, como apéndice costero, un elemento revitalizador de un área turística madura.

12 Las necesidades de autonomía e independencia dan pie al resort y a la ciudad de vacaciones, piezas autónomas y encerradas en sí mismas. (Imagen: Barba, Rosa y Ricard Pié)

El golf, un juego de pastores en espacios dunares convertido en un juego aristocrático, se consolida y extiende con el desarrollo del turismo. La marina o el puerto es una infraestructura dura que necesita de una fuerte inversión para ponerlo en marcha. El golf, por el contrario, mientras no se convierte en un estereotipo es una oportunidad para poner en valor ciertos espacios marginales y hacer el lugar más atractivo desde el punto de vista turístico. El problema de estas instalaciones es el fuerte impacto ambiental. Los puertos, porque para reducir costes se construyen en las cotas con menor profundidad, convirtiéndose en barreras que impiden el flujo de las arenas, arruinando las playas de su entorno. Los golf, un tipo de juego pensado para aprovechar los prados y sistemas de dunas de los países húmedos, porque se convierten en grandes consumidores de agua cuando se trasladan a los países mediterráneos y no son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales del sur.

Una de las marinas más exitosas de Europa es Port Grimaud (1966) en la que el arquitecto François Spoerry, plantea con gran éxito la recuperación-inversión de la arquitectura popular. Este caso, como muchos otros a lo largo de la historia del turismo, reabre la discusión sobre el estilo. En las ciudades-balneario del siglo XIX la cuestión de los estilos ya estaba presente. La formalización espacial y compositiva del Movimiento Moderno parece insuficiente, cuartelaria; insensible a otro tipo de necesidades que pueda pedir al turista. El Movimiento Moderno había reivindicado una arquitectura popular como un ejemplo a seguir tanto por razones funcionales como constructivas. Algunos proyectos turísticos intentaban recoger estos valores, otros propusieron un juego combinatorio de unidades para introducir la variedad que resulta en las construcciones históricas populares, como hizo Candilis.

En cualquier caso, a partir de los setenta se pone de manifiesto que la racionalidad funcional no es suficiente para responder a las demandas del turismo. Ya en sus orígenes el turismo en ciertos puertos imitaba el estilo hispano-veneciano, el modelo mexicano u otros, a partir de esta década la arquitectura ha de aportar algo más. Empieza la tematización de la arquitectura turística. El pastiche deviene la forma espacial del espacio turístico vacacional. La legitimación de esta forma de hacer vendrá de la mano de la postmodernidad y de la transformación del turismo en una forma de consumo más. Hasta los sesenta, en Europa el turismo era un derecho conquistado con mucho esfuerzo. En la medida que este derecho se convierte en una forma de consumo, en otra forma de alineación, parece que se da por bueno cualquier medio para activar la demanda.

7. La globalización definitiva del turismo

La crisis del petróleo de 1973 pone a prueba el sector turístico. Cuando parecía que este iba a flaquear, por ser una actividad de servicios prescindibles, resiste y se mantiene mientras se derrumban ciertos sectores históricos sobre los que se había construido la sociedad industrial, como la metalurgia o los astilleros. La crisis, sin embargo, modifica algunos escenarios y cambia sus expectativas. La falta de estabilidad política de países

Gráfico 1.5 Centros de vacaciones con equipamientos. Golf

13

que podían hacer la competencia al turismo vacacional europeo, la fragmentación de las vacaciones y el fracaso de los vuelos comerciales por encima de la velocidad del sonido hacen que la oferta turística del sur de Europa continúe siendo la preferida por los países emisores del norte. La integración monetaria, no obstante, hace subir los costes y, con ello, la competitividad de los países no desarrollados.

El turismo europeo desde los ochenta está en plena convulsión. Al problema de la competencia se suma la obsolescencia de los emplazamientos turísticos maduros, la búsqueda de turismo alternativo, de alto riesgo ambiental, como el turismo rural o verde y, sobre todo, la incorporación de un turismo urbano de nueva planta y de las ciudades industriales en plena transformación. El turismo ha dejado de ser una oportunidad exclusiva de ciudades históricas o de paisajes ideales, hasta ahora básicamente de sol y playa, para incorporar todo aquello que está relacionado con el disfrute del tiempo libre. Nuestra ciudad, cada ciudad, es ahora el primer destino turístico de sus habitantes y cualquier actividad -económica, social, cultural, religiosa, etcétera- es susceptible de convertirse en un atractivo turístico.

A partir de los años ochenta el papel del urbanismo en el quehacer turístico se desarrolla en dos caminos muy diferentes: por el camino del invento de nuevos atractivos, escenarios para un ocio muy poco liberador y creativo, o por la actuación urbanística en los artefactos territoriales que nos había legado el turismo de masas.

Actualmente, vivimos un periodo de reutilización de la ciudad industrial, de recuperación de barrios, de reestructuración de viejas industrias, de revitalización de la vida urbana, sobre todo a partir de la reconquista del espacio público, de la reutilización de los espacios industriales obsoletos o del equipamiento cultural, o de la celebración de grandes eventos para poner la ciudad en un mapa global. El turismo toma otras formas y el urbanismo, después de un periodo de desinterés por el espacio turístico, se encuentra ante un tema que ya no es exclusivo de unos territorios, que en los concursos de arquitectura de los sesenta se pedía que "no fueran ciudad". En la sociedad urbana del siglo XXI no solo ha desaparecido la contraposición ciudad-campo, sino también la de ciudad industrial-territorio turístico.

Hace cien años, cuando empezó el urbanismo en la Europa central, el proyecto disciplinario pasó de ser el de la creación de la ciudad moderna, a través de sus estándares, al de la rehabilitación y adecuación de aquello que nos dejaba la revolución industrial en ciudad moderna; ahora sucede algo parecido con el proyecto turístico. Seguramente, a principios de siglo nadie imaginó la importancia y extensión que tomaría el desarrollo turístico. En los sesenta aún se podía hablar de la ciudad del ocio como un proyecto de nueva planta; ahora, a principios del siglo XXI, el problema urbanístico es otro: cómo convertir en ciudad el conglomerado turístico de las costas europeas del sur y cómo incorporar definitivamente la cuestión del ocio en la reflexión urbanística de la ciudad postindustrial.

14

Gráfico 1.6 Agrupaciones residenciales con equipamientos. Marinas

13 y 14 El agotamiento y degradación de los atractivos turísticos del lugar, necesitan de la creación de nuevos incentivos, y de grandes equipamientos para realizar otros desarrollos. Los dos grandes equipamientos más extendidos son el golf y las marinas. (Imagen: Barba, Rosa y Ricard Pié)

Las rías, soporte del desarrollo urbano

Henrique Seoane Prado y Juan Carlos Mancho Trigo

Henrique Seoane Prado. Profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Fue arquitecto municipal de A Coruña y Oleiros. Actualmente, ocupa esta misma plaza en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Juan Carlos Mancho Trigo. Estudiante de arquitectura, ha colaborado en diversos trabajos de investigación, en el ámbito del urbanismo, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Palabras-Clave: Ordenación do litoral; gestión zona costera; sistemas urbanos costeros en Galicia; ordenación marítima; planes municipales y territoriales.

Resumen

Este artículo muestra la atención y el interés que merecieron las rías gallegas en las cartografías históricas y se representa y comenta la evolución de la colonización de la ocupación por la edificación del litoral de las rías de Galicia, en relación a la evolución de los medios y de las infraestructuras del transporte. Se reflexiona sobre la nueva urbanidad surgida entorno al litoral, sobre el papel aglutinador e identitario del espacio del agua, y sobre las tendencias en relación a las nuevas ordenaciones y a la preservación de los espacios naturales y de los elementos patrimoniales.

1. Introducción. Las rías como espacio geográfico

Las rías -uno de los elementos significativos del paisaje que mejor define la costa gallega- son, en origen, valles fluviales, ahora hundidos en el tramo más próximo a la costa, y anegados por el mar.

Tenemos cinco rías en el arco cantábrico, pequeñas y en forma de embudo, y en estado avanzado de colmatación, especialmente en los fondos, cerca de la desembocadura; en el arco ártabro, cinco, igualmente pequeñas, donde cuatro de ellas se juntan para conformar el Golfo Ártabro, una unidad geográfica y paisajística diferenciada; en la Costa da Morte tenemos tres especialmente pequeñas; y en el arco de las Rías Baixas las cuatro grandes rías de Galicia, producto del hundimiento -provocado por la quiebra de la Depresión Meridiana- y la consecuente inundación por las aguas del mar de los, en origen, amplios valles fluviales.

Las rías, en especial las Rías Baixas, son espacios especiales, casi únicos. Pues, de esta amplitud y con estas características, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

Desde el punto de vista geográfico, cada ría se conforma como un espacio cóncavo, que contiene en el fondo el agua de la ría, y en el lado superior está definida por la línea geográfica, divisoria de las aguas, que recorre el alto de los montes de los alrededores. Cada ría es una unidad visual, territorialmente identificable, conformada por diferentes paisajes culturales singulares producto de una persistente y específica antropización secular.

En el espacio de las rías -donde las orillas se enfrentan y miran mutuamente- del agua sólo se percibe su lámina -se intuye su escasa profundidad, que no alcanza más que unas pocas decenas de metros en las zonas más profundas.

Origen y profundidad diferencian nuestras rías de los fiordos, ya que estos tienen su origen en valles glaciares, y su profundidad es tremenda, alcanzando en general varios cientos de metros, incluso en ocasiones, más de un kilómetro.

En el singular espacio del agua podemos aún distinguir varias zonas. Aquellas donde se fueron depositando y se continúan acumulando áridos y materia orgánica producto del arrastre de corrientes y ríos, y aquellas otras donde las olas del mar próximo impiden estos depósitos, en competencia con la fuerza de los ríos como corrientes continuas de agua. Las primeras están en general próximas a las desembocaduras de los diferentes cursos de agua formando estuarios, en lugares alejados de la boca de la ría, y protegidos de la fuerza de las olas del mar por salientes rocosos, por islas o islotes, y por la propia

1 Relieve e hipsometría de Galicia.

Delimitación del espacio geográfico de cada una de las rías gallegas, que van conformando los "espacios cóncavos".

Elaboración propia, a partir de datos del SITGA

2 Plano de la densidad de población por parroquias.

Elaboración propia, a partir de datos del censo de población del año 2001 del INE

3 Trazado de las principales carreteras y vías de comunicación terrestres, puertos y aeropuertos de Galicia (Datos del SITGA)

Elaboración propia

4 Plano de las cuencas que forman las rías de Galicia.

morfología del litoral, que genera lugares protegidos de los temporales dominantes que puedan incomodar la mar calma general del interior de las rías. Y las segundas, las más profundas, suelen estar cerca de la boca de la ría formando ensenadas y bahías.

Áreas significativas del espacio del agua en las rías son muchas veces emergentes. Las grandes masas de agua de nuestro planeta son atraídas por los astros. Las diferentes conjunciones entre la luna, como astro más próximo, y el sol, como astro más poderoso, provocan dos veces al día la subida y bajada del nivel del agua. Este nivel oscila, desde poco más de cuatro metros en las mareas vivas, hasta poco menos de un metro en las mareas muertas. Las tierras emergentes, y casi emergentes, de limos y arena, se usan intensamente como campos de cultivo de marisco, as veces con concesiones administrativas, y otras en régimen de marisqueo libre. Aguas más profundas, son también objeto de producción marisquera, formalizándose campos de bateas o recintos destinados a la acuicultura.

Entendemos que este espacio geográfico es soporte, en mayor o menor grado, de una nueva urbanidad, de la que se tratarán de describir sus características territoriales, y el papel que deben jugar los núcleos y asentamientos poblacionales más antiguos, las diferentes categorías de redes de comunicación y transporte, los hilos de agua como pasillos cóncavos perpendiculares a la línea de costa, las divisorias de las aguas como pasillos visuales y espacios convexos emergentes, y las características orográficas en general, destacando especialmente la línea de costa y sus singularidades y, sobre todo, los puntos y espacios donde el acceso a y el contacto con el agua permite y genera oportunidades de uso del espacio amable de las aguas de la ría.

Así pues, el espacio del agua no se entiende en la ría como un vacío, como una barrera que separa ambas orillas. Es más bien un camino, un campo de trabajo y ocio, un espacio común de relación y rivalidad. Pero también un lugar de referencia, identificador de esta nueva urbanidad que se está consolidando y concentrando en sus márgenes, sin solución de continuidad.

Este artículo, que empieza mostrando la atención y el interés que merecieron las rías en las cartografías históricas, pretende exponer la evolución de la ocupación de los asentamientos, y la transformación de su litoral, en paralelo a la evolución de los sistemas e infraestructuras de transporte.

2. El espacio del agua, soporte de asentamientos, actividades y comunicaciones en las rías de Galicia.

Las rías de Galicia son espacios geográficos valorados desde tiempos pasados, por diversos motivos. Un pequeño repaso a la Historia y a los documentos gráficos de otras épocas nos permiten aproximarnos a su importancia pretérita, y conocer y valorar la atención que les fue dispensada en cada momento.

En primer lugar, las rías fueron un espacio adecuado para los asentamientos humanos. En la costa, además

de hallazgos neolíticos y megalíticos producto de la incipiente sedentarización de las tribus nómadas, existen restos de numerosos castros de los pueblos celtas (que se llamaban a sí mismos galiain) a lo largo del litoral abrigado de las rías, que dan testimonio de gentes vinculadas a la pesca y al marisqueo en estos espacios desde hace más de 3.000 años.

5 Mapa que Pedro de Teixeira realiza después de una campaña entre los años 1622 y 1634, por encargo real, para mejor gobernar sus territorios. Dice Teixeira de Galicia:

GALICIA" ... tiene en su costa catorse famosas rías o braços de mar, donde tiene muy grandes poblaciones y las de maior trato de todo el Reyno la primera y mas oriental hes la ría de Ribadeo, luego Viuro y varias, Santa Marta, Sedeira el conosido y selebrado puerto de Ferrol, la de Betanços, Sagia, Mogia, Corcouion, Muros la del Padrón y por otro nonbre de Villanueva Darouça, Pontevedra, y la de Vigo afuera otras munchas calas y surgideros donde, con seguridad pueden dar fondo munchos nauios por grandes que sean y en las famosas y celebradas yslas de los antiguos con el nonbre de Orum Oçircas que oi son de los naturais dichas de Baiona y de las Cezarga."

Pedro de Teixeira: Descripción del reyno de Galicia y sus costas (1622-1634)

Los testimonios gráficos en forma de mapas y cartas náuticas son buena prueba de la atención que suscitaron a lo largo de diferentes épocas: los planos de Ptolomeo y sus copias, desde el siglo II hasta el siglo XVI; los de Teixeira de 1634, para el rey Felipe IV; la Carta Geométrica de 1834, de Domingo Fontán, en plena Ilustración; las cartas náuticas y mapas de V. Tofiño, T. López, F. Coello, etcétera.

Las rías fueron, también, escenario y puerta de entrada de embarcaciones fenicias, griegas, romanas, vikingas, normandas, musulmanas, italianas, inglesas, etcétera, que aprovecharon las buenas condiciones de fondeo y atraque para usarlas como accesos comerciales, y también para saqueos e invasiones.

Su papel como puertas de entrada supuso que fueran equipadas con faros y diferentes señales para

6

6 Pedro de Teixeira ilustra con vistas como ésta, y con gran precisión, las formas del litoral y las villas, puertos y ciudades de cada una de las rías gallegas. El trabajo es fruto de la campaña realizada entre 1622 e 1634, por encomienda real para realizar mapas del Reino de España

la navegación, y el dragado de canales a medida que evolucionaban las naves y necesitaban de un mayor calado, mientras se luchaba contra el proceso natural de depósito de sedimentos de arrastre de los ríos que las forman.

Igualmente, fueron equipadas con defensas de todo tipo, como torres, castillos, fuertes, cadenas y baterías de costa de diferentes épocas, que trataron de garantizar la seguridad de los puertos y de las poblaciones, y de impedir invasiones y saqueos.

El espacio del agua fue y es también un entorno, un lugar de trabajo, al que se acude desde los puertos y embarcaderos. Pequeños barcos faenan en este espacio, como también ocurre en otras ensenadas o bahías. Pero lo que, sin duda, define desde este punto de vista las rías gallegas es la riqueza de afloramientos de plancton – producto de la entrada de agua desde el mar, por el flujo y refluo provocado por las mareas–, que renuevan el agua y nutren a peces y mariscos, produciendo una especial

riqueza pesquera y marisquera en las tranquilas aguas de nuestras rías.

Ya en el siglo XIII, existían cofradías y gremios de mareantes y pescadores, que habitaban en asentamientos junto a los puertos de las riberas de cada una de las rías y de sus ensenadas.

Durante los siglos XVII y XVIII, las ensenadas y bahías de las rías fueron especialmente valoradas como fondeaderos y lugares de abrigo para los barcos comerciales y de guerra, y sus fondos fueron dragados, creando canales, para mejorar la navegabilidad desde el mar hasta sus puertos, fundamentalmente para los situados en las ciudades y villas de fondo de ría, como Pontevedra, Betanzos, Noia, O Burgo, Xubia, Santa Marta o Viveiro.

Así, en estos siglos, la actividad comercial y estratégica de los puertos situados en las rías fue muy importante. Con la evolución de las técnicas de navegación, y con la

construcción de embarcaciones más grandes y de más calado, los puertos –y, consecuentemente, los pueblos y ciudades– de fondo de ría fueron perdiendo posibilidades en favor de los de boca de ría, que disponían de puertos de más profundidad natural, siempre que fuesen mejorando su protección frente a las olas del mar. En Ferrol se construyen unos modernos astilleros y se implantan en todas las rías las nuevas señalizaciones para la navegación.

Planos de estas épocas evidencian la gran atención que los cartógrafos le dedicaban al litoral de las rías, a los diferentes elementos que lo constituyen, y a los pueblos, puertos y muelles. De igual modo, en estas cartas náuticas aparecen puntos batimétricos que señalan los fondos y las rutas más sencillas para la navegación.

En este punto, la atención se gira de nuevo hacia tierra. Con la evolución de los medios de transporte por mar, también se hace ver la necesidad de complementarlos desde tierra. Las grandes naves van determinando cuales van a ser los puertos más importantes, y estos necesitan caminos por tierra que traigan y lleven mercancías.

3. Las veredas, caminos y carreteras como complemento del transporte por mar

Contaba la Galicia del siglo XVIII con una tupida red de caminos al servicio de las aldeas y lugares, –algunos de ellos adaptados al carro del país–, pero no con caminos de ruedas de largo recorrido. Las viejas y estropeadas veredas medievales, y los caminos de peregrinación a Compostela, a Fisterra o a San Andrés de Teixido, eran caminos de ir a pie y, ocasionalmente, de cabalgadura.

Así pues, a mediados del siglo XVIII no existían en Galicia caminos de ruedas de largo recorrido. Las vías romanas estaban en muy mal estado y no eran transitables desde hacía siglos, excepto los tramos incorporados a la red de caminos medieval, y los transportes de mercancías se realizaban fundamentalmente por mar, continuando en tierra, por caminos de herradura, muchas veces poco transitables.

La situación era tal que las que hoy se llaman *veredas vellas* o *caminos vellos*, únicos itinerarios de largo recorrido en la Galicia de finales del XVIII, no eran en general aptos para el tráfico rodado.

Esta situación se mantuvo hasta comienzos del XIX; siglo en el que las demandas crecientes de las actividades en el litoral de las rías gallegas provocan la construcción de un gran número de carreteras, y que, por fin, las grandes rutas del mar se complementen con rutas por tierra.

Las mercancías necesitan caminos y carreteras eficaces, de los que carecían todos los puertos de las rías gallegas, y los nuevos caminos reales –que, trazados desde Madrid, pretenden vertebrar el estado español– se decantan en un primer momento por la ciudad de A Coruña en detrimento del puerto de Vigo que, sin embargo, sigue desarrollándose a la par del coruñés, relegando los demás puertos de las rías gallegas a actividades casi exclusivamente pesqueras, aunque muy importantes, por el desarrollo económico que supusieron, y que tuvo como consecuencia el florecimiento de las industrias de salazón y conserva del arenque y la sardina.

7 Este plano de Betanzos, de 1835, ilustra la construcción de diques en la ría y el dragado de canales. Mantienen la navegabilidad de los puertos de fondo de ría, y representaban una constante lucha contra el proceso natural de acumulación de sedimentos. Archivo del servicio Geográfico del Ejército

8

8 y 9 Los planos de las rías de Arousa (1833) de I. Fdez Flórez, y Vigo (1850) de A. Doral, ilustran el interés por las descripciones detalladas del litoral y de la batimetría. También especifican las maniobras necesarias para enfilar los canales de entrada a los puertos, muelles y fondeaderos. (Archivo del Servicio Geográfico del Ejército)

En los primeros años del siglo XIX, los caminos de ruedas de largo recorrido son tres, aunque dañados y poco transitables: El Camino del Norte, que entra por Pedrafito do Cebreiro, pasa por As Nogais, Sobrado, Lugo y Betanzos, y termina en A Coruña; el Camino del Sur, que entra por A Portela da Canda y A Gudiña hacia Ourense, Ribadavia y Tui; y el Camino de la Depresión Meridiana, que trata de vertebrar el litoral de Galicia, y que, de norte a sur, comunica A Coruña con Ordes, Santiago, Padrón, Caldas, Pontevedra, Redondela, Porriño, y Tui, con ramales complementarios desde O Porriño hasta A Cañiza, desde Redondela hasta Vigo, y desde O Mesón do Vento hasta Betanzos. En las décadas posteriores, estas tres carreteras se van complementando con ramales que dotan de accesibilidad a nuevos lugares.

La carretera de A Coruña a Tui, hasta el paso de barca sobre el Miño, para continuar por el trazado portugués, y que pasa por las ciudades de fondo de tres de las grandes rías (Padrón, Pontevedra e Redondela), se va completando con ramales hacia Baiona, pasando por Vigo; hacia Cangas, pasando por Marín; hacia Sanxenxo, pasando por Carril, Vilagarcía, Vilanova, Fefiñáns, Cambados y Santomé; hacia Rianxo, y hacia Ribeira, pasando por Boiro y A Pobra; y hacia Ferrol, pasando por O Burgo, Betanzos, Pontedeume y Neda.

La Carta Geométrica de Galicia, de D. Domingo Fontán, nos muestra el estado en 1834 de la red de carreteras y caminos de nuestro país, que clasificaba en carreteras generales, carreteras provinciales, caminos poco transitados y carreteras en proyecto. La leyenda de la Carta también distingue ciudades, villas, parroquias, lugares, ferias y otros puntos de interés.

Así pues, en este primer tercio del XIX, las rías cuentan, en general, con pequeñas carreteras, que sirven normalmente a las ciudades y pueblos de fondo de ría, vertebrándolas entre sí. Pero esas carreteras de puente y fondo de ría, sólo en contadas ocasiones se prolongan por alguna de las orillas, bordeando el litoral para acercarse a las ciudades portuarias de ensenada o de boca de ría que, como se ha comentado, son las que están cogiendo impulso en cuanto a importancia portuaria.

Esta Carta Geométrica fue usada para reivindicar la mejora de las comunicaciones en Galicia, y de Galicia con el exterior, por los economistas gallegos del siglo XIX, que consideraban que el atraso estaba causado por la falta de comunicaciones por tierra, tanto para buscar mercados para los excedentes de las cosechas, como para abastecerse en tiempos de carestía.

Estos caminos y carreteras reales, –muchas veces en mal estado y no siempre bien transitables por los carruajes, lo que hacía obligado el transporte con animales de carga–, se complementarán, a partir del último cuarto del siglo, con el ferrocarril.

En primer lugar, en 1873 se inaugura la primera vía férrea construida en Galicia, entre Carril y Cornes –cerca de Santiago–, y convierte a Carril –junto a Vilagarcía, en la ría de Arousa–, en el puerto de Compostela, que hasta entonces sólo contaba con el muelle de Padrón, en el fondo de la ría, ya inservible para las nuevas embarcaciones.

En los años siguientes, llega el ferrocarril a las ciudades costeras de A Coruña (1875), Vigo (1884), Pontevedra (1899), Redondela (1884), Vilagarcía (1899), Betanzos (1907), Ferrol (1907), Padrón-Pontecesures (1873),... El tren de vía estrecha, inaugurado en 1965, no supuso casi desarrollo portuario en los pueblos y ciudades de las rías cantábricas.

En resumen, el ferrocarril, –tanto de ancho convencional como de vía estrecha–, va suturando los fondos de ría en un largo período de 90 años. Primero en las rías bajas, excepto la de Noia; luego las del Golfo Ártabro, teniendo A Coruña ya como terminal del ferrocarril del norte; y, finalmente, las rías cantábricas.

De importancia vital para el desarrollo de los asentamientos del litoral son las carreteras que se fueron realizando desde la segunda mitad del siglo XIX, que, en lo que respecta a las rías, consiguieron vertebrar la práctica totalidad de las ciudades, villas, puertos, aldeas y lugares de cada una de las orillas, conectándolas con las carreteras principales, o de primer orden, que unían las principales ciudades gallegas –a través de los tres ejes anteriormente comentados–, y a éstas, con el resto del Estado.

Desde el plano de Domingo Fontán, de 1834, hasta los planos de principios del siglo XX, el cambio es sustancial. Se trazaron carreteras de segundo y tercer orden, aptas

INFRAESTRUCTURA VIARIA s.XIX

CONCELLOS NAS RÍAS BAIXAS SUP (Km²)

POBLACIÓN 1900

10

10 A comienzos del siglo XX, ningún municipio gallego llegaba a los 25.000 habitantes, pero casi todos los que disponían de un puerto importante rondaban los 10.000. Aún así, se apreciaba una densidad relativamente homogénea entre poblaciones. Elaboración propia, a partir de los datos de población del INE

para ruedas en el litoral de la totalidad de las rías bajas, en las rías de la Costa da Morte, en las del Golfo Ártabro, en Cedeira, y en la costa cantábrica. Son carreteras, en general, pavimentadas con áridos y/o piedras, y de trazados de tramos rectos y curvas poco pronunciadas; en los terrenos sensiblemente horizontales; y discurrir zigzagueante en los lugares con más pendiente, aunque igualmente con rectas cortas y curvas con poco radio de giro. La construcción de puentes para sustituir los pasos de barca –a excepción del pasaje del lugar de A Barquiña, sobre el Tambre, en las proximidades de Noia–, supuso el éxito definitivo del transporte por tierra y el diferente desarrollo del litoral de las rías, a lo largo de estas carreteras.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, se fueron completando algunos tramos no ejecutados y también, en la red ya existente, se rectificaron curvas y se alargaron secciones transversales, procurando acomodar trazados, firmes y pavimentos a los nuevos automóviles y a las nuevas velocidades. En ocasiones, se construyeron circunvalaciones y desvíos de poblaciones, para hacer compatible la vida urbana con el paso de las carreteras por el medio de pueblos y ciudades y el cada vez más importante tráfico de vehículos de motor.

En 1980, en los primeros años de la restauración democrática, se puede apreciar la evolución de la ocupación de la edificación. Usando las carreteras litorales como soporte, y sus ramificaciones en carreteras menores y caminos vecinales adyacentes convertidos en carreteras, la edificación se extendió a lo largo de prácticamente

todo el litoral de las rías bajas, y del Golfo Ártabro. En las rías menores de la Costa da Morte y del arco cantábrico, la tendencia es menor, pero igualmente se aprecia el desarrollo de los asentamientos a lo largo de las vías, usadas como soporte principal de los “ensanches” de las poblaciones.

Las edificaciones ascienden hasta una cota que, sólo en contadas ocasiones sobrepasa los 100 metros de altitud. En cuanto a la distancia a la línea del litoral, es mucho más variable, debido a la recortada costa de todas las rías, y a las suaves pendientes de algunos valles abiertos, de pequeños ríos y riachuelos, que descienden lentos por su curso bajo.

4. Las rías en relación con los nuevos ejes de comunicación por carretera y ferrocarril: Las autopistas y el AVE

El reto actual está en el papel que van a desempeñar las nuevas carreteras de largo recorrido que se estaban construyendo en el último cuarto del siglo XX, y que continúan haciéndolo en los años que llevamos del siglo XXI, en relación con el litoral urbano de las rías.

Con la construcción, en los años setenta, de la autopista AP-9 entre A Coruña y Vigo, y sus posteriores prolongaciones a Ferrol y Tui, enlazando con la red portuguesa, se alcanza una nueva etapa en el desarrollo de las vías de comunicación terrestre en Galicia.

Estas nuevas carreteras se denominan autopistas, autovías, corredores, vías rápidas, vías de alta capacidad,

LEYENDA

- capital
- concello
- iglesia
- ▲ torre
- castiello

INFRAESTRUCTURAS

- provincial
- general

ESPACIO DEL AGUA

- rutas vapores

bancos marisqueo

- buceo
- flote
- pie
- pie/flote
- poligonos de bateas

LÍNEA DE COSTA

- acantilados
- intermareal
- dunas
- playas

DATOS POR CONCELLOS DE POBLACIÓN 1900

RÍA DE MUROS E NOIA	POBLACION
MUROS	9.130
OUTES	9.160
NOIA	9.791
LOUSAME	5.543
PORTO DO SON	9.244
RÍA DE AROUSA	
RIBEIRA	12.218
POBRA DO CARAMINAL	6.540
BOIRO	8.953
RIANXO	8.277
DODRO	3.181
ROIS	5.791
PADRÓN	7.415
PONTECESURES*	0
VALGA	6.002
CATOIRA	1.916
CALDAS DE REIS	7.505
VILAGARCIA DE AROUSA	7.312
VILANOVA DE AROUSA	6.817
A ILLA DE AROUSA*	0
PORTAS	2.675
CAMBADOS	5.603
RIBADUMIA	3.057
BARRO	3.405
MEIS	4.503
MEAÑO	4.149
O GROVE	3.969
RÍA DE PONTEVEDRA	
SANXENXO	7.732
POIO	5.028
PONTEVEDRA	22.330
MARÍN	9.228
BUEU	7.233
RÍA DE VIGO	
CANGAS	8.011
MOAÑA	6.091
VILABOIA	4.179
SOUTOMAIOR	3.275
REDONDELA	10.843
VIGO	23.259
NIGRÁN	6.180
GONDOMAR	7.842
BAIONA	4.423

*NON CONSTITUIDO COMO CONCELLO

15

11 Elaboración propia a partir de la *Carta Geométrica de Galicia* de Domingo Fontán, del año 1834. Las tierras emergentes, y casi emergentes, de limos y arena, se usan intensamente como campos de cultivo de marisco, unas veces con concesiones administrativas, y otras en régimen libre. La producción marisquera se practica también en aguas más profundas, mediante campos de bateas o recintos destinados a la acuicultura. Muestra, además, la importancia del tráfico marítimo de pasajeros y mercancías, que posibilitaban el acercamiento entre los márgenes de las diferentes rías

12

12. En los años cuarenta, recién terminada la guerra in-civil, se aprecia un sostenido incremento poblacional general. Algunos municipios presentan incrementos espectaculares, como Vigo y Vilagarcía. Hay también crecimientos significativos en Cangas, Marín y Pontevedra, y más moderados en Ribeira, Redondela, O Grove y Moaña. La ría de Muros y Noia es la más estable poblacionalmente

etcétera, todas ellas nomenclaturas esencialmente homologables en lo que se refiere a la relación con el territorio que atraviesa, se comportan como vías férreas, que usan la geografía como soporte, pero que tienen como finalidad unir puntos, sin servir directamente al territorio por el que discurren. A diferencia con el ferrocarril es que en los enlaces –puntos de conexión con el territorio, al igual que las estaciones de tren–, no se producen un cambio en el modo de transporte, sino en la velocidad y en la relación con el territorio.

De este modo, se trata de vías de largo recorrido, vertebradoras del territorio a través de los enlaces –singularizados y localizados estratégicamente que las unen con otras carreteras de igual o diferente categoría para, en una cascada de diferentes jerarquías viarias, dar servicio a cualquier punto del territorio.

La AP-9 avanza por el gran corredor que supone la Depresión Meridiana, que recorre la Galicia litoral atlántica por el fondo de las grandes rías hasta el Golfo Ártabro –al igual que la Vía XX per loca marítima romana, el camino real A Coruña-Tui, y la carretera N-550, también desde A Coruña hasta Tui–, y nuevamente sutura los fondos de las grandes rías y del Golfo Ártabro hasta Ferrol y su nuevo puerto exterior.

Este primer trazado de la AP-9, que inaugura el sistema básico de vertebración de Galicia por vías especializadas, se está a completar con tramos ya ejecutados, otros en ejecución, y otros en proyecto.

Uno de ellos es la conexión del nuevo puerto exterior de Ferrol, que se enlaza con la autovía del Cantábrico en Vilalba, que toma la dirección hacia la costa cantábrica, a la que se asoma en Viveiro, para seguir paralela a la misma hasta Asturias, por el puente que se sitúa prácticamente en la boca de Ribadeo.

Otros ramales son los que prolongarán la acción vertebradora de la autopista AP-9 del litoral atlántico, y que están afectando o afectarán a la accesibilidad y a la ordenación de los territorios de la práctica totalidad de las rías gallegas.

Para las Rías Baixas:

- prolongación desde Vigo a Baiona
- prolongación desde Santiago de Compostela a Noia y Taramancos, en la costa sur de la ría.
- prolongación desde Padrón hasta Ribeira, en la vertiente norte de la ría de Arousa.
- prolongación desde Rande hasta Cangas e Hío.
- prolongación por O Salnés, bifurcándose hacia Vilagarcía-Carril y A Lanzada.
- prolongación desde Pontevedra hasta Bueu.
- prolongación hasta O Seixo en Mugarodos.

Para las rías de la Costa da Morte, la prevista prolongación de la autovía A Coruña-Carballo hasta Cee y Fisterra.

Y para las rías del litoral norte, está previsto realizar una autovía que parte desde Ferrol hasta la costa de Ortigueira, para seguir hacia Cariño, O Barqueiro, Viveiro,

LEYENDA

- edificación
- puertos

INFRAESTRUCTURAS

- carreteras
- ffcc
- espacio cóncavo

LITORAL

- acantilados
- intermareal
- dunas
- humedales costeros
- marismas
- playas

DATOS POR CONCELLOS DE POBLACIÓN Y SUPERFICIE EDIFICADA 1940

	POBLACION	SUP. EDIFICADA (ha)
RÍA DE MUROS E NOIA		
MUROS	10.475	52,62
OUTES	10.811	67,12
NOIA	12.016	42,09
LOUSAME	6.214	46,33
PORTO DO SON	10.341	52,48
RÍA DE AROUSA		
RIBEIRA	18.760	69,09
POBRA DO CARAMIDAL	8.337	24,97
BOIRO	11.668	57,70
RIANXO	9.971	50,56
DODRO	3.320	19,37
ROIS	6.154	52,15
PADRÓN	8.189	43,37
PONTECESURES	2.095	9,92
VALGA	5.362	35,48
CATOIRA	2.716	18,03
CALDAS DE REIS	8.949	73,78
VILAGARCÍA DE AROUSA	23.705	111,17
VILANOVA DE AROUSA	5.618	55,09
A ILLA DE AROUSA*	0	7,62
PORTAS	3.721	20,66
CAMBADOS	8.028	39,63
RIBADUMIA	3.555	26,76
BARRO	3.725	25,24
MEIS	5.365	38,72
MEAÑO	5.271	31,06
O GROVE	6.823	37,74
RÍA DE PONTEVEDRA		
SANXENXO	10.250	68,00
POIO	6.989	33,84
PONTEVEDRA	36.968	191,13
MARIN	16.294	49,76
BUEU	10.023	31,59
RÍA DE VIGO		
CANGAS	15.836	38,24
MOÑA	11.305	17,07
VILABOIA	4.912	35,88
SOUTOMAIOR	4.000	22,43
REDONDELA	16.927	71,97
VIGO	85.272	301,34
NICRÁN	7.768	41,13
GONDOMAR	8.570	48,88
BAIONA	6.075	34,49

NON CONSTITUIDO COMO CONCELLO

13 Elaboración propia a partir de la cartografía histórica del IGN (Instituto Geográfico Nacional) de los años 40

Nota: Los datos de edificación se tomaron a partir de la georreferencia del 1/50.000 y fueron utilizados para realizar los cálculos de ocupación de edificación

INFRAESTRUCTURA VIARIA 1980

SUPERFICIE EDIFICADA (ha) 1980

POBLACIÓN 1980

14

14 En los años ochenta la eclosión urbana es importante. Vigo prosigue con su incremento espectacular. También presentan crecimientos significativos: Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo, Padrón, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y O Grove, en la ría de Arousa; Sanxenxo, Poio, Pontevedra y Marín, en la ría de Pontevedra; y Cangas, Moaña, Soutomaior, Redondela, Nigrán, Gondomar y Baiona, en la ría de Vigo. Esta tendencia va acompañada de un importante incremento en la ocupación territorial por la edificación, incluso en los municipios de la ría de Muros y Noia

Foz y Ribadeo, tratando de darle servicio a la zona cantábrica, para prolongarse después hasta Asturias.

La reciente construcción de las infraestructuras ferroviarias del AVE, igualmente influirán en el desarrollo de los territorios de las tres rías bajas, y de las rías del Golfo Ártabro.

5. Las rías, y el desarrollo urbano en relación a las viejas y nuevas infraestructuras de transporte

Hemos podido ver la evolución de la ocupación de la edificación en el litoral de las rías, acelerada en el último medio siglo. Esta ocupación, casi continua en el litoral, no estuvo acompañada en igual medida de un sustancial incremento de la población. Esto significa que la nueva ocupación, aunque también está destinada a usos residenciales, provoca un cierto abandono de viviendas en los ámbitos urbanos preexistentes, y propicia la multiplicación de edificios destinados a viviendas de temporada, y a usos terciarios, comerciales, turísticos, industriales y de otras actividades económicas. El consumo poco eficaz del suelo se hace evidente.

Esta reciente ocupación del litoral de las rías por la edificación, formalizando un nuevo modo de urbanidad, fue propiciada, en gran parte, por el trazado de las carreteras proyectadas y realizadas en el período que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Estos trazados, basados en tramos rectos, adaptados a la topografía, sin grandes desmontes y, en general, de poca pendiente en el litoral, fueron capaces, por sus propias

características, de dar soporte a la edificación en sus márgenes, muchas veces de carácter urbano con acceso directo a las mismas, y sin apenas necesitar acomodar el parcelario rural preexistente.

Otero Pedraio, refiriéndose a la ría de Ferrol, dice en 1962: "En la ría bien cerrada, de aguas hondas y tranquilas, de Ferrol, la ciudad dibujada con la intención geométrica y administrativa del despotismo ilustrado preside el circo de pueblos energéticos, bien hechos y ordenados en las orillas, de tal modo distribuidas que la ría cumple la función de plaza céntrica de todas ellas".

Hoy, casi 50 años más tarde, observamos que el circo de pueblos energéticos presididos por Ferrol es un gran rosario de edificaciones concatenadas, ensartadas por el hilo de las carreteras que recorren el litoral, donde la urbanidad es difícil de ver, fragmentada e inconexa. En la ría de Ferrol, y también en las otras rías, la urbanidad está más en la gente y en los usos, que en los espacios y en los viarios. Hay que descubrirla en las actividades cotidianas y en las extraordinarias, debido a la falta de ordenación y planificación urbanística comprensiva, coordinada y no competitiva.

Desde los vapores de mediados del siglo XIX hasta las últimas lanchas de pasajeros de hace pocos años, el transporte público en embarcaciones de pasaje por las rías de Galicia era uno de los modos más frecuentes de desplazarse entre los pueblos y las ciudades de los litorales de cada ría. Este transporte aglutinaba amistades, amoríos y relaciones sociales y laborales.

LEYENDA

 edificación

 puertos

INFRAESTRUCTURAS

 carreteras

 autopistas

 ffcc

 espacio cóncavo

LITORAL

 acantilados

 intermareal

 dunas

 humedales costeros

 marismas

 playas

DATOS POR CONCELLOS DE POBLACIÓN Y SUPERFICIE EDIFICADA 1980

	POBOACIÓN	SUP. EDIFICADA (ha)
RÍA DE MUROS E NOIA		
MUROS	11.060	64,33
OUTES	9.815	77,78
NOIA	13.867	64,10
LOUSAME	4.661	36,03
PORTO DO SON	10.453	127,87
RÍA DE AROUSA		
RIBEIRA	23.081	106,12
POBRA DO CARAMIÑAL	9.813	48,45
BOIRO	16.752	93,71
RIANXO	11.352	67,27
DODRO	3.358	27,39
ROIS	5.767	50,49
PADRÓN	9.796	62,27
PONTECESURES	2.611	17,93
VALGA	6.108	44,54
CATOIRA	3.583	27,39
CALDAS DE REIS	8.702	71,25
VILAGARCÍA DE AROUSA	29.453	140,89
VILANOVA DE AROUSA	14.979	80,18
A ILLA DE AROUSA*	0	14,78
PORTAS	3.386	33,29
CAMBADOS	12.628	84,91
RIBADUMIA	4.027	40,25
BARRO	3.845	30,88
MEIS	5.213	41,27
MEAÑO	5.801	42,40
O GROVE	9.917	55,41
RÍA DE PONTEVEDRA		
SANXENXO	13.899	103,42
POIO	11.573	67,63
PONTEVEDRA	65.137	287,19
MARÍN	22.647	92,25
BUEU	11.961	53,70
RÍA DE VIGO		
CANGAS	20.798	93,31
MOAÑA	17.053	68,74
VILABOIA	6.001	36,63
SOUTOMAIOR	5.434	28,62
REDONDELA	27.202	105,51
VIGO	258.724	746,63
NIGRÁN	12.336	87,49
GONDOMAR	10.009	67,41
BAIONA	9.702	42,94

NON CONSTITUIDO COMO CONCELLO

15 Elaboración propia a partir de la georreferenciación de la cartografía 1/10.000, elaborada para la Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia en 1980

INFRAESTRUCTURA VIARIA 2000

SUPERFICIE EDIFICADA (ha) 2009

POBLACIÓN 2009

16

16 En los últimos 100 años, la ría de Muros y Noia apenas incrementa su población, mientras la de Arousa la duplica, la de Pontevedra la triplica, y la de Vigo la quintuplica. Desde la posguerra, en la ría de Muros y Noia, la ocupación de la edificación se duplica, a pesar de la estabilización poblacional. En la ría de Arousa, la población se multiplica por 1,37, y la de la edificación, por dos. En la ría de Pontevedra, la población se duplica, y la edificación se multiplica por 2,4. En la ría de Vigo, la población se multiplica por 2,7, pero la edificación se triplica

El agua fue, hasta hace muy poco, el soporte de gran parte del transporte público y privado, que convertía a cada ría en un espacio social vertebrado por el mar.

De este modo, para las pequeñas rías y para las ensenadas menores, no queda sino reivindicar el papel del agua como gran espacio urbano de referencia. Como espacio de conexión entre las orillas, incluso espacio intermedio a través del que se define una sana rivalidad, que provoca un control mutuo, y que obliga a comportarse por saberse observado por el de enfrente.

La “ciudad de las rías”, como imagen de nueva urbe planificada, equipada y moderna, propuesta en 1968 por Fernández-Abalat para el Golfo Ártabro, nunca se contempló en la planificación urbanística, a pesar de algún intento comarcal. Sin embargo, termina apareciendo “espontáneamente” una ocupación urbana difusa, similar al de la urbanidad periférica de muchas ciudades europeas, hasta de las más planificadas. Aunque podemos describir algunas peculiaridades.

Todo parece apuntar a que el litoral de las rías seguirá desarrollándose. Los grandes esfuerzos para crear vías especializadas, siguiendo los márgenes de las rías, así lo dan a entender, preparando inversiones inmobiliarias y económicas a lo largo de toda la costa de las rías.

Los vectores de desarrollo evidentes son centrífugos, invitan a la dispersión, a la colonización orillas arriba, por paquetes residenciales y de actividades económicas y/o industriales. Buscan vistas hermosas y accesibilidad

por proximidad a la autopista, y están avalados por planificaciones poco cuidadosas con el paisaje.

Sin embargo, la historia muestra otro camino. La cohesión está en la lámina de agua de las rías, y en las calles que forman las carreteras del litoral. El vector de desarrollo puede ser centrípeto en cada ría. La atención estará en la conexión entre las orillas y en la valoración del espacio de agua como gran espacio urbano.

Los planes de escala municipal tendrán que acomodarse. La lógica apunta a una edificación más densa en las zonas ya construidas, evitando nuevas colonizaciones del litoral, y procurando la cohesión de lo disperso, y la sutura de lo fragmentado. Debe prestarse atención a las dotaciones y a la consecución de espacios públicos menores, rescatando itinerarios para otros modos de transporte, en el marco de la preservación y valoración de los elementos patrimoniales y naturales menores que, sin duda, servirán para darle identidad y pasado a estos recientes desarrollos.

Es necesaria la protección, conservación y puesta en valor de los recursos naturales, de la costa, de las orillas, de los valles, de los montes y sierras. Debemos confiar en que, por sí mismas, son un valor que conseguirá mantener el nivel de atracción de personas y actividades. A otra escala, no explicitada en este artículo, deben presentarse y hacer emerger valores identitarios patrimoniales de arquitectura y construcción del territorio, con el fin de poner en valor, hacer visibles e incorporar los elementos menores, más frágiles, y sobre ellos apoyar ordenaciones pormenorizadas y actuaciones en detalle.

LEYENDA

- edificación
- puertos
- INFRAESTRUCTURAS**
- carreteras
- autopistas
- vía rápida / corredores
- en proyecto
- ffcc
- AVE
- espacio cóncavo
- LITORAL**
- acantilados
- intermareal
- dunas
- humedales costeros
- marismas
- playas

curvas cada 100m.

DATOS POR CONCELLOS DE POBLACIÓN Y SUPERFICIE EDIFICADA 2009

	POBLACIÓN	SUP. EDIFICADA (ha)
RÍA DE MUROS E NOIA		
MUROS	9.787	84,78
OUTES	7.425	94,63
NOIA	14.970	94,44
LOUSAME	3.667	45,78
PORTO DO SON	9.867	96,19
RÍA DE AROUSA		
RIBEIRA	27.518	166,19
POBRA DO CARAMIDAL	9.878	70,05
BOIRO	18.883	126,78
RIANXO	11.769	89,01
DODRO	3.029	29,37
ROIS	4.995	60,41
PADRÓN	8.968	92,68
PONTECESURES	3.145	18,33
VALGA	6.120	65,09
CATOIRA	3.473	38,21
CALDAS DE REIS	10.036	100,95
VILAGARCÍA DE AROUSA	37.576	212,58
VILANOVA DE AROUSA	10.719	116,64
A ILLA DE AROUSA	4.982	24,45
PORTAS	3.089	44,09
CAMBADOS	13.708	115,81
RIBADUMIA	4.874	64,82
BARRO	3.563	48,38
MEIS	5.002	74,94
MEAÑO	5.465	65,88
O GROVE	11.250	90,42
RÍA DE PONTEVEDRA		
SANXENXO	17.315	167,98
POIO	16.043	101,31
PONTEVEDRA	81.576	422,26
MARÍN	25.969	131,36
BUEU	12.331	79,15
RÍA DE VIGO		
CANGAS	25.748	131,84
MOÑA	19.014	89,97
VILABOIA	5.978	59,02
SOUTOMAIOR	6.867	41,02
REDONDELA	30.001	179,83
VIGO	297.332	942,72
NIGRÁN	18.021	153,00
GONDOMAR	13.841	131,16
BAIONA	12.091	84,49

El comportamiento de la ría de Arousa es significativo, con un crecimiento sostenido en el tiempo, sin ninguna ciudad que actúe como motor. Ribeira y Vilagarcía son, a cada lado de la ría, las más desarrolladas, pero el crecimiento de las demás villas y puertos no deja de ser importante, de cara a la formalización de una urbanidad pluricentral compleja en torno al mar de Arousa.

La edificación ocupa significativamente el territorio, mientras que se incrementan las alturas de las construcciones en las ciudades, villas y poblaciones portuarias y turísticas del litoral de las rías. La ocupación no guarda proporción con el crecimiento poblacional. La progresión y el ritmo en la ocupación territorial parecen imposibles de sostener

17 Elaboración propia a partir de las capas de la cartografía BCN25/BTN25 del IGN del año 2006 y del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia

6. Bibliografía:

- AAVV. *Atlas Histórico de Galicia*, Ed. Nigratreá. Vigo, 1998.
- BARBOSA ÁLVAREZ, J.M., GONÇALES RIBEIRA, J.M. *Atlas Histórico da Galiza*. Edições da Galiza. Barcelona, 2008
- BAS, B. *Camiños, pasos e pontes*. Ir Indo Edicións. Vigo, 1989
- BORROW, G., GARCÍA BODAÑO, S. *Viaxe por Galicia. George Borrow. 1837*. Edicións Xerais. Madrid, 1993
- BOUHIER, A. *Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario*. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria (Xunta de Galicia). 2001
- CARMONA, J., NADAL, J. *El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia 1750-2000*. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 2000
- Cartografía de Galicia (ss. XVI ó XIX)*. Colección Puertas-Mosquera. Editorial Universidade de Santiago de Compostela, 2000
- Cartografía de Galicia. 1522-1900*. Catálogo de la exposición. Instituto Geográfico Nacional (MOPU) e Instituto de Cooperación Iberoamericana (AECI), 1989
- DALDA, J.L., DOCAMPO, M. G., HARGUINDEY, J.G. *Cidade difusa en Galicia*. Ed. Xunta de Galicia, 2005
- Estradas e Camiños. O estado e a construción dunha rede viaria en Galicia*. Libro-catálogo de la exposición de julio-septiembre de 2007. Archivo del Reino de Galicia
- FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS, A. *La ciudad de las rías*. Ed. Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. A Coruña, 1969
- FERREIRA PRIEGUE, E. *Galicia en el comercio marítimo medieval*. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña 1988
- FERREIRA PRIEGUE, E. *Los caminos medievales de Galicia*. Boletín Avriense Anexo 9. Museo arqueolóxico provincial. Ourense 1988
- MÁIZ VÁZQUEZ, B. *As embarcacións de pasaxe das rías galegas (1573-2000)*. Ed.. Xerais, Vigo 2000
- MENENDEZ-PIDAL, G. *España en sus caminos*. Caja de Madrid. Madrid 1992
- O'FLANAGAN, P. *Xeografía histórica de Galicia*. Xerais, Vigo, 1996
- OTERO PEDRAYO, R. *Guía de Galiza*. Editorial Galaxia, Vigo, 1965
- OTERO PEDRAYO, R.; *Historia de Galiza*, Akal editor, Madrid, 1979
- PEREDA, F. e MARÍAS, F. *El atlas del rey planeta. La "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos" de Pedro Texeira (1634)*. Editorial Nerea S. A. 2002
- TEIXEIRA, P. *Compendium geographicum*. Universidad de Uppsala, Museo Naval, Fundación Alvar Gonzalez. Madrid 2001.

1

CAPÍTULO 6

Los efectos de las infraestructuras portuarias y costeras en la dinámica litoral

Iñigo Losada Rodríguez y Raúl Medina Santamaría

Iñigo Losada Rodríguez. Director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, catedrático de Ingeniería Hidráulica en el Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la citada universidad, del que fue director entre 2000 y 2003. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y doctor (Ph.D.) en Ingeniería Civil por la Universidad de Delaware (USA)

Raúl Medina Santamaría. Catedrático de la Universidad de Cantabria desde 1993 y doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la misma universidad. Es el director del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, y vicepresidente de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de esa comunidad.

Palabras-Clave: Infraestructuras litorales; dinámica litoral; puertos; hidráulica ambiental; ingeniería hidráulica.

Resumen

En la presente comunicación se realiza un breve repaso de los diferentes efectos que las infraestructuras portuarias originan en la dinámica litoral del entorno que las circunda. En el repaso realizado, se muestran ejemplos concretos de las afecciones más usuales, como la variación en altura y dirección del oleaje

en el entorno de los puertos, y la interrupción del transporte litoral de arena, que pueden llegar a generar cambios relevantes en la configuración de playas y tramos extensos de la costa, a ambos lados de los puertos.

Entre la lista de efectos analizados se encuentran otros no tan comunes como pueden ser los efectos en las características físico-químicas del agua de los estuarios, debido a los dragados o a las obras de relleno que se realizan en estos ámbitos litorales.

1 Puerto de A Coruña en 1819

2

1. Introducción

La construcción de un puerto surge, siempre, de la necesidad de proteger las embarcaciones, su navegación y las actividades comerciales asociadas al tráfico marítimo frente a la acción de la dinámica marina: oleaje, corrientes, aterramientos... Es posible afirmar, por tanto, que el fin último de todo puerto es modificar la dinámica marina de acuerdo con unos fines concretos. Lamentablemente, estas modificaciones no siempre están correctamente acotadas en tiempo y en espacio lo que origina que, además de la alteración deseada, se produzcan afecciones en el entorno. Más aún, en ocasiones estas afecciones son a su vez fuente de nuevos problemas para las instalaciones portuarias pudiendo llegar a situaciones límite que estrangulan la actividad portuaria y el medioambiente adyacente.

Las principales afecciones que la construcción de un puerto puede generar están asociadas a aquellos aspectos de la dinámica marina que el puerto pretende modificar, es decir, variación en las características del oleaje incidente, variación de las corrientes marinas en la zona adyacente al puerto y variación en la tasa de erosión/acumulación de sedimentos en la zona adyacente al puerto. No obstante, la construcción de un puerto puede dar lugar a otras afecciones de entidad, como son las derivadas de los cambios producidos en las propiedades del agua: salinidad, temperatura, oxígeno, nutrientes, etcétera.

En este capítulo se presentará, por medio de una serie de ejemplos prácticos, las afecciones más usuales originadas por la construcción de infraestructuras portuarias. Por motivos de exposición las afecciones se han agrupado en las siguientes tipologías:

- Afecciones originadas por la propia construcción.
- Afecciones por la variación del oleaje incidente.
- Afecciones originadas por la variación de la corriente.

- Afecciones originadas por la variación de la tasa de erosión/acumulación.
- Afecciones originadas por el dragado.

No obstante, es importante señalar que esta separación no existe como tal en la naturaleza y que toda afección será siempre una mezcla de varias de las anteriores.

2. Afecciones por la propia construcción

La primera afección a considerar proviene de la propia ubicación del puerto en la zona litoral, con la consiguiente ocupación tanto en áreas de tierra como en áreas de dársena. Para dar una idea de la magnitud de esta afección cabe señalar que, considerando solo los puertos de interés general englobados en el Ente Público Puertos del Estado, la superficie de tierra de los puertos españoles es de unos 25 millones de m² y la de dársenas (sólo zonas I) de unos 170 millones de m².

Esta ocupación da lugar, además de los numerosos problemas puerto-ciudad ya comentados en otras comunicaciones de Cuadernos del Territorio, a importantes afecciones al litoral que, por la mera ubicación del puerto, desaparece. Para ilustrar este tipo de afección se presenta en las figuras 1 y 2 la situación del Puerto de Coruña en 1819 y en la actualidad, respectivamente. Como puede observarse a finales del siglo pasado todavía era posible distinguir el tómbolo de arena que dio origen a la ciudad medieval de La Coruña fundada en el siglo XII y el conjunto de playas, arrecifes y lajas rocosas que conformaban su bahía. Hoy en día, toda esta franja del litoral se ha transformado en zona terrestre y líneas de muelle del Puerto.

Los puertos ubicados en el interior de estuarios merecen, en lo que se refiere a ocupación de superficie, una mención especial. Las facilidades que brindan los estuarios para conseguir área de tierra con escasos recursos, dado que no hay que protegerse del oleaje y que no hay que hacer desmontes, ha originado que grandes superficies de tierra en estos ámbitos marinos estén hoy en día ocupadas. Más aún, el progresivo crecimiento de la flota y las necesidades de aumentar el calado de los muelles ha originado una continua ocupación de áreas con mayor calado, al tiempo que eran relegadas zonas interiores que se transformaban de zona portuaria en zona urbana o industrial. Esta ocupación de las zonas de marisma de estuarios tiene, además de la afección en las numerosas especies que utilizan estas zonas como áreas de cría, alevinaje y alimentación, una gran relevancia en el equilibrio sedimentario de los estuarios.

En efecto, hoy en día es sabido que las dimensiones de los canales de los estuarios, su anchura y su profundidad, así como el área de las zonas de marisma no son libres, sino que cumplen unas determinadas relaciones de equilibrio. Así, el volumen de los canales interiores por debajo del nivel medio puede ser obtenido por (Eysink, 1990): $V = 8,83 \cdot 10^{-6} W^{1.56}$ donde: V = volumen de los canales por debajo del nivel medio (m³); y W = volumen total de agua que penetra en el estuario en un ciclo de marea. (Prisma de marea, m³).

3

El mismo autor propone, para las áreas de marisma: donde: A_f = área de las marismas (m^2); y A_b = área de la bahía, marismas + canales (m^2).

La ocupación de área de estuario (marisma y canales) para uso portuario conlleva una modificación de las condiciones de equilibrio natural de los estuarios que, consecuentemente, modificarán los canales y marismas restantes al objeto de encontrar una nueva posición de equilibrio. Es interesantes notar que estas alteraciones de los estuarios son extraordinariamente lentas, del orden de decenios, al tiempo que de gran importancia dado el enorme volumen de sedimentos que involucran, del orden de millones de metros cúbicos de arena, tal y como evidencian los modelos de evolución desarrollados por Van Doonongeren y De Vried (1994) y los cambios morfológicos observables en ciertas bahías españolas como Cádiz y Santander.

3. Afecciones originadas por la variación del oleaje incidente

La principal misión que han de cumplir los diques de abrigo de un puerto es la de reducir la altura de ola incidente hasta una magnitud compatible con la actividad portuaria. Esta exigencia, y especialmente en lo que se refiere a agitación en canal de entrada antedársena y bocana, da como resultado que la protección de las obras de abrigo se extienda más allá del área estrictamente portuaria. De este modo una zona del litoral, en ocasiones importante, sufre un cambio en las características del oleaje que recibe, tanto en magnitud como en la dirección.

3 Playa de Getaria, en el País Vasco, creada tras la construcción del puerto pesquero

Como ya es bien sabido (véase Losada *et al.* 1995 como referencia general) la rotura del oleaje en las playas genera corrientes longitudinales que, debido a la existencia del sedimento en suspensión generado por la propia rotura, son capaces de modificar la forma en planta de las playas. Estas corrientes de rotura se originan por dos causas: (1) Incidencia oblicua del oleaje con la costa y (2) gradientes de altura de ola, factores ambos que son alterados por la presencia de las obras de abrigo de los puertos.

De lo expresado en los párrafos anteriores se puede concluir que todas las obras de abrigo afectan, en mayor o en menor medida, a las playas adyacentes. Debe subrayarse en este punto que el término "afección" no siempre tiene connotaciones negativas, siendo numerosos los ejemplos de playas que existen gracias a la construcción de puertos en zonas próximas, como es el caso de la playa de Getaria mostrada en la figura 3. En esta localidad del País Vasco la construcción de un puerto pesquero y, posteriormente, de un puerto deportivo, fue dando paso a una acumulación de material y posterior formación de playa en una zona que, antiguamente, era una laja rocosa con bolos y gravas.

En otras ocasiones, sin embargo, la influencia de los puertos sí tiene efectos indeseados provocándose alteraciones importantes de la línea de costa con la consiguiente reordenación del material existente. Esto es, acumulaciones en ciertos sitios y erosiones en otros. Pudiéndose generar problemas, tanto por la zonas de acumulación (anchura de playa excesiva, colmatación de canales de navegación, aterramientos de rieras y pequeños ríos ...) como en las zonas de erosión (inundación de llanuras, destrucción de edificaciones ...).

En las figuras 4 y 5 se muestran los puertos de Arenys y de l'Hospitalet de l'Infant. En ambos casos las variaciones del oleaje incidente en la costa causadas por efecto de las obras de abrigo ha dado lugar a un cambio importante en la forma en planta de la playa, que se ha girado y apoyado en la zona abrigada. Ello ha motivado que, en ambos puertos se construyeran sendos espigones de contención de arena que, a su vez, generaron un mayor giro de la playa.

4. Afecciones originadas por variación de la corriente

El interior de los estuarios ha sido utilizado como puerto natural desde los albores de la navegación, debido al abrigo que ofrecían frente al oleaje. Estos emplazamientos tenían, no obstante, otro tipo de problemas: los aterramientos y las corrientes.

Al objeto de proteger las embarcaciones, era práctica común la construcción de espigones y malecones. Hoy en día todavía pueden observarse construcciones de este tipo para proteger pequeños puertos deportivos y amarres pesqueros. Estas obras lejos de arreglar ningún problema, desvían la corriente hacia otras ubicaciones del estuario, con la consiguiente erosión en dicha zona, al tiempo que generan sedimentaciones en la zona protegida. Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el espigón de la Marina de Fuenterrabía (véase figura 9).

4

5

4 y 5 Puertos de Arenys y de l'Hospitalet de l'Infant, en Cataluña

5. Afecciones originadas por variación en la tasa de erosión/sedimentación

Las afecciones más importantes originadas por la construcción de infraestructuras portuarias son, sin lugar a dudas, aquellas relacionadas con variaciones en la tasa de erosión/sedimentación. Entre estas cabe distinguir dos tipos: Efecto barrera litoral y espigones de encauzamiento de desembocaduras.

Efecto barrera litoral

Tal y como se ha citado anteriormente el oleaje tiene una gran capacidad de transporte de sedimentos por medio de las corrientes longitudinales que se originan en la rotura del mismo en la costa. Un gran número de playas presentan un balance de sedimentos en equilibrio con este transporte longitudinal. Es decir, existe un transporte de sedimentos a lo largo de la playa pero ésta no cambia su configuración, puesto que todos los puntos de la misma tienen el mismo transporte. De este modo, el balance neto de cada sección de la playa es nulo, puesto que la misma cantidad de material que sale de dicha sección hacia aguas abajo, entra aguas arriba.

La ubicación de un puerto en una playa de estas características rompe este equilibrio generándose una acumulación aguas arriba del puerto y una erosión aguas abajo (véase figura 6). Un dramático ejemplo de este tipo de afección lo podemos encontrar en el puerto de Burriana, figura 7. La barrera litoral que supuso la construcción del puerto dio lugar a una espectacular acumulación de arena en lo que hoy en día es la playa del Arenal, al tiempo que se generó un déficit y una erosión en la playa de Burriana, aguas abajo.

La progresiva acumulación de material en la playa del Arenal trajo como consecuencia una paulatina necesidad de prolongación del dique de contención de arenas del puerto que, a su vez, provocó una nueva acumulación en la playa. Hoy en día la diferencia de la línea de costa a ambos lados del puerto excede los 800 metros. En otros casos, como ocurre en Tarragona o en Barcelona, la afección es de mucha más envergadura dada la importancia y el tiempo que dichos puertos llevan efectuando su labor de barrera litoral. Así, en el caso de Barcelona, las continuas prolongaciones del puerto se vienen llevando a cabo desde la terminación del primer dique de abrigo, construido en 1474 por el ingeniero Stassi Alejandrino, y la diferencia en la alineación de la costa excede, largamente, el kilómetro.

Un caso singular de los puertos barrera lo constituyen los llamados puertos isla. Estos puertos, como el de Coma-Ruga (figura 8), fueron construidos con la intención de no provocar una barrera al transporte litoral. Sin embargo, lo que no han podido evitar es la modificación que su propia presencia ejerce en el oleaje que alcanza la playa. Esta modificación, ha generado una zona de abrigo y giro de los frentes que se ha traducido en la formación de salientes o hemitómbolos. En algunos casos estos hemitómbolos han acabado formando tómbolos completos que han causado la ruina del propio puerto.

6 Esquema en el que se muestra cómo la construcción de un dique altera la capacidad del oleaje para transportar sedimentos

7 Puerto de Burriana (Castellón)

Espigones de encauzamiento

Las desembocaduras son los ámbitos litorales en los que la dinámica sedimentaria es más activa. Este hecho se debe a la coexistencia de oleaje, rotura y corrientes mareales. La singular dinámica sedimentaria de las desembocaduras da como resultado que, bajo la acción de los temporales, las desembocaduras tiendan a colmatarse, disminuyendo la sección de las mismas y, por tanto, poniendo en peligro la entrada de los barcos a los puertos ubicados en el interior de los estuarios. Este hecho, unido a la peligrosa rotura del oleaje en los bajos mareales exteriores, ha motivado la construcción de espigones de encauzamiento en numerosas desembocaduras.

Al igual que ocurría en el caso de los puertos barrera, estas obras no atacan el origen del fenómeno sino las consecuencias por lo que lejos de solucionar el problema, lo trasladan en el tiempo y en el espacio y, en ocasiones, lo empeoran.

Como ejemplo de este tipo de obras se presenta en la figura 9 la desembocadura del río Bidasoa, en la frontera entre Francia y España. La construcción de los espigones de encauzamiento ha dado lugar a una importante acumulación de arena en la zona oeste de la playa de Hendaya y de importantes problemas de erosión en la zona este de la misma. Por otro lado, ha dado lugar a la playa de Hondarribia, que históricamente no existía y que actualmente avanza a razón de unos 5 metros por año

8

9

10

Algunos de los casos más espectaculares de este tipo de afecciones lo encontramos en la provincia de Huelva. Así, en la desembocadura del Guadalquivir, las diferentes obras de encauzamiento que se han realizado han originado profundos cambios en la geometría de la costa adyacente con avances y erosiones de la línea de costa de varios cientos de metros. Estas variaciones han provocado, y provocan en la actualidad, graves conflictos con los habitantes de las urbanizaciones que se ubicaron en dicha zona, en los momentos en los que se acumuló la arena. Sin duda, el caso más singular se produce en el propio puerto de Huelva, figura 10, en el que el espigón de encauzamiento se ha ido prolongando sucesivamente, a medida que la sedimentación de la arena hacia que la anterior prolongación fuera ya inútil. Hoy en día el espigón Rey Juan Carlos I es el dique más largo de España con sus 15 km de longitud.

6. Afecciones originadas por el dragado

Al margen de los impactos que los dragados de mantenimiento de un puerto puedan tener, los dragados de primera instalación pueden generar afecciones de relevancia en el medio.

Entre estos, los más importantes corresponden a los que acontecen en los estuarios. Como ya se ha comentado, los canales naturales de los estuarios, así como las marismas, vienen establecidos en su forma y dimensión por el equilibrio sedimentario de la marea a su propagación por el estuario. De la misma forma que un aterramiento del estuario puede modificar este equilibrio, un dragado de una dársena o de un canal de navegación modifica el equilibrio natural y, consecuentemente, se verá modificada la geometría restante del estuario. Estas alteraciones, como ya se ha indicado, son lentas al tiempo que de gran relevancia por sus implicaciones en el equilibrio sedimentario de las playas adyacentes al estuario.

Otra posible afección debido a los dragados, es la modificación de las características físicas del agua. Así, por ejemplo, en la figura 11 se muestra el caso de la Marina de Ampuria Brava. Esta Marina, que bien puede servir como ejemplo de puerto barrera, se ha construido por medio del dragado artificial de una serie de canales. Estos canales actúan como drenes del nivel freático de los humedales adyacentes, variando no solo su nivel, sino su concentración salina. Este hecho es de vital importancia en los humedales que constituyen el Parque Natural de Aiguamolls del Empordà, paraje protegido por su importancia como zona refugio de aves y hábitat de diversas especies de flora y fauna.

7. Bibliografía

EYSINK, W.D. *Morphologic response of tidal basins to changes*. Proc. 22nd Coastal Eng. Conference, 1990. ASCE, pp. 1948-1961.

VAN DONGEREN, A. R. y DE VRIEND, H.J. *A model of morphological behavior of tidal basins*. Coastal Eng. 22, 1994. Vol (3-4), pp. 287-310.

LOSADA, I.R., MEDINA, M.A. y VIDAL, C. *Modelos hidrodinámicos de transporte de sedimentos*. Ingeniería del Agua, 1995. Vol. 2, pp. 99-118.

8 Puerto de Coma-Ruga (Tarragona)

9 Desembocadura del Bidasoa, en la frontera francesa

10 Puerto de Huelva

11 Marina de Ampuria Brava (Girona)

11

1

Influencia en los fenómenos de estratificación y vertidos de emisarios submarinos

Enrique Peña, Jose Anta Álvarez e Inés Mera Rico

Enrique Peña González. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, miembro del grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente.

Jose Anta Álvarez. Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor ayudante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, miembro del grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente.

Inés Mera Rico. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, investigadora del programa FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, miembro del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente.

Palabras-Clave: rías gallegas; hidráulica marina ambiental; ingeniería del agua y del medio ambiente, vertidos marinos, tratamiento de vertidos marinos; ingeniería litoral

Resumen

La relevancia de las rías gallegas en términos productivos y de riqueza del ecosistema las convierte en una zona de especial protección. En este capítulo se presentan los factores fundamentales para su caracterización hidrodinámica, y su influencia en los procesos ambientales y biológicos. Como ejemplos de aplicación se analizan dos proyectos desarrollados por los autores, correspondientes al estudio de la estratificación del flujo, y la evolución de vertidos por emisarios submarinos. Herramientas como la modelización física y numérica, empleadas con frecuencia en el ámbito de la investigación aplicada, permiten una caracterización más detallada de las posibles afecciones sobre el litoral.

1. Introducción

El objetivo de este capítulo es presentar las características fundamentales de la hidrodinámica en las rías gallegas, incidiendo de forma general en los factores que condicionan la evolución del flujo en dicho entorno. Además, y como aplicación de su estudio de detalle, se presentan dos casos en los que las variables hidrodinámicas tienen importantes

implicaciones ambientales: la estratificación del flujo por variaciones en el perfil de salinidades y la evolución de los vertidos de emisarios submarinos.

La hidrodinámica de los sistemas litorales en su conjunto está condicionada por la influencia relativa de diversos elementos, denominados habitualmente forzadores: el régimen de oleaje, el viento, la marea y parámetros físico-químicos como la temperatura o la salinidad.

La morfología de las costas gallegas es, sin duda, muy compleja desde diversos puntos de vista. La forma irregular de la línea de costa, los grandes volúmenes de agua encerrados en estas zonas y el régimen mareal al que están sujetas generan patrones de circulación particulares. Por otra parte, todas estas características confieren un alto valor paisajístico, ambiental y económico a las rías. De esta forma, en el litoral de Galicia se concentra una de sus mayores riquezas no sólo biológicas sino también productivas, por lo que los esfuerzos por protegerlo han de ser especialmente importantes.

Las rías gallegas se suelen subdividir habitualmente en Rías Altas y Rías Baixas. El objetivo de este capítulo no es analizar la geomorfología de las mismas, sino centrarse como se ha indicado en los factores que gobiernan su hidrodinámica. Sin embargo, sí se considera importante re-

saltar una diferencia relevante. En las Rías Baixas existen islas a la entrada de las mismas, que suponen una condición de contorno determinante en el proceso de disipación de energía. Así, en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, las propagaciones de oleaje reflejan que las alturas de ola que penetran en las rías son sensiblemente menores que en las rías Altas, donde no es frecuente dicho fenómeno.

Un factor característico es la anchura de las rías gallegas, ya que la recirculación y renovación del flujo de agua, y por lo tanto la calidad ambiental de las mismas, es muy diferente según los casos. Por ejemplo, la ría de Pontevedra ha sido considerada según lo que establece la Directiva Marco del Agua como una de las más sensibles dentro del ecosistema litoral en Galicia. Otro caso de interés es la ría de Ferrol, dada su estrechez y las intervenciones que se han realizado en los últimos años, reduciendo aún más su ancho natural. El ejemplo opuesto podría ser la ría de

Arousa, de gran anchura, con una superficie de 230 Km², con una longitud de 33 Km en dirección SW-NE, y con un canal central de varios metros de profundidad. Aunque en dicha ría también se han realizado dragados y rellenos, así como la construcción de diques, su afección es más local y menos general que en el caso anterior.

En todas ellas es relevante el flujo asociado a mareas, dada la gran magnitud que tiene la carrera de marea en todo el litoral gallego. También pueden ser significativos los aportes de agua con menor salinidad procedente de los ríos, especialmente en aquellos entornos donde el régimen fluvial puede alcanzar importantes caudales en situación de avenidas (ría de Arousa, ría de Betanzos, ría del Burgo, etc.).

Una consecuencia de la hidrodinámica cambiante entre las rías, y dentro de cada una de ellas, es la notable variabilidad del material existente en sus fondos. El sedimento predominante en las zonas más cercanas a mar abierto son las arenas finas y gruesas, como suele ser habitual en las zonas de mayor intensidad de las corrientes. En la zona central de las rías pueden encontrarse fragmentos de piedra, e incluso acumulaciones de fango en las zonas más internas. Este último aspecto es especialmente importante en rías con gran presión como el caso de la ría del Burgo, donde dicha acumulación de fango puede estar relacionada con un claro deterioro ambiental.

2. Forzadores de la hidrodinámica de las rías

Los factores que determinan las características hidrodinámicas de un entorno costero son principalmente cuatro: el oleaje, el viento, la marea y la estratificación del flujo.

Para el análisis de su importancia relativa en cada entorno y situación, se pueden emplear fórmulas analíticas, así como modelos numéricos y físicos. En la actualidad ya existen numerosos programas comerciales que incluyen la caracterización de los parámetros antes expuestos, con la excepción del flujo bicapa o estratificado, que todavía está en una menor fase de definición y desarrollo por parte de la comunidad científica.

Los resultados de los modelos numéricos suelen ser generalmente el calado y velocidad en los puntos del entorno estudiado. Estos datos son fundamentales para conocer la capacidad de renovación de una ría o estuario en las diferentes situaciones de pleamar y bajamar, y su interacción con el resto de parámetros descritos.

Dada la complejidad de los fenómenos presentados y la cantidad de factores que intervienen en ellos, la modelización física se presenta como una herramienta muy apropiada para realizar estudios de detalle y analizar diferentes casuísticas. El empleo de novedosas técnicas de instrumentación en modelos físicos está contribuyendo a la caracterización de los perfiles de velocidad y otros

2 Batimetría y malla de elementos finitos de la ría de Burgo.

Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, y Ciisa

3 Líneas de corriente y vectores velocidad en la ría del Burgo con caudal de avenida y marea vaciante. Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente y Ciisa

4

4 Batimetría de los bancos arenosos de Abanqueiro (izquierda) y distribución de sedimentos (derecha). G: grava, A: arena, F: fango. Fuente: Fismare, Innovación para la Sostenibilidad

5

5 Líneas de corriente en Cabo Silleiro y Baiona, marea vaciante. Fuente: Aquática I.C.

6

6 Perfiles de velocidad para determinar patrones de movilidad con berberechos. Ensayos con tecnología láser PIV (Particle Image Velocimetry). Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambientex

parámetros de importancia para el estudio ambiental de las rías gallegas. Un caso particular son los fenómenos de arrastre de especies alojadas en el fondo marino, como berberechos o almejas, con implicaciones para la actividad marisquera.

Oleaje

El régimen de oleaje al que se ve sometida una zona del litoral queda definido por tres parámetros generales: su altura, periodo y orientación respecto a la línea de costa.

En general, a partir de un cierto rango de alturas significantes, el oleaje es lo suficientemente energético como para generar corrientes. La consecuencia más directa de éstas es la movilización de sedimentos, y por lo tanto este parámetro es determinante en el estudio de dinámica de playas y su situación de equilibrio. En general su importancia es mayor cuando existe mar de fondo (tipo *swell*) con una altura de ola significativa que pueda originar esa corriente. Cuando existe mar de viento (tipo *sea*) su efecto es menor.

En los casos en los que la rotura del oleaje esté próxima a la zona de estudio, es el forzador predominante en los procesos de transporte litoral y de comportamiento hidrodinámico y morfológico del entorno.

Los datos más utilizados para realizar las propagaciones del oleaje, y por lo tanto determinar su influencia en la hidrodinámica global de la ría, son los proporcionados por Puertos del Estado a través de sus redes de boyas y modelos (red REMRO, modelo WASA). De esta forma se pueden obtener datos históricos del oleaje de todo el entorno costero de España. El análisis de esta información se realiza mediante estudios estadísticos de su distribución según la altura de la ola y su dirección, y se representa grá-

ficamente en las conocidas rosas de oleaje. Este análisis se lleva a cabo tanto para las condiciones medias de oleaje como para el caso de eventos extremos.

Como se ha comentado previamente, numerosos modelos numéricos avalados por la comunidad científica internacional permiten realizar estas simulaciones en entornos específicos, como por ejemplo el Sistema de Modelado Costero (SMC), o los programas MIKE, SMS, MOHID, SWAN, etc. El análisis y comparación de estos modelos escapa al objetivo de este capítulo, y puede consultarse la bibliografía especializada.

Viento

El viento es un elemento de gran importancia, especialmente en entornos como las rías gallegas, donde existen solamente varias direcciones preferenciales, aunque

normalmente siguiendo el eje central de las mismas. Su influencia es notable en el aumento o reducción de las velocidades de la corriente, en el taponamiento de masas de agua continental en las rías (si sopla en dirección contraria a la del flujo), y como elemento trascendental en la mezcla de aguas marinas y continentales en el afloramiento costero (*upwelling*) y el hundimiento costero (*downwelling*).

El mecanismo de generación de corrientes por parte del viento es una simple transmisión de energía hacia las capas más superficiales del agua. Su influencia en las características hidrodinámicas de una zona no se limita a la generación de corrientes en la dirección en la que sopla o la mezcla antes comentada, sino que a su vez este fenómeno genera corrientes convectivas por la diferencia de densidades, y puede tener importantes implicaciones en los ecosistemas marinos.

Los datos más relevantes para definir el viento son su velocidad, dirección, persistencia y fetch. Puertos del Estado proporciona, a través de la red REMPOR, datos históricos de estaciones meteorológicas ubicadas en 21 autoridades portuarias que, tras el análisis estadístico correspondiente, permiten caracterizar este fenómeno.

7 Boyas de oleaje costeras y en aguas profundas, y puntos WANA. Fuente: Puertos del Estado

8 Régimen de oleaje para una profundidad de 5 metros, en la bocana de la ría de O Burgo (izquierda) y en profundidades indefinidas. Fuente: Sistema de Modelado Costero

9 Rosa de viento. Estación meteorológica de Vilagarcía. Fuente: Aquática I.C.

7

9

8

Marea

Como se comentará más adelante en la presentación de la influencia de la hidrodinámica en la evolución de vertidos, dos de los parámetros que resultan de mayor interés para los estudios ambientales son el calado y la velocidad. Las mareas tienen influencia en ambos, puesto que por una parte definen un patrón de variación del nivel del mar, y por otro generan corrientes de llenado, vaciado y transiciones entre ambas.

Además de los cambios inducidos por la marea astronómica, hay que tener en cuenta también los que provoca la llamada "marea meteorológica", que están generados por la acción del viento y la presión atmosférica. La aleatoriedad de estos últimos fenómenos determina que su estudio se realice en términos probabilísticos.

10

Evidentemente, la influencia de las corrientes de marea disminuye a medida que nos alejamos de las desembocaduras de los ríos, y no se tiene en cuenta en zonas de rotura de oleaje. Sin embargo, en zonas más protegidas donde las alturas de ola son despreciables, o donde existen secciones estrechas de salida a mar abierto como el interior de los estuarios gallegos, la marea es el forzador predominante en el proceso de llenado y vaciado del entorno, y por lo tanto de la calidad del agua circulante en el mismo.

Las mareas tienen una importancia notable en las rías gallegas, en oposición a otros entornos costeros más protegidos, con rangos muy variables como puede comprobarse en la siguiente figura.

Flujos estratificados

La influencia de las variaciones de salinidad, temperatura y densidad en la hidrodinámica sólo es relevante en los procesos de mezcla entre dos masas de agua con valores muy diferentes de estos parámetros. Dos ejemplos evidentes son el flujo bicapa de diferente densidad existente en el estrecho de Gibraltar (por el encuentro del mar Mediterráneo y el océano Atlántico), y la estratificación del flujo en la ría de Arousa en temporales por el encuentro de aguas fluviales y las corrientes marinas de la propia ría.

Aunque su influencia es con frecuencia despreciada, las implicaciones que su variación puede tener desde el punto de vista ambiental son cruciales, y por lo tanto deben ser analizadas cuidadosamente en zonas con alto valor biológico. Un caso evidente lo representa las consecuencias que una variación brusca y significativa de salinidad puede tener en una zona de marisqueo. Cada especie tiene un determinado rango de condiciones aceptables para la supervivencia, y el exceso o defecto de temperatura puede provocar eventos de mortandad masiva.

La ocurrencia de episodios de estratificación térmica o de salinidad puede estar relacionada con determinadas direcciones de viento o, sobre todo, con descargas elevadas de los ríos en zonas de estuarios.

En los siguientes apartados de este capítulo se presentan dos ejemplos de estudio de los diversos factores que influyen en las características hidrodinámicas de los sistemas litorales. El primero analiza la estratificación en la ría de Arousa, con la intención de correlacionar estos eventos con patrones de otras variables, como la precipitación o el viento. El segundo se centra en la evolución de los vertidos realizados por emisarios submarinos, en función del calado y la velocidad de la corriente.

Ambos casos requieren un estudio exhaustivo de la hidrodinámica de la zona donde se desarrollan, puesto que se trata de fenómenos que pueden tener importantes implicaciones, no sólo medioambientales, sino también económicas y sociales, debido a la riqueza productiva que supone para Galicia su ecosistema marino.

3. Afección de la hidrodinámica en episodios de estratificación

Este apartado aborda la estratificación del flujo en la ría de Arousa, en concreto en la zona marisquera conocida como los Lombos do Ulla. La gran importancia de este fenómeno reside en que, como consecuencia de él, pueden producirse episodios de mortandad masiva de las especies de bivalvos que habitualmente se encuentran en esa área. Por lo tanto, la identificación de factores que influyan en estos eventos, como pueden ser los parámetros

10 Nivel medio del mar y carrera de marea en A Coruña, Vilagarcía y Vigo. Las cotas están en centímetros

11 Flujo bicapa sobre duna de dos fluidos con diferente densidad. Ensayos con tecnología láser PIV (Particle Image Velocimetry). Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente

11

12

13

12 Ubicación de las plataformas meteorológicas de toma de datos. Fuente: INTECMAR y MeteoGalicia. Se indica la ubicación de las citadas estaciones de toma de datos. Además, se fondeó temporalmente una sonda oceanográfica AWAC-AST, que permite obtener datos periódicos de velocidades en tres dimensiones, calados, temperaturas y ola en superficie hidráulica, para diferentes puntos de una misma vertical

hidrodinámicos, es de gran interés desde el punto de vista ambiental y productivo.

Metodología de trabajo.

Las disminuciones en la población de moluscos se identifican con rapidez por parte del sector marisquero. Entre las posibles causas de estos eventos están el arrastre de los moluscos por corrientes muy altas o su muerte por episodios de cambio de salinidad en el fondo, provocados por la estratificación del flujo. Este último fenómeno consiste en la separación de las masas de agua más salina respecto de la menos salina procedente de los ríos, que circulan por la zona inferior y superior del flujo, respectivamente. La diferencia de salinidad entre fondo y superficie en estos casos aumenta de forma sensible. En la zona de estudio se han identificado varios episodios de estratificación en los últimos años.

Dentro del proyecto *Afecciones a la fauna de las aguas de transición de las variaciones de caudal de agua dulce generadas por centrales hidroeléctricas de punta. Medidas paliativas*, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Coruña se realizó, durante el año 2008, un estudio de las características hidrodinámicas de la ría de Arousa.

El estudio del fenómeno de estratificación se centró en dos líneas: en primer lugar se analizó la frecuencia de aparición de este tipo de episodios y los factores que pueden provocarlos o intensificarlos; por otro lado, a través de

datos tomados en campo, se estudiaron los cambios que la estratificación induce en el patrón habitual del flujo. En los siguientes apartados se detallan los trabajos realizados y las conclusiones extraídas.

Para el análisis de la evolución de salinidades se utilizaron los datos recogidos en la estación automática situada en la isla de Cortegada. Estas instalaciones, proporcionadas por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino en Galicia (INTECMAR), registran cada 10 minutos datos como la temperatura del agua, su salinidad en fondo y superficie, el calado o la velocidad y dirección del viento.

Los datos meteorológicos (precipitación y viento) que se presentan han sido extraídos de la página web del servicio gallego de meteorología (MeteoGalicia), y están referidos a la estación de Corón, a unos 4 kilómetros de la plataforma de Cortegada.

Análisis de los datos de las estaciones de medida existentes

Según los datos que proporciona el INTECMAR, los valores habituales de la diferencia de salinidad entre el fondo y la superficie en Cortegada están en torno a los 4-7 g/l, y los promedios mensuales se encuentran, por lo general, en ese rango. Sin embargo, en los episodios de estratificación llegan a alcanzarse desfases de más de 20 g/l entre las salinidades superior e inferior de la columna de agua. Por lo tanto, puede decirse que se trata de procesos de corta duración (pocas horas) y cierta intensidad. En ge-

13 Sonda AWAC-AST en laboratorio (arriba) e izada antes del fondeo en Cortegada (abajo)

14 Patrón mareal de la diferencia de salinidad

15 Influencia de la precipitación en la estratificación (valores medios diarios, noviembre-diciembre de 2008)

16 Diferencia de salinidad frente a velocidad en planta, durante el período de fondeo

neral hablaremos de episodio de estratificación cuando la diferencia de concentraciones entre la parte superior e inferior del flujo supere los 15 g/l.

En cuanto a la frecuencia de este tipo de episodios, durante el año 2008 se produjeron dos eventos significativos, a finales de los meses de abril y septiembre. Sin embargo, en los registros de septiembre de 2007 no aparecen diferencias de salinidad reseñables, por lo que no parece que su patrón temporal sea periódico.

En el estudio de los factores que influyen en los procesos de estratificación, debemos mencionar en primer lugar la marea. Sus ciclos se corresponden con la entrada o salida de masas de agua salada, por lo que la relación con la salinidad debe ser directa. La figura siguiente muestra el registro de calados y diferencia de salinidades de una semana sin estratificación, en noviembre de 2008. Se observa cómo, para marea vaciante, las salinidades del flujo se homogeneizan (disminuye la diferencia fondo-superficie). Sin embargo, en marea llenante, se produce una estratificación relativa del flujo (aumenta la diferencia de salinidades).

14

15

16

Por su parte, las variables meteorológicas también pueden influir en la frecuencia y la intensidad de los eventos de estratificación del flujo. En concreto, la precipitación y la velocidad del viento son los parámetros considerados, en general, más determinantes. A continuación se presenta el análisis de la influencia de la lluvia en la estratificación para el caso de la ría de Arousa.

El análisis muestra que los repuntes de la diferencia de salinidades están precedidos por eventos de precipitación notables. Esta correlación se ha comprobado para otros episodios de estratificación: el mes de abril de 2008 fue atípicamente lluvioso (su precipitación total fue más del doble que la de años anteriores), con episodios de estratificación después de los días con mayores precipitaciones del mes. Estas observaciones parecen indicar que las lluvias intensas y prolongadas propician la estratificación del flujo.

En cuanto a la velocidad del viento, se han analizado los registros diez-minutales de la estación oceanográfica de Cortegada y no se ha identificado una relación directa de su intensidad con la estratificación del flujo. Una posible variable de análisis adicional sería la dirección del viento, que puede arrastrar la capa superficial de agua y ejercer un efecto similar al de la marea, aunque probablemente menos acusado.

Por lo tanto, se pueda afirmar que el perfil de salinidades presenta un patrón de comportamiento relacionado con el de las mareas, y que los períodos de precipitaciones fuertes pueden contribuir a la ocurrencia de episodios de estratificación del flujo.

Información obtenida en campo

La sonda AWAC-AST se fondeó en la plataforma de control cercana a la isla de Cortegada el 4 de noviembre de 2008, y se mantuvo registrando datos hasta el 10 de diciembre del mismo año. Durante el período de fondeo se tomaron, cada 25 minutos, datos de velocidad en 3 direcciones ortogonales (Norte, Este y vertical), presión y temperatura, con una duración de registro de 9 segundos. Las medidas se realizaron simultáneamente a diferentes alturas sobre el fondo, con una separación entre ellas de 0.5 metros.

Durante la primera mitad del período de fondeo de la sonda oceanográfica la diferencia de salinidades entre el fondo y la superficie se mantuvo en torno a los 4 g/l. Sin embargo, en la última semana de medidas tuvieron lugar varios episodios de estratificación. En la figura siguiente podemos observar esta evolución, y compararla con la variación de la velocidad en planta del agua. Se ha representado la velocidad bidimensional después de comprobar que el aporte de la componente vertical es muy bajo en todos los registros.

En el gráfico se aprecia que el registro de velocidad presenta picos y valles periódicos. Este patrón corresponde con las subidas y bajadas de la marea, y en este caso no se aprecia en la diferencia de salinidades porque se ha representado su valor medio diario. Es importante señ

17

lar cómo, al aumentar la diferencia de salinidad entre el fondo y la superficie, esos valores de la velocidad no se incrementan, sino que las fluctuaciones son menos pronunciadas que para etapas de no-estratificación. Por lo tanto, la separación del flujo no supondría un agravante en el arrastre de fondo de sedimentos o bivalvos.

Sin embargo, en términos biológicos, las variaciones importantes de salinidad pueden provocar la muerte de este tipo de organismos. Por ello, como complemento a este estudio, se ha comenzado un análisis del proceso de estratificación y mezcla de masas de agua con distinta densidad en dunas costeras. La modelización física del fenómeno, y su análisis con tecnologías láser, permite el estudio simultáneo de los campos de velocidades (con *Particle Image Velocimetry* –PIV) y concentraciones (con *Laser Induced Fluorescence* –LIF). Estos ensayos han permitido obtener campos de velocidades y concentraciones de sal con gran resolución espacial y temporal, que se encuentran en este momento en fase de procesado.

4. Parámetros hidrodinámicos en el diseño de emisarios submarinos

En esta sección se presentan algunos de los resultados de la campaña experimental realizada por el Grupo de Ingeniería del Agua y el Medio Ambiente de la UDC para Augas de Galicia dentro del trabajo *Estudio en modelo físico y determinación del parámetro T90 para la propuesta de tipologías de emisarios submarinos. Aplicación de tecnologías láser en el análisis experimental de la geometría óptima de descarga.*

Los objetivos de este trabajo fueron: comprobar si el funcionamiento de diversos emisarios gallegos proporciona los resultados adecuados, y formular recomendaciones para el diseño de futuras infraestructuras, de cara a mejorar su eficacia.

La elección de la modelización física como herramienta para este estudio se debe a la complejidad del fenómeno de mezcla entre un vertido y su medio receptor. Este proceso está gobernado por diversos parámetros

relacionados con las características físicas del efluente, la configuración del emisario y los parámetros hidrodinámicos en la zona de vertido. Nos centraremos en estos últimos, por ser el objetivo de este capítulo, como muestra de la importancia ambiental de la hidrodinámica de los sistemas costeros, y de la utilidad de la modelización física y las tecnologías láser en el estudio de fenómenos hidráulicos complejos.

Modelización física de vertidos

Los ensayos para este estudio se realizaron en un modelo físico en el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) de la Universidade da Coruña. El esquema de dicho modelo se presenta en la figura 18, con un canal de 20 metros de largo y 0.6x0.7 m² de sección, que constituye el medio receptor del vertido. El canal posee una zona acristalada donde se realizaron

18

17 Campo de concentraciones y velocidades para un flujo estratificado sobre un lecho de dunas. Fuente: Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente

18 Esquema del modelo físico (arriba) y foto del montaje experimental (abajo)

19

20

19 Imagen tomada durante el funcionamiento del láser en un ensayo LIF (izquierda) y campo de dilución media obtenido (derecha).

20 Influencia del calado en la eficiencia de un emisario submarino, vertido con $H=20$ metros (izquierda), y $H=12$ metros (derecha). En esta comparativa, se observa cómo una configuración de descarga que proporciona un campo de diluciones muy limitado a la zona de vertido para un calado de 20 metros, cambia radicalmente al disminuirlo. De hecho, pasa a impactar en la superficie del medio receptor, y la zona de dilución, mayor que 1:100, se queda fuera de nuestra área de estudio, más allá de 25 metros.

las medidas con los equipos láser. También permite la modelización de corriente en el medio receptor a través de un sistema de recirculación del flujo.

El vertido de efluente se realiza a través de una bomba peristáltica que puede llegar a proporcionar un caudal de 3 L/min, descargado a través de 1, 3 ó 5 boquillas. De esta forma se permite la modelización de diferentes configuraciones del emisario submarino.

Los valores de calado, velocidad de la corriente y caudal de vertido, así como las dimensiones del emisario, son los correspondientes a emisarios reales en operación en Galicia, debidamente transformados según una escala 1:50. En el caso de las variables hidrodinámicas que se analizan en este capítulo, se modelaron calados de 12 y 20 metros, y velocidades de corriente de 0, 8 y 16 cm/s.

La tecnología de medida utilizada, Laser Induced Fluorescence o LIF, permite la obtención de los campos de diluciones en un entorno de unos 25 metros alrededor del vertido a escala real. Su funcionamiento está basado en el registro de la intensidad emitida por el efluente, marcado con un trazador fluorescente que reacciona a la luz del láser.

21

21 Influencia de la corriente en la eficiencia de un emisario submarino, vertido con velocidad de corriente $u=0$ (arriba), $u=8$ cm/s (centro) y $u=016$ cm/s (abajo).

Tras corregir y procesar debidamente la información, se obtienen imágenes similares a la de la figura 19 (derecha), donde se representa la dilución media del vertido en la zona de estudio. En color verde está al área cuya dilución es mayor a 1:100. Este límite se tomó como referencia, puesto que es el que un emisario submarino debe proporcionar para que, según la normativa española, sea considerado como tal.

En la siguiente sección se muestra, a partir de la comparación de imágenes, cómo el calado y la velocidad del medio receptor en el punto de descarga influyen en la eficiencia de un vertido.

Resultados referentes a parámetros hidrodinámicos

A continuación se presentan los resultados de dos ensayos exactamente iguales, diferenciados únicamente por el calado en el punto de descargas. En el primero de ellos (figura 20, izquierda) el valor del calado es de 20 metros, mientras que en el segundo (derecha) es de 12 m.

En lo que respecta a la velocidad en el medio receptor, la figura 21 muestra un análisis similar para poder evaluar su influencia en la eficiencia del emisario. En este caso se presentan los resultados para un mismo ensayo realizado en condiciones de reposo, y velocidades de corriente de 8 cm/s y 16 cm/s.

Se observa cómo las dimensiones de la zona con dilución menor que 1:100 disminuyen al pasar de la situación de reposo a otras donde existe corriente en el medio receptor. Esta mejora en los resultados se atribuye principalmente a que la corriente en el medio receptor favorece su mezcla con el efluente.

El análisis de todos los ensayos realizados muestra que tanto el calado como la velocidad de la corriente condicionan la eficiencia de un emisario submarino, y por lo tanto el estudio hidrodinámico debe jugar un papel muy importante en el diseño de estas infraestructuras.

5. Bibliografía

ANTA, J. *Caracterización hidrodinámica del arrastre del molusco. Cedula con la metodología del doble promediado. Estudio en modelo físico con tecnología PIV.* Tesis Doctoral, Universidade da Coruña, 2009.

CHAU, K.W. (ed.). *Modelling for coastal hydraulics and engineering.* Spon Press. Londres Nueva York, 2010.

U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS. *Coastal Engineering Manual.* U.S. Government Printing Office, 2008. Disponible en <http://chl.erdc.usace.army.mil/cem>

DAVIERO, G. *Hydrodynamics of ocean outfall discharges in unstratified and stratified flows.* Tesis Doctoral, Georgia Institute of Technology, 1998.

GIOC, GRUPO DE INGENIERÍA OCEANOGRÁFICA Y DE COSTAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. Documentos temáticos y de referencia. Disponible junto con el Sistema de Modelado Costero en: <http://www.smc.unican.es/es/paginas/descargas.asp>

KIM, Young C. *Handbook of coastal and ocean engineering*. World Scientific Publishing. Los Angeles 2010.

MERA, I., ANTA, J., LOURO, A., PEÑA, E. *Parameter sensitivity analysis of the performance of Galician submarine outfalls: physical modelling. Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics*. Taylor & Francis Group, Londres, 2010.

MIGUÉLEZ POSE, F. *Los otros usos del mar*. Netbiblio. A Coruña, 2010.

MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes). *Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos de tierra al mar*. BOE de 27/7/1993.

NIELSEN, Peter. *Coastal and estuarine processes*. World Scientific. New Jersey, 2009.

PARADA, J.M., MOLARES, J., SÁNCHEZ-MATA, A., MARTÍNEZ, G., DARRIBA, C., MARIÑO, J. *Temperatura y salinidad en el banco marisquero de "Lombos do Ulla" (Ría de Arousa, Galicia) entre 2002 y 2006: Datos diarios*. Revista Galega dos Recursos Mariños (Datos): 1, 226 pp., 2007.

PUERTOS DEL ESTADO. *Recomendaciones [R.O.M.] para las Obras Marítimas y portuarias*. 2010 y anteriores. Disponible en: http://www.puertos.es/es/programa_rom/index.html

PEÑA, E. ANTA, J. PUERTAS, J. TEJEIRO, T. *An experimental approach to the hydrodynamic parameters of the cockle *cerastoderma edule**. Journal of Coastal Research. Vol. 24, No. 4C, páginas 150-158, 2008.

PUERTOS DEL ESTADO. *2º Curso general de dragados*. Ministerio de Fomento. Madrid, 2004.

TSANIS, I.K. et al. *Environmental hydraulics*. Elsevier, 2007.

KAMPHUIS, J. William. *Introduction to coastal engineering and management*. World Scientific Publishing, 2000.

6. Agradecimientos

Proyecto *Afecciones a la fauna de las aguas de transición de las variaciones de caudal de agua dulce generadas por centrales hidroeléctricas de punta. Medidas paliativas*, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. Referencia 113/STGB/2007/1.4. Los autores agradecen especialmente la colaboración del director del proyecto, Jerónimo Puertas.

Proyecto *Caracterización de tensiones tangenciales y turbulencia en procesos de inundación en ríos con tramos meandriformes. Estudio en modelo físico y modelo numérico*. Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+I (2008-2011). Referencia: CGL2008-03319/BTE.

2

CAPÍTULO 8

La delgada línea blanca. La aproximación al agua en el litoral de Galicia

Juan Luis Dalda y Javier González Harguindey

Juan Luis Dalda. Doctor arquitecto, profesor titular de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de A Coruña.

Javier González Harguindey. Arquitecto, profesor ayudante en el departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Universidad de A Coruña.

Palabras-Clave: sistemas litorales; regeneración ambiental; sistemas urbanos costeros en Galicia; planificación territorial; planeamiento.

Resumen

Ponencia leída en el Congreso Internacional *La ciudad hacia el agua*, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña, los días 16 y 17 de noviembre de 2008. Cuando Joan Busquets orientó este debate sobre la ciudad hacia el agua en el ámbito europeo, pareció oportuno aportar una reflexión urbanística sobre el litoral de Galicia en términos de sus potenciales y oportunidades, también de sus dificultades y problemas. Este es un tema complicado y actual, sobre el que hemos intentado recopilar y actualizar algún material, casi todo él inédito, que se centra en actuaciones y en situaciones recientes. Su ordenación permite ver por dónde camina la intervención en el litoral desde el punto de vista de su escala y consecuencia territorial, teniendo en cuenta

las características de un litoral como el gallego, el más extenso y complejo de la península y quizá uno de los más interesantes de Europa, en términos cualitativos y cuantitativos.

1. Cuestiones generales

Una visión hipsométrica de Galicia permite entender el valor de la cota de 300 metros que expresa la penetración, extraordinariamente profunda, de la influencia oceánica atlántica en el interior de los valles de los grandes cauces occidentales; el distinto carácter de la costa cantábrica de valle corto y montaña inmediata y, sobre todo, la impronta que la costa de rías tiene en la morfología, el recorte y la personalidad del país y su sistema de ciudades principales, fuertemente vinculado al litoral. Pero también, y esto ha de ponerse de relieve, el sistema celular de asentamientos es histórica y estructuralmente más denso por debajo de la cota 300 y, especialmente, por debajo de la cota de 100 metros. Galicia es un país de vieja relación con el agua.

1 Hipsometría de Galicia con equidistancia 100 metros. Se destacan las líneas de 100 y 300 metros. Elaboración propia

2 Localización de los ocho Puertos de Interés General y los 122 autonómicos. Elaboración propia

La costa gallega tiene una extensión lineal de unos 1.676 Km. (ICONA, 1989) lo que supone el 22% del conjunto de la costa española, incluidas las islas. Esta medida, grosera al estar producida sobre cartografía de escala 1:5.000, podría dar lugar a una mayor extensión, nada despreciable, si estuviera realizada con mayor detalle. En esta costa existen 782 playas repartidas al 50% entre la costa coruñesa y la de las otras dos provincias, según los datos de los Planes Indicativos de Usos del Dominio Público Litoral (PIDU) (MOPU, 1979 y 1981); lo que a su vez supone que la categoría de tramos de costa de arena fina tiene una extensión de nada menos que 260 Km. lineales, el 15,5% del conjunto. Para hacernos una idea de la complejidad del uso del litoral, baste añadir que en Galicia hay 6-8 Puertos de Interés General, alguno de ellos en construcción, casi todos ellos puertos urbanos relevantes, especialmente los de las dos mayores ciudades de A Coruña y Vigo; pero también hay 122 Puertos Autonómicos: de abrigo, náuticos y pesqueros (ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA. 2006) conjunto activo y nada despreciable con respecto al de los Puertos del Estado, pues se ha ido haciendo con una cuota importante en las flotas pesqueras y en la comercialización del pescado fresco, especialmente Burela, Celeiro y Ribeira. De estos 122 puertos, 90 son urbanos en un concepto más ampliado de lo urbano al uso, que implica la consideración funcional de la actividad industrial, comercial y de transporte vinculada a la extractiva, como condicionantes de un tipo de aglomeración que, aunque pequeña, manifiesta toda la problemática de las aglomeraciones urbanas.

Para presentar el estado de la cuestión documentamos, en primer lugar, un conjunto de actuaciones en las Rías Altas coruñesas, espacios que se presentan hoy en día con un elevado grado de naturalidad, menos presionados y alterados por los desarrollos urbanos que otros tramos del litoral, que se analizan a continuación: como la costa cantábrica de A Mariña lucense (donde las villas costeras serían representativas del estado problemático de los frentes urbanos de agua de toda Galicia), la Ría de Arousa (una región urbana difusa singular de cierta entidad donde la intimidad tierra-mar está profundamente interpenetrada) o las costas metropolitanas.

La reflexión sobre estos espacios nos ha llevado a especular sobre la metáfora de “la delgada línea blanca”, este interfaz tierra-mar que en principio es blanco por la condición cromática del oleaje, pero que también es blanco cuando el arenal tiene una extensión superficial importante. La línea blanca se adelgaza más allá donde el interfaz se convierte en cantil, la línea cero: son los puertos, donde ya está construido verticalmente ese batiente. Si se hiciera un conjunto de fotos aéreas con parecido estado de la mar y de la marea se podrían tipificar así los tramos litorales.

2. Las Rías Altas

En las Rías Altas de Cedeira y Ortigueira (playas de Vilarrube en el municipio de Valdoviño y de Morouzos en el de Ortigueira) se han realizado por la Demarcación de Costas del Estado varias actuaciones recientes de interés.

Estas rías, de gran belleza, tienen extensos arenales insertos en potentes ecosistemas de tipo estuarino. En la ría de Cedeira, el entorno de la playa de Vilarrube está definido por la desembocadura de los ríos das Forcadas y de Porto do Cabo que depositan un arenal de doble barra entre las puntas de Chirlateira y Robaleira. La playa se recoge en el ámbito de una costa rocosa y acantilada donde bate mucho el mar; la delgada línea blanca se hace por lo tanto más gruesa. Pero es en la extensión del arenal, especialmente en bajamar, donde la línea blanca se vuelve inquietante por su amplitud y ambigüedad y nos hace reflexionar sobre el significado de esta multiplicidad de fronteras que caracteriza el litoral. Tenemos un litoral terrestre que es competencia, en parte, de los municipios y sobre el que los planes urbanísticos pueden actuar; pero hay un litoral inmediato, que es el dominio público de competencia estatal, en donde la administración autonómica cuida de la costa en el sentido de la gestión de los recursos del mar. ¿Cuál es la dimensión en dónde la línea blanca se hace necesaria relacionarla transversalmente con la profundidad terrestre para entender y ordenar las influencias mutuas? Esta es una cuestión que preocupa en relación a la gestión del dominio ecológico, que no distingue competencias, sino, precisamente, relaciones. En el caso de Galicia, que tiene un litoral de importancia pesquera y marisquera, esta dimensión de transversalidad resulta particularmente relevante.

Por tanto, esta imagen de la delgada línea blanca sugiere reclamar conceptos que irían más allá de las competencias; ya que esta franja la comparten tres administraciones funcionalmente diferenciadas: la estatal que define y gestiona el dominio público marítimo-terrestre; la municipal que ordena el ámbito terrestre únicamente sobre el suelo; y la autonómica que controla una parte residual del dominio público, actúa sobre los múltiples puertos menores y administra el urbanismo en forma de ordenación del territorio, pero carece de una competencia total, ya que no controla los puertos más importantes, ni el mar territorial. A su vez, en la administración autonómica han coexistido consellerías distintas que se ocupan de cuestiones complementarias. Aún ahora que el medio ambiente, rural y marino tiene un solo ministerio, se han mantenido por separado consellerías de medio ambiente, de medio rural, de política territorial y de pesca; y no existe, tras la última reforma, ninguna consellería vinculada a estas cuestiones con cometidos de expresa globalidad.

Para describir y entender estas delicadas playas de las rías del norte es conveniente, quizá imprescindible, acudir a los fotoplanos de origen realizados por el U.S. Army Map Service en 1957. La línea blanca de Vilarrube no distingue el final de la playa de la bajamar. Es curioso que en las cartografías de detalle nunca figure la batimetría. Sería importante que se documentara con la precisión con que se hacía en algunas cartas del siglo XIX, no sólo para los atraques y rellenos de los puertos, sino para un mejor entendimiento del significado de la bajamar. ¿Por qué la cota cero se identifica con la pleamar equinoccial y desaparece toda información del suelo por debajo de ella?

3 Cartografía de las rías de Cedeira y Ortigueira en el norte de la provincia de A Coruña. Escala original 1:75.000. Elaboración propia, a partir de la planimetría oficial 1:5.000 de la Xunta de Galicia

Vilarrube años 50: una playa extraordinaria, unos paisajes recortados de gran intimidad; los asentamientos y cultivos litorales en su sitio, construidos en forma de bancales (mariñas). En los años 2000 aparentemente nada ha cambiado: la playa sigue con su forma, los asentamientos rurales se mantienen, con alguna dispersión, en su escala; ha habido no obstante un cambio importante en el paisaje forestal con la excesiva proliferación de eucalipto que compromete la biodiversidad de la ribera. Quedan, en todo caso, amplios restos de la geomorfología litoral natural. La ría de Cedeira se ha mantenido en su escala urbana. El puerto se ha ampliado con un nuevo dique que genera un aterramiento no previsto que altera la playa y habrá que reparar; pero el núcleo de Cedeira se ha conservado como casco histórico con carácter, por la estrategia simple de crecer en cuadrícula con un barrio próximo, cuya distancia a la playa garantiza su pervivencia. Es un buen ejemplo, no generalizado, de un urbanismo elemental, pero ambientalmente inteligente.

En cuanto a Vilarrube, la foto cenital no permite visualizar los impactos negativos, pero los hay. Se ha producido la apropiación abusiva del dominio público por parte de usuarios de fin de semana que han construido pequeños chalés, lo que ha generado una utilización indebida del sistema dunar. Como en tantos otros sitios,

estos asentamientos ilegales no tienen en principio un impacto irreversible, ni una consecuencia urbanística grave; porque no son, en efecto, los hoteles de primera línea de la costa mediterránea, pero amenazan el buen uso y la correcta administración del dominio público. Estos impactos, junto con los tendidos aéreos y los aparcamientos sin control, son enfrentados con una tipología de proyectos que ofrece pistas sobre la manera y el método de actuar en los litorales más frágiles y valiosos.

La intervención se inicia expropiando el asentamiento ilegal, seguido de su derribo y limpieza, lo que devuelve al agua su espacio perdido y facilita la restauración natural de las dunas ocupadas. Se completa con la eliminación de tendidos, el encaminamiento peatonal por sendas blandas y el acotamiento de un espacio de estacionamiento sin pavimentar, compatible con el disfrute público de una playa natural, que ha de diferenciarse de una playa urbana por un mayor control de accesos y una menor carga de usuarios. Desde el punto de vista de su tipología urbanística estas intervenciones se pueden clasificar como "restauraciones ambientales" (nature or environmental restorations). La restauración de Vilarrube, enmarcada en la actual legislación de costas y ejecutada por la Demarcación en el ejercicio de sus competencias ordinarias, es sin embargo poco

4 Fotoplano cenital de la Ría de Cedeira. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

5 Fotoplano del vuelo de 1957 de la serie B. (*U.S. Army Map Service*) del entorno de la playa de Vilarrube

6 Vistas oblicuas de la playa de Vilarrube, antes y después de la restauración ambiental. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

4

5

común y ha supuesto un esfuerzo desproporcionado, al haberse enfrentado con supuestos derechos fortificados por los trámites procedimentales, pero manifiesta un camino coherente que la administración del Estado ha iniciado y que podría ser más eficiente y complejo, si las administraciones local y autonómica tuvieran a punto instrumentos de planificación y ordenación complementarios. Éstos deberían abarcar también la calificación del suelo contiguo, con la previsión de estacionamiento y equipamiento adecuado al tipo y uso de la playa. En ausencia de ellos, la intervención queda limitada al estricto dominio y su efecto puede ser puntual y anecdótico.

La segunda intervención, más importante, se sitúa en la playa de Morouzos en la ría de Ortigueira. Ésta es de gran extensión y complejo dibujo, con muchos rincones y pequeñas ensenadas y núcleos, de los que la vila de Ortigueira y el núcleo pesquero de Cariño son los más significativos. La extensión de la marisma es extraordinaria. En los años sesenta aprendimos de los tratados de ecología (ODUM, 1962) que las marismas son trampas nutricias derivadas de la mezcla de aguas salina y dulce. Se produce una acumulación de plancton que alimenta una cadena trófica que, iniciada en el estuario, se culmina en el mar con la concurrencia de especies de pescado y marisco, algunas tan sofisticadas como el percebe, que crece bajo la línea blanca, allí donde el mar bate más y aporta ese plus de plancton. Por tanto, aprendimos que la defensa de la marisma frente a toda intrusión o aterramiento ha de ser numantina, en contra de la tradición "técnica" (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Ley de 1918 y Decreto de 1958) de su inutilidad y adecuación para el relleno, como también que los sistemas dunares y los arenales forman parte del mismo ecosistema litoral. Cuando, como en Ortigueira, se combina la extensión del estuario con la existencia de esteiros (esteros) de arenal de la dimensión de Morouzos o Ladrado está muy claro lo que se ha de hacer. La ordenación y el urbanismo tienen que partir de la protección y la valoración completa de estos ecosistemas; complementariamente con otras cuestiones identitarias que enlazan con la preservación del paisaje y la gestión de un turismo de calidad, que empieza a percibirse como un sector de actividad económica inteligente.

En Morouzos la actuación de la Demarcación ha sido de cierto alcance, al haberse enfrentado con muchas pequeñas alteraciones, algunas públicas, como el relleno con basureros de pequeñas lagunas, la construcción de un campo de fútbol en la playa, la colonización de la duna por un pinar y la permisividad de acceso y estacionamiento. El proyecto de restauración ambiental (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2003) asistido por Consultores de Medio Ambiente y Desarrollo y Ciisa, se complementa con la dotación de instalaciones, la ordenación del estacionamiento y de los accesos y la regresión parcial del pinar. Se trata una secuencia plan-proyecto que es más sistemática y diseñada que en Vilarrube y que se complementa con la señalización y la panelización con objetivos didácticos de los valores naturales que se identifican y protegen. Resulta visible el resultado armonioso de la ubicación de determinadas sendas y

- Captadores de arena e plantación de vexetación dunar
Captadores de arena y plantación de vexetación dunar
- Corta de piñeiros
Tala de pinos
- Clareo do piñeirai
Clareo del pinar
- Saneamento da masa de piñeiros
Saneamento de la masa de pinos
- Restauración de bosque autóctono
Restauración del bosque autóctono
- Rexeneración da lagoa de San Martiño
Rexeneración de la lagoa de San Martiño
- Traslado do campo de fútbol
Traslado del campo de fútbol

7 Proyecto de regeneración ambiental del entorno de la playa de Morouzos (Ortigueira), Consultores de Medio Ambiente y Desarrollo- Consulting e ingeniería internacional

8 Vistas oblicuas de la ría de Ortigueira (2001). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

miradores que vuelan sutilmente sobre las masas de agua recuperadas. En esta misma ría, en la playa de Cariño, se ha realizado una restauración aún más contundente, derribándose un colegio público construido sobre la duna.

Estos ejemplos de restauraciones ambientales en el norte de A Coruña no ilustran todavía un proceso general y sistemático de actuaciones en el conjunto de la costa gallega. Se plantea una pregunta oportuna desde el punto de vista del método: Si estas restauraciones fijan un standard de calidad y coste, ¿Cómo se traslada éste al resto de la costa? Dicho de otra manera: Si se trata de superar actuaciones de fina calidad y elevado coste, pero puntuales ¿Cuáles y cuántas de ellas pueden convertirse en paradigmas o tipos objeto de programación sistemática? Esta pregunta ya no la puede responder en exclusiva la Demarcación de Costas, que sólo tiene competencia plena sobre el dominio público y es un organismo estatal sometido a un criterio de programación básicamente anualista; como es común en la obra pública que se define a partir de una planificación muy genérica, que no compromete necesariamente programas y que se desarrolla en función de disponibilidades presupuestarias.

En definitiva, lo que se plantea en el litoral de Galicia desde la experiencia de la restauración ambiental es cómo llevarla también al método de la planificación. Esto plantea otras muchas preguntas ¿Quién ha de gobernar la programación? ¿Cómo resolver la cooperación entre las administraciones estatal y autonómica? ¿Qué papel han

9 Vistas de la actuación restauradora en Morouzos. Fotografías, lago Leonardo, 2007

10 Cartografía parcial de A Mariña de Lugo entre Foz y Ribadeo. Escala original 1:75.000. Elaboración propia, a partir de la planimetría oficial 1:5.000 de la Xunta de Galicia

9

10

11

12

13

de jugar los municipios? ¿Cómo se incorporan a los planes urbanísticos estas actuaciones? O, ¿Ha de haber un tipo de plan específico y en qué escala? ¿Quién lo formula y cómo se concierta? Valorando positivamente estas actuaciones, es pertinente formular estas preguntas; sobre todo si se tiene en cuenta que las restauraciones ambientales corresponden a una generación relativamente reciente de intervenciones en el litoral que, hasta hace no mucho tiempo, se realizaban con otro criterio: paseos marítimos por ejemplo.

3. Las villas de la costa cantábrica

El litoral de A Mariña de Lugo se corresponde con un ámbito extenso de la cornisa cantábrica, bastante marginal por su aislamiento histórico respecto a los espacios urbanos de Galicia y Asturias, que ha venido a ser objeto del apetito inmobiliario por parte de operadores que se anticipan a medida que avanza la construcción de la Autovía del Cantábrico, y que han generado actuaciones preocupantes en algunos municipios, como Barreiros y Foz. Esta costa que era desconocida y lejana y vivía de los recursos locales ha ido dando paso no obstante a ciertos desarrollos propios de economías más complejas.

Sus características de naturalidad, que se manifiestan espectacularmente en amplios tramos como los de Bares y la ría de O Barqueiro, enmarcan perspectivas continuas de acantilado virgen y conservan bocarribearas muy escénicas en Viveiro o Ribadeo; así como la escala y carácter de algunos núcleos pesqueros como Rinlo. Pero, a la vez, se producen desajustes de escala, como en Foz, que por su pequeña dimensión urbana no justifica las alturas de la edificación reciente, que vienen de atrás, de un urbanismo rudimentario y deficiente de décadas

11 Panorámicas de las rías de O Barqueiro y Viveiro.
Fotografías, Javier G. Harguindey, 2006

12 Paseo Marítimo de San Cibrao.
Fotografía, Juan Rodríguez, 2006

13 Playa de As Catedrais.
Fotografía, Javier G. Harguindey, 2006

14 Cartografía de la ría de Arousa. Escala original 1:75.000. Elaboración propia, a partir de la planimetría oficial 1:5.000 de la Xunta de Galicia

anteriores, que no se ha actualizado y que proporciona edificabilidades excesivas. O, como en toda la costa de Ribadeo a Foz, de unos procesos de concentración parcelaria, cuyos sistemas viarios han sido apropiados sistemáticamente para la edificación dispersa, y para la urbanización fragmentaria. Esta es una costa también industrial, especializada en algunos enclaves, como San Ciprián; o desarrollada a partir de una actividad pesquera que encadena ciclos de armamento de flotas, comercialización y distribución, como en Celeiro-Viveiro con la merluza o en Burela con el bonito. En estos puertos, los entornos edificados han crecido y se han transformado y densificado en exceso, con o sin planeamiento.

Esta Galicia de vilas pequeñas no es ya tan menor ni tan simple en su dimensión urbana, aunque su escena es muy deficiente por la falta de orden y la precariedad del espacio público en relación a la masa edificada. Sobre estas situaciones, heredadas de una concepción sociopolítica que toleraba un urbanismo preambientalista donde no está presente la tensión de la cualidad, hay que advertir que son de ciclo largo. Cómo también que lo será el de revisión del planeamiento, enredado en unos procedimientos interminables, basados en una legislación reciente muy burocratizada. En estas villas cantábricas las actuaciones del Servicio Provincial de Costas, en la versión generacional anterior de paseos marítimos y urbanización

no tan ligera de los accesos a las playas, han sido bastante sistemáticas y abundantes. Desde el punto de vista de la construcción del espacio público, estos paseos en Burela, San Ciprián o Viveiro son irrelevantes, pues se apoyan en unas morfologías urbanas reguladas de forma indebida, se producen en una secuencia de acumular obra sobre obra, son muy sectoriales en su proyectación y parecen deberse más a una voluntad de compensación al municipio que a una concepción cualificadora del espacio del borde de agua. Su resultado es bastante patético. Y algunas actuaciones en ámbitos naturales, sin duda bien intencionadas, como la realizada en los accesos a la playa de As Catedrais, monumento natural de relevancia geomorfológica sólo accesible a pie en bajamar, han producido un efecto contrario al de su salvaguardia, al fomentar con la nueva accesibilidad una excesiva afluencia de público, que pone en riesgo la fragilidad de la costa pizarrosa protegida.

4. El litoral de la ría de Arousa

En estas mismas claves, la costa de la ría de Arousa se presenta como un litoral muy complejo y de difícil percepción en su ámbito y potencial global, al estar subdividido en varias comarcas pertenecientes a las dos provincias de A Coruña y Pontevedra y al no tener ninguna ciudad canónica de referencia. A nuestro juicio (DALDA, G. DOCAMPO, G. HARGUINDEY, 2005) se trata de

15

16

15 La Illa de Sálvora en la ría de Arousa.
Fotografía, Iago Leonardo, 2008

16 El final del frente costero de Vilagarcía de
Arousa hacia Carril. Fotografía, Juan Rodríguez,
2006

17

17 Vista oblicua de la ría de Betanzos (2001). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

una región urbana difusa, por su dimensión demográfica superior a los 100.000 habitantes, su elevada densidad y la mezcla y el dinamismo de sus actividades económicas. La unidad ecológica de la ría debería jugar a favor de su unidad regional planificatoria.

La cartografía de conjunto permite apreciar la continuidad de la ocupación de las dos riberas, jalonadas por un rosario de aldeas, pequeños y no tan pequeños núcleos y puertos. La ría, por sus abrigos y condiciones microclimáticas, es, a la vez, un espacio de excelencia en los cultivos de vino y huerta, tiene atracción y desarrollo turístico y es, ante todo y en opinión científica, uno de los hábitat estuarinos de mayor productividad natural, manifiesta en sus tradiciones marisquero-pesqueras y en el desarrollo de su acuicultura. Su morfología de costa muy recortada, la continúa alternancia de arenales con afloramientos y disgregados graníticos, el relieve tendido generado por la proliferación de ensenadas y estuarios menores, son singulares paisajística y ambientalmente, contribuyendo a una continua sensación de intimidad en el interfaz marítimo-terrestre.

Algunos asentamientos populares cuasi espontáneos, como los de la Illa de Arousa y Aguiño, han puesto en valor, por la implantación discreta de su caserío abigarrado, esta condición ambiental. Pero, con pocas excepciones, los núcleos mayores en contacto con los puertos más activos: Ribeira, Vilagarcía, Cambados, por ejemplo, han perdido su escala participando plenamente de este urbanismo de aprovechamientos indebidos que se ha descrito en la costa de A Mariña lucense y que en Arousa, por su mayor dinamismo y riqueza, tiene efectos

aún más preocupantes. Pero es en la obra pública menor, generalmente autonómica, donde la coexistencia en pequeños y estrechos espacios de accesos, rellenos, diques, depuradoras, mezclada con las plataformas de descarga y almacén y la residencia, no se ha sabido equilibrar con eficiencia ambiental y criterio espacial cualificado; quizá porque en la confianza del crecimiento por acumulación no se han implementado siempre los instrumentos adecuados. Como también, porque en esta consideración dicotómica de lo rural y lo urbano, que tan tranquilizadora resulta como simplificadora lo es de la complejidad, aún resulta socialmente exitoso actuar sectorialmente.

5. Las costas metropolitanas

Con este acento en la dificultad de concebir en su integridad las actuaciones en la delgada línea blanca, se pueden comentar algunos trazos que caracterizan los problemas y oportunidades que se dibujan en las costas metropolitanas.

En primer lugar, hay que valorar la pervivencia de espacios litorales frágiles de gran naturalidad, como los existentes en las rías interiores de Betanzos y Ares en la región de A Coruña-Ferrol, cuya condición territorial compleja ha resistido bien las insuficiencias de la regulación urbanística del pasado inmediato. Incluso, como en el caso de la ría de Betanzos en el entorno del Pedrido, se han producido actuaciones de obra pública, como el puente de la Autopista del Atlántico, que han contribuido por su sensibilidad ambiental a valorarlos paisajísticamente. Este tipo de actuaciones podría anunciar un ciclo de planificación territorial, abierto ahora

con la tramitación de las Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia y del Plan de Ordenación do Litoral, más atento a la dimensión del proyecto complejo, mejor equilibrado entre obra y entorno.

Al acercarnos a las ciudades nos encontramos con situaciones más problemáticas, como en la ría de O Burgo entre los términos de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre. Este es un espacio de desbordamiento del núcleo central metropolitano, muy dinámico, intervenido y confuso, que viene reclamando una aproximación a la vez supra e intermunicipal. El problema principal de la ría sigue siendo, escandalosamente, su saneamiento y depuración. Pero, a la vez, se demanda un planeamiento más integrado entre las distintas funciones de tránsito, actividad, residencia y ocio, que compiten con desigual fortuna y calidad en un espacio alterado negativamente, que reclama, a la vez, crecimiento, restauración ambiental y recualificación urbana.

En la playa metropolitana de Santa Cristina, entre A Coruña y Oleiros, se produjo en los años 60 una apropiación destructora del cordón dunar para su urbanización, confirmada por una sentencia del Tribunal Supremo; lo que dio lugar a un debate jurídico que puso de manifiesto la insuficiencia de la primera legislación de costas en relación a las garantías de protección del dominio público de las playas. Las actuaciones en este entorno, impulsadas

por el Ayuntamiento de Oleiros desde la década de los 80 y basadas en un plan general corrector de los excesos de aprovechamiento y atento a la protección medioambiental, han facilitado a la Demarcación de Costas la ejecución de proyectos de última generación, en los que los bordes de agua han sido tratados con criterios blandos y peatonales, mientras en tierra los desarrollos urbanísticos de media y baja densidad han contribuido, con sus equipamientos, parques y la regulación de accesos, a la cualificación del ambiente urbano; ilustrando sobre la capacidad del urbanismo de reconciliar antecedentes negativos con nuevas demandas.

A este respecto hay un margen pendiente de casar entre la ordenación del territorio y el urbanismo. Puede argumentarse que los temas metropolitanos, incluidos los más sectoriales de los puertos y los de las costas recreativas, son temas urbanos; por tanto, lo son de proyecto y de plan. Sin el plan adecuado, es menos posible generar proyectos complejos que impliquen la concertación y el manejo combinado de los tiempos, del corto al largo plazo. Este es un ejercicio siempre difícil, que pone en la agenda del urbanismo la ambición de buscar las intersecciones adecuadas, cualquiera que sea la escala y la administración promotora.

Como último ejemplo de esta dificultad de superar la sectorialidad y actuar con transversalidad se presenta la

18 Postal de los años 60 de la playa de Santa Cristina, antes de la urbanización del cordón dunar (Archivo personal J.L. Dalda)

19

19 Vista oblicua de la playa de Santa Cristina (2001). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

20 Vistas oblicuas del Puerto, Arsenal y ría interior de Ferrol (2001). Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Secretaría General del Mar, Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costas en Galicia

20

costa interior de la ría de Ferrol. Aquí, como en A Coruña con la Torre de Hércules, se está haciendo una campaña para la presentación de la candidatura de las Defensas de la Ría y el Arsenal Militar como Patrimonio de la Humanidad. Pero ninguna institución ha propuesto relacionar como un todo ambas candidaturas, a pesar de pertenecer a la misma época y al pensamiento de la Ilustración. O también porque, formando ambas ciudades parte de un mismo Espacio Metropolitano (así denominado en las Directrices de Ordenación do Territorio) se podría entender la conveniencia de impulsar iniciativas comunes que permitan visualizar el interés de las dos ciudades en compartir, mediante proyectos singulares, un liderazgo regional de condición metropolitana.

En Ferrol, más que en ninguna otra ciudad de Galicia, la sectorialidad de las actuaciones y de las competencias se traduce segregativamente en el espacio urbano; de forma que el Puerto, el Arsenal y el Centro Histórico coexisten yuxtapuestos, dándose la espalda y dificultando sus posibles sinergias. Se prolonga así una condición de la ciudad del pasado, cuál es la de haberse producido por recintos y poderes estancos. La sociedad urbana de hoy, atraída por la fascinación que ejercen los frentes de agua, agradecería con toda probabilidad que, también en casos como éste, la delgada línea blanca pudiera convertirse en un espacio de coexistencia y de complejidad funcional y ciudadana.

6. Bibliografía y documentación

DALDA, JL., G. DOCAMPO, M., G. HARGUINDEY, J. *Cidade difusa en Galicia*, Xunta de Galicia. 2005

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA. *Informe de Xestión*. 2006

ICONA. *Guía Natural de las Costas Españolas*. 1989

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Dirección General de Costas, Demarcación de Costas en Galicia. *Proyecto de regeneración ambiental del entorno de la playa de Morouzos (Ortigueira)*. Consultores de Medio Ambiente y Desarrollo-Consulting e ingeniería internacional. 2003

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Ley de 24 de julio de 1918 sobre desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos. IBID, Decreto de 14 de noviembre de 1958 de Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces.

MOPU, Dirección General de Puertos y Costas, PIDU (Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral), Provincias de Pontevedra (1979) y La Coruña y Lugo (1981).

ODUM, EUGENE P. *Ecología*. Editorial Interamericana, México. 1962

1

CAPÍTULO 9

Actuaciones en la costa de Galicia, A Coruña

Rafael Eimil Apenela

Rafael Eimil Apenela. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y jefe de la Demarcación de Costas en Galicia. Lleva veinte años dedicado a los temas costeros, donde ha dirigido más de mil actuaciones.

Palabras-Clave: regeneración ambiental; ingeniería litoral; regeneración costera; accesibilidad litoral.

Resumen

Este artículo quiere mostrar gráficamente las actuaciones que se han llevado a cabo en función de las directrices del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el borde litoral de Galicia, y en particular en A Coruña. Estas directrices persiguen unos objetivos fundamentales que son: la protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos, la garantía del acceso y uso público de la costa, la recuperación y transformación de los bordes marítimos en tramos de costa urbanizados y degradados, y las medidas de control del uso del dominio público marítimo-terrestre.

Para cumplirlas, es necesario llevar a cabo las siguientes medidas: expropiación de terrenos colindantes al dominio público para reforzar su protección y controlar los procesos erosivos; control de las extracciones de áridos en los cauces y costa y aporte de áridos para evitar su regresión; gestión territorial y urbanística que conduzca progresivamente a la reducción de la ocupación de la franja costera; recuperación del dominio público marítimo-terrestre; recuperación del patrimonio cultural y rehabilitación de construcciones tradicionales vinculadas con la costa; actuaciones blandas que recuperen el tránsito a lo largo de la costa; mantenimiento sostenible de los sistemas naturales costeros; concertación y coordinación con otras administraciones y planificación del control del uso del dominio público marítimo-terrestre, velando por el respecto a la legislación medio ambiental en general, y de costas en particular.

1 Estuario del Río Anllóns. En la foto se refleja la línea del dominio público y de la servidumbre de protección. Zona Red Natura 2000

2

3

2 Panorámica de Ézaro (Dumbría). Se construyó el paseo marítimo después de demoler varias edificaciones situadas en el dominio público y servidumbre de tránsito

3 Panorámica de Cedeira, donde se ejecutó el paseo marítimo después de demoler edificaciones sobre el dominio público marítimo terrestre, principalmente relacionadas con la industria de la madera

1. Introducción

La evolución sobre la forma de actuar en la costa de Galicia ha ido desarrollándose y completándose con el paso de los años, y este ciclo evolutivo lo ha marcado el ir cumpliendo objetivos bajo las directrices que marca la legislación sobre Costas, a la par de incrementar medios humanos y presupuestarios.

Los primeros años, después de la entrada en vigor el año 1988 de la Ley de Costas, las actuaciones en el litoral se centraron en deslindar el dominio público marítimo terrestre, es decir, en delimitar los bienes que pertenecen al dominio público, fijando la línea poligonal que los abarca y engloba mediante el procedimiento definido en la citada ley. Se comenzó en las zonas naturales más importantes para ir implantándolo a lo largo de toda la costa.

El fijar los bienes pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, es la base para desarrollar todas las actuaciones que se ejecutaron en la costa.

Simultáneamente, se realizaron actuaciones de recuperación de los bordes litorales de los principales núcleos costeros, cada uno con distintos problemas, pero con el problema común de vivir de espaldas al mar y con la utilización del dominio público para ubicar usos degradantes de sus bienes (como vertederos), o para rellenos y explanadas para usos deportivos o de equipamiento, cubriendo con ello el déficit de suelo municipal. También para ubicar casetas o pequeñas edificaciones ilegales, sin conexión con las redes de saneamiento, y que generan tendidos aéreos, con los consiguientes impactos ambientales negativos, tanto visuales como de contaminación, con efluentes líquidos y vertederos incontrolados de residuos sólidos.

Estos problemas generales se encontraron en muchas de las actuaciones realizadas a finales de los 80 y a principios de los años 90 como por ejemplo: Culleredo, Cambre y Santa Cristina (Oleiros) en la Ría del Burgo, playas de la Magdalena en Cabanas y Cedeira, Camelle (Camariñas) Ezaro (Dumbría), Caión (Laracha) y Ensenada del Orzán en A Coruña.

En paralelo a la delimitación del dominio público, y en la regeneración de los bordes litorales de los principales núcleos costeros, se llevó a cabo una labor de concienciación para respetar el medio costero en la que jugaron un papel muy importante las otras administraciones, los grupos ecologistas y demás asociaciones que tienen entre sus objetivos actividades basadas en concienciar en el respeto al medio ambiente.

A medida que pasaron los años desde 1988, la administración costera se desarrolló, tanto en medios humanos como presupuestarios, y se pudieron incrementar y ambicionar más objetivos. Baste decir que el número de actuaciones grandes y pequeñas, todas importantes, está próximo al millar desde el año 1988, solo en la provincia de A Coruña.

4

5

6

7

4 y 5 Borde litoral de Rianxo, antes y después de la recuperación de la servidumbre de tránsito, expropiada por el Ayuntamiento, que incluyó una estructura de uso peatonal sobre el río Té en el paseo de borde. Posteriormente, se regeneraron sus playas

6 y 7 Playa de Doniños en Ferrol, antes y después de las intervenciones. Se desplazó la carretera hacia el interior, se demolieron las edificaciones en la zona norte, y se completó con pasarelas de madera de acceso a la playa, aparcamientos disuasorios y regeneración dunar

Los objetivos fundamentales de las líneas de actuación actuales en materia de costas son:

- a) Protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos.
- b) Garantía del acceso y uso público de la costa.
- c) Recuperación y transformación de los bordes marítimos en tramos de costa urbanizados y degradados.
- d) Medidas de control del uso del dominio público marítimo-terrestre.

8

9

8 y 9 La Isla de Sálvora fue adquirida por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). Posteriormente, se rehabilitaron la antigua fábrica de Salazones y la capilla, se mejoró su accesibilidad desde el mar, implantando un pantalán en su muelle, y se crearon senderos y pasarelas de madera. Se completó la actuación eliminando la flora alóctona y plantando *amophila arenaria*, tras hacer una limpieza de residuos sólidos por toda la isla

10

11

10 y 11 La playa de Ber, en Pontedeume, antes y después de la demolición del hotel y restaurante que se situaba sobre sus taludes, por orden del MARM

12

13

12 Playa del Orzán en el año 1988, antes de los aportes de arena y la ejecución del Paseo Marítimo
13 Playa del Orzán desde la Coraza, después de ejecutar el Paseo y los aportes realizados entre 1988 y 2010

14

15

14 y 15 Vistas de la playa de Barraña (Boiro). La regeneración evitó la regresión de la costa, y con ello su desaparición y la del arbolado de tras playa

16

17

16 y 17 Panorámica de la Playa de Morouzos, antes y después de la adquisición por el MARM de los terrenos colindantes con el pinar y la arena, y de la actuación medioambiental realizada. Se incluía la ejecución de aparcamientos disuasorios, un edificio de servicios a la playa, la regeneración dunar y la eliminación de la flora alóctona. Se crearon también sendas peatonales, y señalética, y se regeneró y la laguna de San Martiño que había sido rellenada y convertida en vertedero de residuos sólidos, actuación que se refleja en las fotos

2. Protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos

Para llevar a cabo la protección de la integridad de los sistemas litorales, como ya dijimos, ha sido condición necesaria haber resuelto los expedientes de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, para con posterioridad plantear una o varias de las medidas siguientes:

- Expropiación de terrenos colindantes para reforzar su protección y controlar los procesos erosivos.
- Control de las extracciones de áridos en los cauces, y costas, y aporte de áridos para evitar su regresión.
- Gestión territorial y urbanística que conduzca, progresivamente, a la reducción de la ocupación de la franja costera, liberándola de las edificaciones e infraestructuras construidas sobre las playas, cordones litorales y sistemas deltaicos.

18

19

18 y 19 En las marismas de Baldaio (Carballo) se realizaron diversas actuaciones de regeneración, entre las que se incluyó la eliminación de la pista para tráfico rodado sobre la marism. En la foto 18, se refleja el antes, y en la 19, el después de la actuación

20

21

20 y 21 Playa de Villarrube en Valdoviño, después de la demolición de más de 30 edificaciones, con fosas sépticas y pozos artesanos. Esto permitió recuperar el nivel freático natural y devolver la playa y su entorno a su estado primitivo. La zona cuenta con diversos hábitats prioritarios, pertenecientes a la Red Natura 2000

22

23

22 y 23 La playa de la Frouxeira, en Valdoviño, está situada en una zona RAMSAR y ZEPA, perteneciente a la Red Natura 2000. Aquí, se demolieron pequeñas edificaciones y cierres en el entorno de la laguna, y se eliminaron todos los tendidos aéreos sobre el dominio público marítimo terrestre

24

25

24 y 25 El puente del Barquero (Mañón), diseñado por los discípulos de Eiffel, antes y después de su rehabilitación

26

27

26 Senda peatonal entre Portocubelo y la playa de Mar de Lira (Carnota), realizada con pasarela de madera

27 Senda peatonal entre Malpica y San Adrián, con bordillo de madera y pavimentos granulares

- Recuperación del dominio público marítimo-terrestre en base a expedientes recuperatorios según lo dispuesto en la legislación sobre Costas.

- Recuperación del patrimonio cultural y rehabilitación de construcciones tradicionales en la costa.

3. Garantía del acceso y uso público de la costa

Salvaguardando sus valores se trabajará en:

- Itinerarios peatonales longitudinales a la costa. El ministerio, en colaboración con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, realizó un trabajo en el cual se plasma la Red de Sendas en toda la provincia, con una longitud aproximada de 900 kms. De ellos, una tercera parte está ejecutada. Otra sería posible llevando a cabo una recuperación y limpieza de los antiguos caminos de pescadores. Para lo restante, sería necesario redactar proyectos, con expropiaciones incluidas, para liberar la servidumbre de tránsito definida en la Ley de Costas.

- Dotación de elementos ligeros para facilitar los usos comunes en la costa de aquellos tramos que, por su atractivo, así lo demanden siempre que sean compatibles con las determinaciones de los espacios protegidos.

- Adecuación sostenible, mantenimiento y conservación de los sistemas dinámicos naturales de la costa: playas, dunas y humedales.

- Actuaciones concertadas y coordinadas con las administraciones competentes para ordenar y racionalizar el estacionamiento y las acampadas en zonas costeras, con el objetivo de evitar que la presión del uso afecte la integridad del dominio público, respetando escrupulosamente las determinaciones de la legislación de costas, en orden a asegurar el interés general y el de todos los usuarios.

28

28 Acceso a la cala en Punta Sarridal (Cedeira). Senda peatonal que concluye con una escalera de madera para acceder a la playa

29

29 Playa de Basoñas (Porto do Son). Pasarela peatonal longitudinal a la costa, que hace de barrera e impide las extracciones de arena y evita el tránsito peatonal sobre el sistema dunar

30

30 Aparcamiento disuasorio en Redes (Ares), incluido en el proyecto de peatonalización del borde litoral

31

31 Aparcamiento en la playa de Caión (Laracha), realizado con materiales blandos. La actuación incluyó una senda peatonal, que permitió recuperar la servidumbre de tránsito. Para su ejecución, se demolieron diversas construcciones y un campo de fútbol

32 Estabilización de taludes, con rollizos de madera, en la senda peatonal de Cabana

37 Plantaciones dunares en la playa de Laxe

38 Encauzamiento del río Mayor, con rollizos de madera, en su desembocadura en la playa de Os Muiños (Muxia)

32

33

34

33 y 34 Borde litoral de Escarabote, en Boiro, después de la recuperación de la servidumbre de tránsito. Para la ejecución de la senda peatonal, el Ayuntamiento y el MARM expropiaron edificaciones y terrenos

35

36

35 y 36 Antes y después de la recuperación de la servidumbre de tránsito en la playa de San Francisco (Muros). Para su ejecución, se demolieron diversas construcciones

37

38

4. Recuperación y transformación de los bordes marítimos en tramos de costa urbanizados y degradados

Para ello, se concretó con otras administraciones y particulares, para remodelar y transformar la franja costera en tramos litorales urbanizados, en los que existan ocupaciones no ajustadas a la legislación de costas, en zonas de dominio público o en sus servidumbres legales, con objeto de liberarlas totalmente en un plazo razonable. En este contexto, sólo se realizarán paseos marítimos cuando exista el compromiso de la comunidad autónoma y el ayuntamiento de transformar tramos de acuerdo con los principios de la legislación de costas. Siendo su diseño lo más blando posible, sin que tenga un impacto ambiental negativo.

39

40

39 y 40 Orilla del afluente del río Anllóns, en Ponteceso. Aquí, se instaló una pasarela de borde, después de recuperar la concesión de un edificio, que se demolió

41

42

41 y 42 Playa de Cariño, antes y después de la transformación de su borde litoral. Se eliminó un campo de fútbol y se demolieron varias edificaciones que ocupaban dominio público marítimo-terrestre

43

44

43 y 44 Mera (Oleiros). Se recuperó el tránsito peatonal a lo largo de toda la playa. El Ayuntamiento y el MARM expropiaron diversas edificaciones y construcciones

45 Escultura de Ramón Conde al pie de la Torre de Hércules, que forma parte del parque escultórico integrado en el proyecto de recuperación del entorno del faro Patrimonio de la Humanidad

45

5. Medidas de control del uso del dominio público marítimo-terrestre

Se extremarán las medidas de control de las nuevas solicitudes de concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre y se revisarán algunos títulos existentes, con el objeto de rescatar aquellos que sean contradictorios con las determinaciones legales vigentes, así como los que sean perjudiciales para la integridad física y el libre acceso y uso público de la costa. No deben autorizarse nuevas infraestructuras si no existe evidencia de la optimización de la gestión de las ya existentes.

Los informes preceptivos que emite el MARM para instrumentos de ordenación territorial y urbanística estarán sujetos a los siguientes criterios:

- Velar por el respeto a la legislación de costas.

- Aprovechar los instrumentos urbanísticos para la concertación y colaboración efectiva para la consecución de los objetivos de la política de costas, y en particular para proteger los ecosistemas litorales y marítimos, recuperando de manera efectiva los espacios de dominio público y servidumbres, ocupados por instalaciones indebidas.

Aún queda por hacer, pero las expectativas son buenas. La concienciación al respecto al litoral es general y todas las administraciones, en su ámbito y competencias, trabajan para ello, y sólo unos pocos, por motivos especulativos o por oscuros y confusos planteamientos políticos, pueden amenazar el futuro de la costa de Galicia, una de las principales riquezas de nuestra tierra.

6. Bibliografía

Ley de Costas y su Reglamento. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2008

Instrucción para el tratamiento del borde costero. CEDEX. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2008

Instrucción sobre actuaciones en playas. CEDEX. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2008

DE LA PEÑA OLIVAS, JOSÉ MANUEL. *Guía Técnica de estudios litorales. Manual de Costas.* Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 2007.

EIMIL APENELA, RAFAEL. *Gestión integral y sostenible del litoral en Galicia.* Seminario Internacional sobre Ordenación, planificación y gestión del litoral. Reflexiones desde Galicia-Observatorio del litoral. Instituto de Estudios Marítimos. A Coruña. 2008.

Imágenes: Archivo de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El *Proxectoterra*, Premio Nacional de Urbanismo

Xosé Manuel Rosales Noves

Xosé Manuel Rosales Noves. Arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y director del *Proxectoterra*.

Resumen

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Vivienda concedió, al Colegio de Arquitectos de Galicia, el Premio Nacional de Urbanismo, por la puesta en marcha y su desarrollo posterior, durante los últimos diez años, del *Proxectoterra*. Una novedosa experiencia pedagógica, dirigida a la enseñanza secundaria y recientemente ampliada a la educación primaria. Se trata, como a continuación se detalla, de un proceso educativo y formativo relacionado con el reconocimiento del patrimonio edificado y la ordenación territorial y sus valores culturales.

En el desarrollo de este programa educativo han ido incorporándose sucesivas instituciones que han colaborado estrechamente con los profesores responsables de todo el proceso, y cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia, a través de la actual Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, como lo fue también por las anteriores relacionadas con este ámbito del gobierno autonómico.

1. *Proxectoterra* (enero 2011)

La constatación del progresivo deterioro de la calidad de los espacios que habitamos, la pérdida acelerada de nuestro patrimonio construido, la insensibilidad social ante estos problemas y la percepción del distanciamiento entre el discurso del colectivo de los arquitectos y la sociedad, llevó al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (C.O.A.G.), en el año 2000, a poner en marcha el *Proxectoterra*, un proyecto de cooperación con el mundo de la educación, dirigido a las distintas etapas de la Educación Obligatoria, con la intención de contribuir a formar con rigor al alumnado acerca de la arquitectura y de la

identidad territorial de Galicia, con la esperanza de que esta formación redunde en un incremento de la capacidad crítica de la ciudadanía sobre estos temas. Es, por lo tanto, un proyecto que nace de la sentida necesidad de actuar para evitar la progresiva degradación de nuestro entorno contribuyendo a formar ciudadanos y ciudadanas educados y sensibilizados sobre esta problemática.

2. Objetivos

La amplitud del campo que se pretendía abarcar hizo que desde un primer momento se trataran de acotar con claridad los objetivos a perseguir. Estos son:

- Hacer consciente a la población escolar de los problemas básicos derivados de la ocupación del territorio y de la necesidad de su ordenación. Partimos en nuestro trabajo de la inexistencia de una conciencia colectiva sobre la idea de que el territorio es una construcción histórica, que pasó y pasa por diferentes fases, y que las intervenciones que en él se tienen modifican en una dirección u otra los resultados. El mostrar a grandes trazos este proceso de construcción fue uno de los objetivos a alcanzar.

- Incidir sobre la visión que sobre la arquitectura y el territorio posee mayoritariamente el profesorado. La mirada que sobre la arquitectura y el territorio posee el profesorado deriva en buena medida de su formación académica y está alejada, en parte, de la que desde la arquitectura y el planeamiento disciplinariamente se tiene. Aportar esta visión complementaria y, por lo tanto, enriquecedora, fue desde los inicios un claro objetivo.

- Contribuir a poner en valor el patrimonio construido heredado. En una sociedad en la que son frecuentes los atentados al patrimonio, tanto natural como construido,

1 Desde la página web proxectoterra.coag.es/ se puede acceder al material didáctico de este proyecto educativo

parecía obligado plantear la puesta en valor del mismo como un objetivo irrenunciable para tratar de establecer un dique ante tanta destrucción sistemática.

No se partió de una concepción conservacionista sino más del patrimonio sino de tratar de ver éste como una puesta en valor del territorio, que sirviese, al mismo tiempo, como fuente de conocimiento e indagación en el pasado. Se entendió, así mismo, el patrimonio como suministrador de ideas para el tiempo presente, pues de él aprendemos numerosas soluciones y captamos valores de auténtica trascendencia, sin transmitir una visión historicista del mismo. Se quería, en definitiva, que el patrimonio construido heredado se entendiese como resultado de un continuo histórico que tuviese la virtualidad de unir pasado, presente y futuro.

3. Presupuestos iniciales y metodología de trabajo

De acuerdo con los objetivos señalados, pensamos dirigir el *Proxectoterra* a los niveles de formación obligatorios con la finalidad de que fuese la totalidad de la población escolar la que tuviese acceso a sus contenidos, ya que los temas abordados atañen al conjunto de la población por plantear problemas de la organización básica de la sociedad.

Teniendo delimitados los objetivos, en una primera fase, nuestros esfuerzos se concentraron en la E.S.O. e iniciamos los trabajos con la revisión de los materiales escolares existentes en aquel momento para el alumnado de este nivel educativo, con el fin de co-

nocer las posibles lagunas, así como el tratamiento dado a los temas objeto de estudio. De este análisis inicial obtuvimos una primera impresión: no había uniformidad en las diferentes propuestas didácticas sino una gran diversidad que nos llevaba, desde el absoluto olvido de algunas editoriales, a la exhaustividad en el tratamiento de algún tema, como podía ser el de la ciudad, y una total ausencia de referencias a las realidades espaciales de nuestro alumnado, bien por genéricas o bien por referirse a otras realidades territoriales de muy difícil asimilación a nuestro entorno.

Ante esta realidad decidimos fijar unos presupuestos iniciales que centrasen nuestra intervención. Estos fueron:

- Limitación temporal para su aplicación: ante un currículo extraordinariamente sobrecargado y donde los contenidos mínimos fueron pasando cada vez a ser más amplios, consideramos oportuno limitar la oferta de materiales para que pudiesen ser utilizados por el profesorado sin distorsionar la marcha del curso.

- Necesidad de variación en los contenidos: la exhaustividad en el tratamiento de un tema lleva al cansancio del alumnado que no está especialmente interesado en el mismo. Quisimos, por tanto, diversificar nuestra oferta de materiales y propuestas para minimizar este riesgo.

- Temática que recogiese los aspectos esenciales sobre los que quería actuar el *Proxectoterra*: contenidos vinculados al patrimonio, a la percepción de la arquitectura tradicional y contemporánea y a la ordenación del territorio.

Resultado de estos presupuestos iniciales fue el establecimiento de tres ámbitos de reflexión primordiales:

- Identidad Territorial: Descripción del proceso de conformación de nuestras formas territoriales básicas: la aldea, la parroquia, la villa, la ciudad y el área metropolitana. Se buscaría recoger y explicitar los conceptos espaciales básicos que fueron tejiendo nuestro territorio, para comprender sus características y la unidad que lo articula.

2 y 3 Exposición de trabajos del *Proxectoterra*

4 Portadas de algunas de las publicaciones del Proxectoterra

5 Material didáctico para profesores y alumnos

4

- Arquitectura Popular: Paseo por los principios, medios, factores condicionantes, aportaciones y valores que se derivan de la arquitectura anónima universal. Una aproximación a nuestra arquitectura vernácula como singular concreción de los principios universales que guían a estas arquitecturas.

- Arquitectura Contemporánea: Acercamiento, desde sus orígenes, a los conceptos y valores espaciales de la arquitectura moderna. El conocimiento de nuevos lenguajes y la valoración del pluralismo arquitectónico actual que trata de dar respuestas contextualizadas, tanto a nivel universal como de nuestro entorno.

5

Establecidos estos presupuestos iniciales y fijados los ámbitos de actuación, llegó el momento de plantearse cuáles deberían ser las vías de intervención del Proxectoterra en el sistema educativo. Una primera reflexión se impuso: que el proyecto sirviese a la formación del profesorado y le ofertase materiales para el trabajo en el aula, además de, lógicamente, servir para la formación del alumnado de la E.S.O. Para avanzar en esta doble dirección, consideramos tres vías de intervención:

- Elaboración de unidades didácticas y materiales de apoyo

- Formación del profesorado
- Actividades Complementarias
- Visitas guiadas de arquitectura y ciudad
- Intercambios territoriales

Por último y dentro de la exposición de la metodología de trabajo que seguimos, debemos dar cuenta de los principios rectores de los que partimos a la hora de redactar las unidades didácticas, pieza angular del trabajo con el alumnado. Sin pretender establecer una sistematización ni jerarquización de los mismos, a continuación indicamos los más significativos:

- Los materiales deben poder integrarse en el currículo de cada una de las etapas educativas.
- Las unidades deben superar la visión estrictamente disciplinar.
- Las unidades debe tener en cuenta al profesorado que las va a impartir.
- El material debe ser experimentado previamente.
- El material debe estar abierto a la interdisciplinariedad.

4. La difusión del Proxectoterra

Conseguir la máxima difusión del material elaborado es una de nuestras máximas preocupaciones. A tal fin, todo el material esta a libre acceso de cualquier persona o entidad en nuestra página web <http://proxectoterra.coag.es/>, y en ella seguiremos introduciendo los nuevos materiales que elaboremos.

Al mismo tiempo, brindamos nuestra colaboración a todas las entidades y colectivos que compartan con nosotros los objetivos del proyecto. Naturaleza, medio ambiente, patrimonio construido ... son elementos que conforman nuestros espacios vitales, en los que la arquitectura es un elemento fundamental.

5. A modo de conclusión

Ante la pérdida acelerada de nuestro patrimonio construido, tanto en el ámbito rural como en el urbano, ante la falta de respeto por las realidades territoriales históricamente creadas, ante la insensibilidad con la que se contemplan estas realidades por buena parte de la ciudadanía, el Colegio oficial de Arquitectos de Galicia quiere hacer a través del Proxectoterra una apuesta a largo plazo por la educación como medio para frenar estos procesos.

Confiamos que el Proxectoterra sea punto de encuentro para educadores e instituciones de Galicia que compartan con nosotros la preocupación por el conocimiento de cómo a lo largo del tiempo fuimos construyendo nuestro país, alimentando así la necesidad de reflexionar críticamente sobre nuestro patrimonio construido, sobre la tradición heredada, de la que debemos aprender, y sobre las prácticas arquitectónicas y de ocupación del territorio que se deben evitar para llevar a cabo la recuperación arquitectónica y espacial que, con urgencia, debemos emprender.

Chapter 1

Close to the Edge. Coastal planning within the Atlantic space.

Miriam García García and Manuel Borobio Sanchiz

Miriam García García. An architect and town and country planning expert, she is in charge of the technical management of the coastal planning schemes in Cantabria and Galicia. Former Head of Town and Country Planning of the autonomous region of Cantabria.

Manuel Borobio Sanchiz. An architect and town and country planning expert, he is an assistant professor at the ETSAC as well as being in charge of the Coastal Planning Scheme of Galicia.

*Dreaming is seeing invisible shapes
At a vague distance, and, with sensitive
Urges of hope and will
Searching along the cold line of the horizon
Trees, beaches, flowers, birds, fountains:
Kisses that the Truth owed us.*

Horizon (Portuguese sea). A poem by Fernando Pessoa.

Abstract

This article is based on several studies which were carried out through the year 2009 in order to contextualise the preliminary work of the Coastal Planning Scheme of Galicia in a methodological sense. The election of the Atlantic Space as a sphere for reflection stems from that circumstance and aims at rooting the scheme within its nearest territorial European context.

Since the management of coastal territory, that is, the protection and planning of the land affected by its dynamics and processes (environmental, social and economic), has been carried out in various manners by different states and regions, the schemes followed in the UK, Portugal and coastal areas of Spain and France which are bathed by that ocean are studied, paying special attention to the assessment of its sphere, range,

preliminary studies, units and rules of usage, coordination with other schemes, actions and proposals, as well as to its evolution.

Chapter 2

Coastal planning in Portugal. Generalizations and a practical case.

Maria da Graça Fonseca and Renato Dias

Maria da Graça Fonseca. A graduate in Sea Sciences by the Abel Salazar Institute of Biomedical Sciences and a contributor at the Coordination Board for the Regional Development of Northern Portugal since 1987. She is the Head of Division of Territorial Systems and Resources of the Town and Country Planning Service Office.

Renato Dias. A graduate in Civil Engineering and a specialist in Territorial Planning by the University of Porto, he holds a scholarship at the Coordination Board for the Regional Development of Northern Portugal within the Scholarship Scheme of the Central Administration 2010/2011.

Abstract

This article sets out to offer a general perspective of coastal planning in Portugal. The Planning Scheme of the coastal strip Caminha-Espinho (POOCE) is presented as a practical case of management of coastal territories in the Northern region. The article begins by contextualising the design of the coastal planning and management, followed by the evolution of the Portuguese legal framework. In the presentation of the POOCE, the legislation and proposed interventions are detailed, and a brief assessment of its implementation is made. In addition, the authors explain the succession of schemes, strategies and legal regimes which have been recently brought in and that, in a more or less direct manner, influence coastal planning. The article is finished off with the conclusion that, in Portugal, coastal and sea territories are acquiring greater strategic relevance and are starting to count with management instruments which will ensure its sustainable development.

Finally, some suggestions are made regarding the planning and management of these territories.

Chapter 3

Method and development of the Coastal Planning Scheme of Galicia (POL)

Manuel Borobio Sanchiz, Manuel Anxo Freire Boado, Miriam García García and Juan López Bedoya

Manuel Borobio Sanchiz. An architect and town and country planning expert, he is an assistant professor at the ETSAC as well as being in charge of the Coastal Planning Scheme of Galicia.

Manuel Anxo Freire Boado. He is a geographer and an adviser on landscape of the Coastal Planning Scheme of Galicia.

Miriam García García. An architect and town and country planning expert, she is in charge of the technical management of the Coastal Planning Scheme of Galicia.

Juan López Bedoya. He is a geographer and an adviser on landscape of the Coastal Planning Scheme of Galicia.

Abstract

The aim of this article is to expose how the Coastal Planning Scheme of Galicia (POL), the first integrated territorial scheme carried out in Galicia since the Law of Territorial Planning was passed 15 years ago, has been elaborated. The Scheme is the framework for territorial planning in Galicia, which will enable a development in harmony with the natural and cultural values of the coastal territory; it is also a document which suggests how to take action on the coastal territory, pointing out the most sensitive and fragile areas as well as those elements which, existing at present, must be integrated in the town and country planning and in the land management.

The POL is a work of strategic thinking which integrates policies of protection, planning and te-

territory and landscape management. The landscape is the angle from which territorial reality is observed, using the holistic and integrating focus anticipated in the law 7/2008 of 7th July, concerning the protection of the Galician landscape. It accompanies the whole methodological and diagnostic process, from the definition of the scope of study, comprising the types of coast, sectors and units, to the interpretation of the existing model of territorial organisation, in order to bring in a proposal for a new territorial model, based on the comprehension of the biophysical matrix and its metabolism, from the territorial in-variants, in the human time scale, to the small actions that Man carries out within his interaction with the territory.

For this reason, the POL proposes a new model of dynamic management of coastal territory, which will contribute to the keeping of its in-variants and give way to a higher standard of living and social cohesion, as well as guarantee a balanced and sustainable development. All in all, this article aims to expose not only the method but also the grounds that have sustained the POL of Galicia.

Chapter 4 From the Grand Tour to mass tourism

Ricard Pié Ninot, Josep María Vilanova Claret and Purificación Díaz Ameneiro

Ricard Pié Ninot. He is a doctor in Architecture and professor of Town and Country Planning at the Polytechnic University of Cataluña.

Josep María Vilanova Claret. He is a doctor in Architecture and a lecturer of Town and Country Planning (UPC).

Purificación Díaz Ameneiro. She is an architect and holds a Masters in Town and Country planning Design.

Abstract

The Grand Tour was the origin of tourism in the 17th century, although limited to the upper classes. It was not until the mid-20th century that the working class started taking part in this phenomenon, especially owing to the legal acknowledgement of paid holidays and to the evolution of the means of transport. Despite the importance of tourism throughout the last century, architecture and town planning have not paid much attention to it. Those spaces devoted to leisure follow one another: we go from the

old mountain health resorts to cold-water spas and then to warm-water ones; the spa-city gives way to the repose city. The debate over the incorporation of the lower classes to repose and leisure is complex and, often, used politically by different rulers. The end of the 2nd World War and economic prosperity put this debate aside. Thanks to the railway, the car and communication routes, and the aeroplane, tourism becomes an activity of masses in Europe, currently globalised and taking very diverse forms.

Chapter 5 The estuaries, support of urban development

Henrique Seoane Prado and Juan Carlos Mancho Trigo

Henrique Seoane Prado. An architect, he is an assistant professor at the Higher Technical College of Architecture of A Coruña. Former Council Architect in A Coruña and Oleiros, he currently holds the same position in the Council of Santiago de Compostela.

Juan Carlos Mancho Trigo. He is an Architecture undergraduate.

Abstract

This article shows the attention and interest which Galician estuaries gathered in historical cartography and the evolution of occupational colonisation by building actions along the coasts of Galician estuaries is represented and commented upon, in relation with the evolution of infrastructures and means of transport. The authors reflect on the new planning legislation on the seaside, the agglutinating and identifying role of the water space, and the tendencies as to new territorial planning and preservation of natural spaces and heritage.

Chapter 6 The effects of port and coastal infrastructures on coastal dynamics

Íñigo Losada Rodríguez and Raúl Medina Santamaría

Íñigo Losada Rodríguez. He is the Director of the Institute of Environmental Hydraulics at the University of Cantabria. A professor of Hydraulic Engineering in the Department of Environment and Water Sciences and Techniques at the afore-

mentioned university, of which he was a director between the years 2000 and 2003, he is also a doctor in Civil Engineering by the University of Cantabria and holds a PhD in the same discipline by the University of Delaware (USA).

Raúl Medina Santamaría. He has been a professor at the University of Cantabria since 1993, and is a doctor in Civil Engineering by the same university. He has been organising and giving courses at different levels within the Coastal Engineering field for 15 years, as well as being the director of the Group of Oceanographic and Coastal Engineering at the Institute of Environmental Hydraulics of the University of Cantabria and the vice-president of the Foundation of the Institute of Environmental Hydraulics of that autonomous region.

Abstract

In this paper, the authors make a brief review of the different effects that port infrastructures trigger in the coastal dynamics of their surroundings. In this review, concrete examples of the most usual troubles are shown, such as the variation in height and direction of waves in the port surroundings and the interruption of coastal transport of sand, which could eventually produce relevant changes on the configuration of beaches and long coastal strips on both sides of ports.

Among the analysed effects, we can find, however, others which are not as common as those produced on the physiochemical features of estuary waters due to dredging or filling works that are carried out within coastal spheres.

Chapter 7 Hydrodynamics in Galician estuaries and its influence on stratifying phenomena and spillages of submarine emissaries

Enrique Peña González, José Anta Álvarez and Inés Mera Rico

Enrique Peña González. A doctor in Civil Engineering, he is also a senior lecturer at the Higher Technical College of Civil Engineering of the University of A Coruña, as well as a member of the Water and Environmental Engineering Group.

José Anta Álvarez. A doctor in Civil Engineering, he is an assistant lecturer at the Higher Technical

College of Civil Engineering of the University of A Coruña, as well as a member of the Water and Environmental Engineering Group.

Inés Mera Rico. A civil engineer, she is currently carrying out research in the FPI programme of the Ministry of Science and Innovation. A lecturer at the Higher Technical College of Civil Engineering of the University of A Coruña, she is also a member of the Water and Environmental Engineering Group.

Abstract

The relevance of Galician estuaries in terms of productivity and richness of the ecosystem makes them an area of special protection. This chapter presents the essential factors for its hydrodynamic characterisation and their influence on environmental and biological processes. Two projects developed by the authors are analysed as examples of a practical application of the theory, corresponding to the study of the stratification of the sea-flow and the evolution of spillages by submarine emissaries. Tools such as physical and numerical modelling, often used in the spheres of applied research, allow a more detailed characterisation of the possible effects on the coast.

Chapter 8 The thin white line. The approach to water on the Galician coast

Juan Luís Dalda and Javier González Harguindey

Juan Luís Dalda. A doctor in Architecture, he is a senior lecturer on Town, Country and Territorial Planning at the University of A Coruña.

Javier González Harguindey. An architect, he is an assistant lecturer at the department of Architectonical Projects and Town and Country Planning of the University of A Coruña.

Abstract

This paper was read at the International Congress The city towards the sea, hosted by the Council of A Coruña on 16th and 17th November 2008. When Joan Busquets directed this debate about the City towards the Sea to a European scope, it seemed called for to provide a town-planning related reflection on the Galician coast in terms of its potential and opportunities, as well as its difficulties and problems. This is a complex and current issue upon which we have tried to compile and update some material,

mostly unpublished, which focuses on recent actions and situations. Its ordination allows us to see where the intervention on the coast is going towards from the angle of scale and territorial consequence, considering the peculiar features of the Galician coast, the most vast and complex one within the Iberian Peninsula and probably one of the most interesting in Europe, both quality and quantity-wise.

Chapter 9 Actions on the Galician coast. A Coruña

Rafael Eimil Apenela

Rafael Eimil Apenela. A civil engineer, he is the Head of Coastal Demarcation in Galicia. He has been devoted to coastal issues for twenty years, having directed over a thousand actions within this sphere.

Abstract

This article aims to show graphically those actions carried out following the guidelines set out by the Ministry of the Environment, Rural and Sea Media, on the Galician coast and in A Coruña in particular. These guidelines pursue several essential goals, which are the following: the protection and well-keeping of the integrity of coastal and sea systems, a guarantee of access to and public use of the coast, the recovery and transformation of the seaside in coastal strips that have been built upon and thus degraded, and controlling measures on the use of the sea and land public dominion.

In order to comply with these guidelines, it is necessary to realise the following measures: the expropriation of land neighbouring with public dominion in order to reinforce its protection and control eroding processes; the control of the extraction of sand and cements on riverbeds and the coast and contribution of sands and cements to prevent coastal regression; a management of town and country planning and territory which will gradually lead to a reduction of occupation of coastal strips; a recovery of the sea and land public dominion, as well as of cultural heritage and refurbishment of traditional buildings related to the coast; light actions that recover movement along the coast; sustainable maintenance of natural coastal systems; coordination and agreement among the different Administrations and a planned control on the use of the sea and land public dominion, taking care of respecting environmental legislation in general and coastal legislation in particular.

Current affairs on town and country planning. *Proxectoterra* (Project Land), National Town and Country Planning Award

Xosé Manuel Rosales Noves

Xosé Manuel Rosales Noves. An architect, he is a lecturer at the Higher Technical College of Architecture of A Coruña and the director of *Proxectoterra*.

Abstract

Last October, the Ministry of Housing awarded the Official Architects' Association of Galicia the National Town and Country Planning Award for the organisation and further development of *Proxectoterra* over the last ten years, a novel pedagogical experience designed for secondary education and recently expanded to primary education. We are dealing with an educational and formative process linked to the recognition of the building heritage, territorial planning and cultural values.

During the development of this educational scheme, several institutions have gradually started contributing, closely collaborating with those professors in charge of the whole process; Xunta de Galicia, through the Regional Ministry of Environment, Territory and Infrastructures, is currently financing the project, as it always has by means of different ministries related to this sphere of the Regional Government.

Boletín de suscripción

Corte o fotocopie este boletín de suscripción y envíelo por correo a: Aguamarina, comunicación y eventos, Avda. del Pasaje, 47, bajo 15006 A Coruña
 O por fax: (+34) 881 913 278
 Las consultas pueden efectuarse por teléfono: (+34) 881 913 278
 O por e-mail: aguamarinacye@gmail.com

Boletín de suscripción
 Por superficie: 19€
 Aéreo o Paquete Azul: añada para indicar el importe total,
 10% para España
 20% para Europa
 50% para el resto del mundo

Boletín de suscripción. Sí, deseo suscribirme a la revista *Cuadernos del Territorio*, cuyo PVP en España es de 18 € por número, con la tarifa abajo elegida y marcada en la columna "importe".

Tarifa por zona: 2 números al año	Superficie	Aérea	Certificado	Importe
España	36€	42€	46€	
Europa	42€	48€	56€	
Resto del mundo	42€	60€	74€	

Apellidos..... Nombre.....
 NIF..... Deseo factura: Tlf..... Fax.....
 E-mail..... Profesión / Estudiante de.....
 CP..... Población..... Provincia..... País.....
 Calle/Avenida/Plaza.....

Forma de pago Cheque bancario
 Tarjeta de crédito: Visa Mastercard
 Nº
 Titular..... Valida hasta.....

Número atrasado* Sí, deseo recibir el número abajo indicado:

Número	Unidades	PVP/ejemplares	Importe

Apellidos..... Nombre.....
 NIF..... Deseo factura: Tlf..... Fax.....
 E-mail..... Profesión / Estudiante de.....
 CP..... Población..... Provincia..... País.....
 Calle/Avenida/Plaza.....

Forma de pago Cheque adjunto Giro postal, recibo adjunto
 Contrarreembolso
 Tarjeta de crédito: Visa Mastercard
 Nº
 Titular..... Valida hasta.....

José Anta Álvarez
Manuel Borobio Sanchiz
Juan Luis Dalda
Renato Días
Purificación Díaz Ameneiro
Rafael Eimil Apenela
María da Graça Fonseca
Manuel Anxo Freire Boado
Miriam García García
Javier González Harguindey
Juan López Bedoya
Íñigo Losada Rodríguez
Juan Carlos Mancho Trigo
Raúl Medina Santamaría
Inés Mera Rico
Augusto Pérez Alberti
Enrique Peña González
Ricard Pié Ninot
Xosé Manuel Rosales Noves
Henrique Seoane Prado
Josep María Vilanova Claret

